

Cosma l'Indicopleuste, il Navigatore della Terra Piatta, e l'argomento fantoccio del terrapiattismo, associato a novax e scie chimiche

Amelia Carolina Sparavigna
Politecnico di Torino

Cosma era un mercante egiziano che verso l'anno 522 compì un lungo viaggio che lo portò dal Mar Rosso fino all'India, donde il soprannome di Indicopleuste, "navigatore indiano". Ritornato in Egitto e ritiratosi dal commercio, iniziò a scrivere opere varie, tra cui la Topografia Cristiana, dove Cosma illustrava il mondo fatto come un tabernacolo mosaico. Per Cosma la terra è piatta.

Qualche terrapiattista c'era, ma mondo antico e medioevo sapevano bene che la terra era una sfera. Nella discussione, si ricorderanno Aristotele ed il concetto di gravità e Plinio il Vecchio e come egli abbia introdotto, parlando degli Antipodi, il concetto di simmetria sferica. Saranno mostrate delle immagini che evidenziano come i Romani, al tempo di Augusto, concepissero il mondo come un globo. Non solo, le monete di Augusto mostrano un globo 'fasciato', con gli antesignani di meridiani e paralleli. Pensare che chi oggi crede nella terra piatta sia una persona che è regredita al pensiero antico pre-moderno è una mistificazione. Anche pensare che Cristoforo Colombo sia partito nel suo viaggio atlantico verso ovest per dimostrare che la Terra è rotonda è una bufala. Nel 2021 troviamo la terra piatta, definita come "un sorprendente rigurgito pre-moderno", nell'annuale Rapporto Censis sulla situazione sociale dell'Italia. Il Censis 2021 intitola una parte del rapporto "Società irrazionale". Il globo di Augusto non è però un rigurgito pre-moderno. Dal 2021 la società italiana è migliorata? Pare di no, dato che il Censis 2024 parla di Fabbrica degli Ignoranti. Quale è questa fabbrica? La scuola. E che cosa crea questa fabbrica? Il Paese degli Ignoranti. Non c'è solo la scuola a fabbricare ignoranti. Nel senso di persone che 'ignorano', ci sono quelle che per motivi contingenti non hanno potuto ricevere educazione adeguata, e per necessità hanno dovuto abbandonare gli studi. Ci sono le persone che, pur avendo i mezzi, non si impegnano per pigrizia o ignavia. Poi ci sono le persone che, pur avendo adeguata istruzione, non vogliono riconoscere i loro errori, e danno agli altri del "terradiattista". Ma l'errore rimane. Una fallacia argomentativa, con argomenti fantoccio quali la terra piatta, i novax e le scie chimiche, ci porterà a parlare di fondazione delle città romane al tempo di Augusto (Torino, Aosta). Si riporteranno alcuni passi del fondamentale studio di Pierangelo Catalano, 1978, intitolato 'Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano. Mundus, templum, urbs, ager, Latium, Italia'. Come dice il titolo, Catalano illustra il concetto di templum come spazio inaugurato, per il quale si è chiesta l'approvazione divina. Tale concetto di templum non può essere applicato allo spazio cittadino. L'autore discute in dettaglio il pomerio, limite legale che distingue l'urbs dall'ager. Catalano sottolinea come "dalle fonti non risulti che l'Etruscus ritus", quello di fondazione delle città, "esigesse, per l'inaugurazione del pomerium, una limitazione secondo il decumanus e il cardo", "né che esigesse una certa orientazione. In ciò si ha concordanza tra le fonti scritte ed i dati archeologici".

L'archeostronomia, invece, insiste sulla necessità dell'orientazione del decumano al sorgere del sole un dì di festa. Questa idea, che appare come essere stata recentemente suggerita da G.

Magli nel 2007, è invece stata proposta da Heinrich Nissen nel suo Das Templum, 1869. Si illustreranno le critiche al Das Templum.

Il globo terraqueo a Roma e nel Medioevo

Nel 2013 si era studiato come il Medioevo descriveva la forma del mondo, in un articolo intitolato "From Rome to the Antipodes: the medieval form of the world", ossia "Da Roma agli Antipodi: la forma medievale del mondo" (Sparavigna, 2013). Si partiva da Roma, in particolare da Plinio il Vecchio e dalla sua Storia Naturale per finire con Dante Alighieri

e la sua montagna del Purgatorio, agli Antipodi di Costantinopoli.

<https://www.sciencepublishinggroup.com/article/10.11648/j.ijla.20130102.11>

Per Plinio, come per gli antichi, la Terra era una sfera. È vero che in epoca pre-socratica pare che il modello della terra adottato per la maggiore dai filosofi fosse quello della terra piatta, come ad esempio il disco piatto che galleggiava sull'acqua di Talete da Mileto, ma ad un certo punto le cose cambiarono e la Terra finalmente venne descritta come sferica (Ballero, 2019). Pare che il primo a parlare di terra sferica fosse stato Pitagora, verso il 500 a.C. Osservando la curva del terminatore lunare, la linea che separa luce e ombra sulla Luna, Pitagora concluse che il nostro satellite era una sfera e che la Terra avesse la stessa forma (Ballero, 2019).

"Tra il 500 e il 430 a.C., Anassagora determinò che la causa delle eclissi lunari era l'ombra della Terra. Poiché l'ombra era sempre rotonda, anche in questo caso sembrò logico dedurre una forma terrestre sferica. Certo, teoricamente anche una Terra a forma di disco piatto potrebbe gettare un'onda circolare sulla Luna, ma dovrebbe essere sempre orientata nello stesso modo; un'ipotesi simile sembrava una forzatura non necessaria" (Ballero, 2019).

Torniamo ora a Plinio, che oltre a discutere la forma della Terra e la gravitazione, si pone anche il problema degli Antipodi. E a chi gli chiede come fanno gli abitanti degli Antipodi a stare a testa in giù, lui ribatte che basta mettersi al loro posto e chiedersi come facciamo noi, visti da loro, a stare a testa in giù (Sparavigna, 2013). È evidente che Plinio ragionava sulla simmetria del globo terrestre. Ogni punto della sfera gode della proprietà della simmetria sferica. Gli uomini stanno, in modo naturale, coi piedi in basso e la testa in alto e questo perché c'è la gravità che punta verso il centro della Terra.

Il concetto di simmetria non è facile da assimilare, e questa questione degli Antipodi restò questione aperta durante il Medioevo, tanto che Dante ci pone il Purgatorio, agli Antipodi, posto non abitato da vivi.

Fig.1: L'immagine mostra lo splendido globo affrescato in una villa romana di Boscoreale. L'immagine è una cortesia del sito del The Met Fifth Avenue. The Metropolitan Museum of Art. Item 247006, Credit Line: Rogers Fund, 1903.

<https://www.metmuseum.org/art/collection/search/247006>

Fig.2: Si ringrazia il British Museum per l'immagine e la sua descrizione.

https://www.britishmuseum.org/collection/object/C_R-6157 - Silver coin. (whole) Victory, draped, standing left on globe, holding wreath in right hand and palmbranch in left hand. (reverse) - Head of Octavian, bare, left. (obverse) - La Vittoria alata è sul globo terrestre, porta una ghirlanda ed una palma, la palma della vittoria. Si noti il globo con delle fasce. Se ne parla in "Augusto, la Vittoria ed il Globo", <https://zenodo.org/records/4459946>

Fig. 3: Il globo fasciato del timpano di un monumento funerario nel Museo Römisch-Germanisches di Colonia. Cortesia di Willy Horsch, per Wikimedia.

<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Giebel-eines-römischen-Grabtempels-Fundort-Köln-Luxemburger-Straße.jpg>

Per quanto riguarda meridiani e paralleli si legga a tal proposito "Scienza greco-romana. Geografia", di Germaine Aujac, Storia della Scienza (2001). "Grazie a Eratostene, fin dal III sec. a.C. ca., si aveva a disposizione una carta generale del mondo conosciuto stabilita per la prima volta su basi scientifiche, con una rete ancora molto rada di paralleli e di meridiani in proiezione ortogonale attorno a due assi coordinati. Eratostene si era posto il problema della proiezione di una superficie sferica su un piano, e aveva scelto, malgrado i difetti che presentava, la soluzione che gli sembrava più pratica".

[https://www.treccani.it/enciclopedia/scienza-greco-romana-geografia_\(Storia-della-Scienza\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/scienza-greco-romana-geografia_(Storia-della-Scienza)/)

Le esplorazioni e le conquiste del mondo greco avevano ampliato la conoscenza del mondo antico oltre il bacino del Mediterraneo. Aujac ricorda i viaggi di Pitea verso il Circolo Polare Artico e Alessandro Magno, che voleva raggiungere l'estremo confine del mondo ad Est. Alessandro aveva avuto Aristotele come maestro. Aristotele insegnava:

“Sfericità della Terra, divisione in zone per mezzo di cerchi sulla Terra, proiezione dei cerchi del cielo (l'equatore e i tropici sono anzitutto dei cerchi celesti), mondo abitato che si estende nella zona temperata, limitato dall'Oceano: sono questi gli insegnamenti della geografia matematica” (Aujac, 2001).

Ed ancora, sempre da Aujac, 2001: “Ciò che non era possibile osservare direttamente, visto che il mondo era conosciuto soltanto in piccola parte, era dedotto da costruzioni geometriche o dall'osservazione di modelli ridotti. Le sfere celesti stellate, le sfere armillari (dove il cielo era ridotto ai suoi cerchi fondamentali con la Terra al centro), i **globi terrestri, erano tutti strumenti d'uso corrente nelle scuole**, come è testimoniato non soltanto dall'Atlante Farnese, che illustra la sfera stellata di Eudosso, ma anche dai numerosi riferimenti a questi oggetti che si trovano nei manuali elementari come quello di Gemino (V, 65 e XVI) e nei testi letterari come il *De re publica* (I, 14) di Cicerone. È grazie a questa eredità ricca e varia, raccolta e organizzata nella Biblioteca di Alessandria, che Eratostene poté non soltanto creare la scienza a cui diede il nome di geografia, ma anche darle uno straordinario impulso” (Aujac, 2001). Sulle parole di Cicerone, si veda la discussione di Pellacani, 2022.

Fig.4: Denarius circa 88-96, IMP CAES DOMITIANVS AVG P M Laureate head r. Rev. DIVVS CAESAR IMP DOMITIANI F. Domitian's infant son shown as a young Jupiter seated on a globe with his hands raised toward seven stars that represent the constellation of the Great Bear. Courtesy: Classical Numismatic Group.

Dobbiamo doverosamente riportare quanto dice Aujac della mappa di Eratostene.

“Dato il piccolo spazio che doveva rappresentare, centrato nel bacino del Mediterraneo, Eratostene scelse una proiezione ortogonale nella quale i **meridiani**, che nella realtà convergono tutti nei poli, **risultavano paralleli tra loro**, mentre tutti i paralleli geografici sarebbero state rette allineate al parallelo centrale della carta, cioè quello di Rodi (36° N); un grado di parallelo, dunque, valeva 4/5 di un grado di meridiano. Per maggiore chiarezza, Eratostene fissò anche due assi di riferimento, scegliendo a questo scopo il parallelo e il meridiano di Rodi. Benché le linee periferiche delle varie parti dell'isola che costituiva il mondo abitato fossero largamente ipotetiche, tutto ciò che poteva essere rappresentato lo era con grande cura. Eratostene, infatti, cercò di suddividere le terre emerse conosciute per mezzo di 'sfragidi', figure geometriche facili da tracciare: cominciando dal continente asiatico, presentò l'India come un rombo, l'Ariana (la Persia) per almeno tre lati come un parallelogramma, e così via. Si conosce questa suddivisione

in sfragidi soltanto dai passi, molto critici, che dedica loro Strabone, e perciò è difficile farsi un'idea precisa di questo interessante tentativo di schematizzazione” (Aujac, 2001).

In Fig.4 , vediamo una moneta romana che mostra due meridiani che sono paralleli, come nella mappa di Eratostene. Torniamo a Roma.

“Talvolta gl'imperatori si travestirono da dei, e le imperatrici romane vennero rappresentate sotto figure di deità. I loro nomi erano portati scritti dai soldati negli scudi e sulla carne; e le loro immagini scolpite in gioie furono adoperate come amuleti. Figurati in diversi modi nelle statue, medaglie ec., lo furono eziandio col globo, simbolo del mondo e dell'Impero Romano. Il Buonarroti a pag. 344, Osservazioni sugli antichi medaglioni, dice che gli antichi rappresentarono col globo la terra avendo cognizione che fosse rotonda; e perché per la sua grandezza chiamavano per esagerazione l'imperio romano impero di tutta la terra, e gl'imperatori padroni di tutto il mondo, per questo il globo in forma di palla fu preso per simbolo dell' imperio sino dai tempi d'Augusto; e siccome a Giove per il cielo e per la terra ne davano due, così ne mettevano uno in mano alle statue degl' imperatori , e nelle medaglie, leggendosi in una di Costantino l'iscrizione: RECTOR ORBIS. Nel porre gli antichi la figura della Vittoria sul globo, intesero denotare la vittoria ottenuta o con parziali trionfi o per tutte le provincie dell'impero; nelle medaglie d'Augusto un mondo simile fra due rami d'olivo significa la pace di tutto il mondo. Gl'imperatori cristiani in vece della figura della Vittoria vi posero la croce per dimostrare che la religione aveva dato loro l'imperio del mondo. ... La prima immagine d'imperatore, che apparisca col globo colla Vittoria sopra nella destra, si è quella che rappresenta nelle medaglie di Tarragona la statua d' Augusto eretta da quella città. Altra principale insegna imperiale fu ed è l'aquila, ...” (Moroni, 1878).

Il Globo Terracqueo

<https://www.forumancientcoins.com/board/index.php?topic=47496.0>

“L'idea del globo terracqueo è un concetto acquisito nel mondo romano. Cicerone scrive: “Ac principio terra universa cernatur locata in media sede mundi, solida et globosa et undique ipsa in sese nutibus suis conglobata, vestita floribus, herbis, arboribus, frugibus, quorum omnium incredibilis multitudo insatiabili varietate distinguitur. ”” (Antwala, username di Alberto Trivero Rivera, <https://independent.academia.edu/AntvWala>)

L'estratto in latino è Cicerone, De Natura Deorum, 98.

“Se la Terra è concepita come un globo, allora il potere universale non può che essere rappresentato con un globo. E così avvenne nella monetazione romana, centralizzante e totalizzante, presso la quale il globo rappresentava il dominio materiale e culturale di Roma sul mondo intero: per questa ragione, il globo terracqueo appare – e con notevole frequenza – con il sorgere del potere imperiale.” (Antwala)

“Stendardi, vessilli, scettri, facevano parte delle insegne proprie di ogni imperatore, che egli stesso definiva e sceglieva. Il globo terracqueo, invece, insieme all'aquila aurea, venivano assegnato all'imperatore dal Senato, in pratica rappresentando una investitura da parte dell'organo politico fondamentale della Stato, almeno nominalmente. Il globo è spesso sormontato da una vittoria, la forza che ha generato il potere. Altre volte è sormontato da una fenice, a simboleggiare l'eternità di Roma e del suo dominio.” (Antwala)

“Il simbolo della sfera è abbastanza frequente nella monetazione romana, e si presenta in forme molto diverse. Può rappresentare due concetti fondamentali: la sfera armillare, ovvero la volta celeste, o l'orbis terrarum, e quindi il mondo nella sua interezza” (Antwala). “Il globo è spesso raffigurato con una serie di linee che si intersecano; a volte, nelle aree che si generano dalle linee incrociate, ci sono punti o stelle; altre volte il globo è liscio, ma contiene una legenda, generalmente SPQR. In rari casi, appare circondato da una fascia, che forse rappresenta lo zodiaco, o da una ghirlanda. Il globo è sempre accompagnato da altri simboli, che in alcuni casi sono più coerenti se interpretiamo il globo allo stesso modo della sfera celeste, mentre molti altri, invece, rendono più plausibile pensare che rappresenti l'orbis terrarum. Questa duplicità di interpretazioni suggerisce che entrambe sono corrette e che il globo, come la natura generica della sua forma ben consente, di volta in volta rappresenta l'uno o l'altro concetto. Due interpretazioni che non sono necessariamente contrapposte. Infatti, Plinio il Vecchio scriveva: "Il mondo e tutta questa realtà che, con un altro nome, ci piace chiamare anche 'cielo', nella cui curvatura si raccoglie ogni vita, è giusto considerare una divinità, eterna, infinita, senza origine né morte" (dal secondo libro della *Naturalis Historia*) e quindi non esclude il cielo dall'orbis terrarum” (Antwala).

“I globi con l'intersecazione delle linee possono corrispondere a delle sfere armillari, inventate da Eratostene (255 a.C.) e ben conosciute dai Romani, e quindi rappresentare la sfera celeste con tracciate l'eclittica e l'equatore celeste. Ma possono anche corrispondere all'immagine del globo terrestre con l'intersecazione dei meridiani e dei paralleli, anche questa un'immagine ben conosciuta dal mondo romano. L'associazione del globo con il timone mi sembra che si riferisca maggiormente al globo terrestre: l'imperatore governa la Terra, non il Cielo. Anche il globo passato dalle mani di Traiano ad Adriano mi sembra rappresentare il mondo terreno e non quello celeste. Diversa, invece, potrebbe essere la lettura del globo quando esso sia abbinato alle stelle o alla luna, oppure alla fenice o all'ara. Ma non c'è nessuna ragione per ritenere che il globo sulla moneta romana corrispondesse sempre ad un'interpretazione univoca: è plausibile che su determinate monete rappresentasse il globo terrestre, e su altre la sfera celeste” (Antwala).

Il globo, associato al timone, ed inteso come globo terrestre, lo troviamo nelle monete di Augusto seguenti.

Fig. 5: Monete di Augusto, con il capricorno, la cornucopia, la sfera ed il timone. Le immagini sono cortesia del British Museum, ai seguenti link:

https://www.britishmuseum.org/collection/object/C_1964-1203-80 ,
https://www.britishmuseum.org/collection/object/C_R-6575 ,
https://www.britishmuseum.org/collection/object/C_1865-0809-3

Fig.6: Tre monete di Augusto, cortesia British Museum, ai link:
https://www.britishmuseum.org/collection/object/C_R-6167 ,
https://www.britishmuseum.org/collection/object/C_R-6156 ,
https://www.britishmuseum.org/collection/object/C_1964-1203-80

Le tre monete della Fig.6 sono le monete che si trovano nella Figura 36 di Sidrys, 2020, *The Mysterious Spheres on Greek and Roman Ancient Coins*.

La didascalia della figura del libro di Sidrys dice che l'immagine a sinistra mostra la "Victory standing on terrestrial globe at peak of Curia Julia roof", la Vittoria sul globo terrestre al vertice del tetto della Curia Iulia, e l'immagine al centro la "Victory on terrestrial sphere (?)", la Vittoria sulla sfera terrestre (?) (il punto interrogativo mostra che Sidrys propende per il globo terrestre, che potrebbe anche essere visto come mondo, quindi anche con il cielo). La moneta a destra mostra il "Capricorn holding terrestrial sphere", il Capricorno che sostiene la sfera terrestre.

Fig. 7: Moneta di Augusto, cortesia British Museum,
https://www.britishmuseum.org/collection/object/C_2002-0102-5006

Vediamo anche la moneta nella Figura 7, sempre cortesia del British Museum. La descrizione data dal Museo dice che la moneta mostra un uomo nudo (forse Nettuno), in piedi, con il piede destro sul globo, che regge con la mano destra, l'Aplustre, ornamento delle navi antiche, ed uno scettro con la sinistra. Confrontando le Figure 6 e 7, notiamo che il globo ha le stesse linee. Sia nel caso della Vittoria che di Nettuno, la sfera è il globo terraqueo.

“Inside the Curia was a much earlier figure of Nike, a Greek Victory statue that was a trophy from Tarentum, which Octavian recognised as his personal patron goddess. But there is no evidence that the original Tarentum Nike statue was standing on a sphere. Two ancient historians describe the original statue, Cassius Dio (LI, 22.I) and Herodian (V, 5, 7; VII, II, 3), and neither of them mention a sphere. Octavian probably made a copy of the traditional Greek statue, but he mounted it on a sphere and had the new version set up on the apex of the Curia. The original Nike statue was put on a pillar in the most visible spot in the Senate chamber, behind the seats of the consuls. This Victory statue would stay in the Roman Senate for several centuries, but transformed into an angel by the 4-5th century AD” (Sidrys, 2020).

https://en.wikipedia.org/wiki/Altar_of_Victory

https://en.wikipedia.org/wiki/Altar_of_Victory#cite_ref-1

Il Rif.1 è Prudentius, Contra Symmachum 2. Il riferimento si trova nella Caption dell'immagine di una moneta che recita “The statue of Victory on a coin issued under Augustus, matching its description by Prudentius.[1]”.

Vi mostro una immagine della stessa moneta dal sito del British Museum.

Fig. 8: “Gold coin. Head of Octavian, bare, right (obverse). Victory, draped, standing on a globe, holding wreath in right hand and vexillum in left hand over left shoulder (reverse).” https://www.britishmuseum.org/collection/object/C_R-6012 Credit: © The Trustees of the British Museum. Shared under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) licence.

<https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A2008.01.0558%3Abook%3D2%3Asection%3D2>

quae si defuerint bellantibus, aurea quamvis / **marmoreo in templo rutilas Victoria pinnas** / explicet et multis surgat formata talentis, / non aderit, versisque offensa videbitur hastis. Sarà questa la descrizione di Simmaco, descrizione a cui si riferisce Wikipedia?

Wikipedia non fornisce il passo specifico di Simmaco. Simmaco non compare in https://it.wikipedia.org/wiki/Altare_della_Vittoria

La fine del mondo antico

Con Plinio e la sua Storia Naturale abbiamo un ritratto della splendida cultura del mondo antico, che vede la Terra come una sfera, su cui domina Roma. Non a caso, gli imperatori romani, come Augusto, coniano monete con la vittoria alata a sormontare il globo terracqueo. Ad un certo punto però, nel mondo occidentale, la cultura classica diventa la cultura "pagana", ovvero nasce una cultura che si adatta ai canoni della religione cristiana, separata da quella antica bollata come "pagana". Il mondo antico era finito.

Se vogliamo mettere un posto ed una data alla fine del mondo antico, dobbiamo prendere l'efferata uccisione di Ipazia ad Alessandria d'Egitto.

"Nel marzo dell'anno 415, in piena Quaresima, un crimine scosse la città di Alessandria: una folla chiassosa attaccò la rispettata e sapiente Ipazia, la uccise e ne bruciò i resti. Gli assassini facevano parte di «una moltitudine di credenti in Dio», che «si misero alla ricerca della donna pagana che aveva ingannato le persone della città e il prefetto con i suoi incantesimi». Così parla della filosofa – come di una strega – la cronaca di Giovanni, vescovo di Nikiu, una diocesi del delta del Nilo. Scritto quasi tre secoli dopo l'assassinio di Ipazia, è il testo che offre più dettagli in merito alla sua morte, e rivela anche una palese avversione nei confronti della studiosa, le cui stregonerie avrebbero giustificato la sua atroce fine" (Garcia Gual, 2020). "Ma chi era veramente Ipazia, e perché fu uccisa?" A questo risponde proprio l'articolo in Garcia Gual, 2020.

Siamo nella splendida città fondata da Alessandro Magno, celebre per il suo Faro, la sua Biblioteca, emblema della cultura mondiale. Ma, ci dice Garcia Gual: "Da quando l'imperatore Teodosio I aveva proclamato il cristianesimo religione unica dell'impero, il potere ecclesiastico si era radicato nelle città e stava soffocando ciò che restava del paganesimo. Agiva con un'intolleranza feroce, non solo contro i fedeli agli antichi culti, ma contro i dissidenti di ogni genere, che fossero eretici o giudei, molto numerosi ad Alessandria". In questa città il clero, i monaci e i "servitori della Chiesa che agivano anche come sue guardie" applicavano gli ordini del vescovo Cirillo, e "nei momenti di conflitto non esitavano a scatenare violenti disordini per dimostrare la loro forza, distruggere i templi degli infedeli e metterne a tacere le voci". Questa è purtroppo l'Alessandria in cui si compie l'assassinio di Ipazia. "La sua morte risuonò come una campana funebre nel tramonto di Alessandria, l'antico centro della scienza, della cultura e dell'arte ellenistici". Il crimine efferato rimase manifestamente impunito. Il fanatismo aveva trionfato e il vescovo Cirillo dopo poco fatto santo.

Il mondo antico era finito, ma la Terra vista dagli studiosi del Medioevo resta sempre sferica (Sparavigna, 2013). È quindi una mistificazione moderna quella di credere che il Medioevo vedeva la Terra piatta, e che Colombo fosse salpato da Palos per dimostrare che la Terra era sferica. Lo sapevano benissimo che la terra era un globo, e che quel che voleva dimostrare Colombo era l'esistenza di una nuova rotta o di una nuova terra.

Cosma, il Navigatore della Terra Piatta

Però, anche nel Medioevo c'era qualcuno ancorato così tanto alle scritture cristiane da pensare alla terra piatta. Questo qualcuno è Cosma, detto Indicopleuste (Κοσμάς ὁ Ἰνδικοπλεύστης) (Mercati & Almagia, 1931). Era un mercante egiziano, forse alessandrino. "Circa l'anno 522 compì un lungo viaggio dal Mar Rosso all'Etiopia e all'Africa orientale e dal Golfo Arabico e Persico alle coste dell'India (dove il

soprannome di "navigatore indiano"), sino a Taprobane (Ceylon)" (Mercati & Almagia, 1931). Tornato in patria, ritiratosi dal commercio, diventa scrittore e produce "opere di esegesi, di cosmografia, di geografia. Di queste si è conservata soltanto la Topografia cristiana (Χριστιανική τοπογραφία), la quale, oltre al valore geografico, per cui v. appresso, ha un grande valore per la storia dell'arte a causa delle numerose miniature che adornano in parecchi manoscritti sia il testo greco sia le versioni slave" (Mercati & Almagia, 1931).

La Χριστιανική τοπογραφία fu scritta probabilmente fra il 535 e il 547. Dicono Mercati e Almagia che "È molto difficile dare un'idea del contenuto dell'opera, che ci appare un indescrivibile miscuglio di costruzioni teoriche, ispirate alle fonti più diverse (oltre 70 autori sono citati), e di notizie di carattere pratico. Molto nota è la concezione che Cosma ha dell'universo, che sarebbe fatto a immagine del tabernacolo mosaico. Egli nega la sfericità della terra; questa è invece rettangolare, di lunghezza doppia della larghezza e ricinta dall'oceano; sennonché a settentrione si rileva in un'altissima montagna, dietro la quale il sole si occulta durante il periodo notturno. Ai quattro estremi della terra abitano quattro popoli: gl'Indiani, i Celti, gli Etiopi, gli Sciti. Quivi, lungo i lati del rettangolo terrestre, quattro enormi argini sostengono il duplice firmamento, che s'incurva sulla Terra stessa come il tetto dell'arca santa. Cosma ci dà importanti notizie sull'India, su Ceylon, sulla Indocina (Tzinista) e sull'Etiopia (nome con il quale abbraccia tutta l'Africa orientale dall'Egitto all'Equatore); per contro non ha chiare idee sull'oceano e ritiene che il Caspio comunichi a nord con il Mare Artico. Infine è da ricordare che l'opera di Cosma contiene probabilmente le più antiche carte geografiche cristiane giunte fino a noi: non vi è infatti ragione di dubitare che i numerosi schizzi contenuti nel ricordato codice laurenziano (che è del sec. X) non derivino direttamente da Cosma" (Mercati & Almagia, 1931).

Quello che sorprende è che, nonostante Cosma abbia viaggiato a lungo per mare, egli ritenga la Terra e quindi il mare, piatto. E ricordiamo di nuovo il nostro Plinio che dice che la sfericità del globo terracqueo è facile da verificare quando si è in mare e ci si avvicina alla terra, e si osserva come per prime vi vedano le cime dei rilievi e poi, sempre più in basso, i rilievi ed infine la costa. Evidentemente Cosma era molto distratto durante i suoi viaggi. Ripeto, mondo antico e medioevo sapevano bene che la terra era una sfera. Pensare che chi oggi crede nella terra piatta sia una persona che è regredita al pensiero antico pre-moderno è una mistificazione.

Dice il Censis, 2021, <https://www.censis.it/rapporto-annuale/la-società-irrazionale> , che il 5,8% degli Italiani è convinto che la Terra sia piatta, e lo dice nel suo rapporto pubblicato il 3 dicembre 2021. Questo mi ha ricordato che a fine 2018, un giornalista mi ha dato della terrapiattista, in un ambito che non aveva nulla a che fare con la topografia terrestre. Sono ovviamente ancora offesa.

Il Paradiso Terrestre

C'è un testo interessante Miti, leggende e superstizioni del medioevo, di Arturo Graf, 1892, Torino, E. Loescher.

"Molte mappe del medioevo pongono il Paradiso terrestre in terra ferma, nell'India, o di là dall'India, in una regione incognita, all'estremo limite della terra bagnata dall'oceano che tutto circonda; e di là dall'India lo posero l'Anonimo Ravennate e la più parte dei trattatisti, espositori e commentatori ch'ebbero a parlarne. Non aveva già detto Erodoto

che quanto è di più bello al mondo si trova agli estremi confini della terra abitata? Nel secolo XV la credenza per questo rispetto non muta. Le mappe di Andrea Bianco (1436), di Giovanni Leardo (1448), del Museo Borgia, altre, seguitano a porre il Paradiso nell'India, o di là dall'India. Ma la nozione era di necessità confusa ed incerta. Nel secolo XIV, Giovanni di Mandeville afferma di essere stato in India, ma di non aver veduto il Paradiso, il quale è in regione assai più lontana; mentre Giordano da Sévérac riferisce una credenza secondo cui il Paradiso sarebbe stato fra quella che si chiamava la terza India e l'Etiopia. Nel secolo XV, Fra Mauro colloca il Paradiso in Oriente, molto remoto dala habitation e cognition humana; ma non segna nella sua mappa il luogo preciso. Da molti il Paradiso terrestre ponevasi nel Regno del Prete Gianni, o in prossimità di quello, come vedremo più innanzi; regno che mutò più d'una volta luogo sulla faccia della terra, secondo il bisogno della leggenda; ma che fu dapprima in India, o da quelle parti.

Dice Ranulfo Higden, nel suo Polychronicon, esser falsa la opinione di coloro che credono il Paradiso disgiunto dalla terra abitata per lunga distesa di mari; ma bisogna pur riconoscere che tale opinione professata, fra gli altri, nel nono secolo, da Valafredo Strabone e da Remigio di Auxerre, e accennata da Rabano Mauro, doveva imporsi, come quella che meglio s'accordava con certi sentimenti, e appagava la fantasia, a molti spiriti. L'isola felice e la città d'oro dei Vidyadhari, di cui si racconta nel libro di novelle di Somadeva, son poste anch'esse in parte remotissima ed ignota del mondo, e molte altre immaginazioni affini si potrebbero qui recare a riscontro, delle quali sarà detto più opportunamente altrove.

Quella opinione prendeva due forme diverse, secondochè il Paradiso si faceva sorgere nell'antictone di Aristotele e di Eratostene, ossia nella terra opposta all'abitata, divisa da questa dall'oceano innavigabile; oppure in un'isola, remota sì da ogni contrada popolata dagli uomini, ma appartenente nulladimeno al nostro emisfero.

Già Sulpizio Severo, nel IV secolo, dice, parlando dei primi parenti, che essi furono cacciati come esuli nella terra da noi abitata, in nostram velut exulis terram ejecti sunt; e in quello stesso secolo Efrein Siro, ne' suoi Commentarii sulla Genesi, andati perduti, colloca il Paradiso nell'antictone; ma Cosma Indicopleuste, nel VI, espone tutta una sua dottrina in proposito la quale ha strettissima relazione con antiche dottrine asiatiche, e, senza dubbio, ne dipende. Cosma immagina la terra oblunga, e divisa in due parti, delle quali l'una è interna e circondata dall'oceano, l'altra è esterna, cinge l'oceano e si congiunge col cielo, volto in alto e all'ingiro a modo di cupola. Il Paradiso è nella terra esterna, verso Oriente, e in quella terra rimasero gli uomini sino al Diluvio. Noè, con l'Arca, traversò l'oceano, e approdò in Persia, d'onde la sua progenitura si sparse in questa parte di mondo ch'è ora abitata, mentre l'altra, che fu prima abitata, ora è deserta. I quattro fiumi dell'Eden s'inabissano laggiù nella terra, passano sotto l'oceano, e riscaturiscono di qua, dalla parte nostra. Sia ricordato, di passata, che gl'Indiani immaginano un altro mondo (loka) di là dai Sette Mari, e che di là dall'oceano immaginano gli Arabi la montagna di Kàf. Mosè Bar-Cefa, nel secolo X, pose ancor egli il Paradiso nell'antictone; e tale opinione, avvalorata dal fatto (contraddetto, come poi vedremo, da molti sogni che pure avevansi in conto di fatti) che il Paradiso, per quanto si fossero corse le terre ed i mari, non s'era mai potuto rinvenire, ebbe non pochi seguitatori. Dante fra gli altri. Che Dante, ponendo il Paradiso terrestre sulla cima del monte del Purgatorio, fece cosa non caduta in mente a nessuno dei Padri e Dottori della Chiesa, fu notato già da parecchi; ma che, quanto alla situazione del Paradiso, l'opinione di lui s'accorda con quella dei Padri e Dottori che lo posero nell'antictone, non fu, ch'io sappia, fatto osservare da alcuno.

Conformemente alla comun dottrina de' suoi tempi. Dante crede che la terra emersa, la Gran secca, com'egli la nomina, sia tutta nell'emisfero settentrionale, e non si stenda se non picciol tratto oltre l'equatore. L'emisfero meridionale è occupato dalle acque dell'oceano, salvo che in un punto dove sorge il monte del Purgatorio, diametralmente opposto alla città di Gerusalemme. Notisi tuttavia che de' quattro fiumi egli non dice parola. Quel viaggio sotterraneo, che altri faceva compiere loro, doveva destare troppe obbiezioni nella mente di chi aveva disputato la questione De aqua et terra, e aveva così giusta cognizione della legge di gravità.

Fig.9: Planisfero di Giovanni Leardo (1448). Il Paradiso Terrestre è all'estremità orientale dell'Asia. Illustrazione dal testo di Nordenskiöld, A. E. (Adolf Erik), 1832-1901 - <https://www.loc.gov/resource/rbc0001.2023rosen000128>

https://en.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Leardo#/media/File:Nordenskiöld_1897_Figure_21_LOC_Image_76.jpg

Si veda anche <https://mostre.museogalileo.it/framauro/it/mappae-mundi-m/1448-giovanni-leardo.html>

Da Giuseppe Gabrieli, 1921. **Dante e l'Oriente**, Zanichelli.

“Quanto al sito o posizione geografica del Paradiso edenico nella credenza medievale, è noto che la sua esistenza reale universalmente ammessa affaticò le menti e accese le fantasie alla ricerca della sua collocazione. Per effetto della menzione biblica del Tigri e dell'Eufrate in connessione col Giardino dell' Eden, era diffusa la credenza che il Paradiso terrestre fosse naturalmente in Oriente, nell'estremo Oriente, in India, come dice Brunetto

Latini, copiando la sua descrizione da Isidoro, e facendo del Paradiso e del Gange (identificato col fiume Phison, come il Nilo col Gion) l'estremo limite orientale dell'Asia. Questa opinione, prevalsa fra gli scrittori sacri ed anche tra i geografi ed i cosmografi, mosse questi ultimi (incominciando dall' Indicopleuste) a tracciare il sito orientale in carte e mappe molteplici, collocandolo in un'isola di là dall'India o nell' *antictone*, cioè nella terra od emisfero australe o antipodico. E da che negli ultimi secoli del medioevo sempre più acquistò fede la credenza che il Paradiso deliziano fosse in un'isola, tra le isole orientali la preferita (per incrocio di riflessi classici con leggende indo-persiane-musulmane) fu Seilan, la Serendib degli arabi, la Tabropane dei greci e dei latini. Di contro alla tradizione antichissima, sacra ed universale, che collocava il Paradiso terrestre in Oriente, una tradizione diversa si leva, a mano a mano che le più occidentali genti latine s'avviano a diventare civili nell'Occidente: dove relegavasi di solito il termine e quasi il tramonto della vita sulla superficie della terra, si cercò anche il paese della prima origine; onde, sovrapponendosi i miti pagani e cristiani alle tradizioni celtiche e galliche, e combinandosi il Regno di Saturno con i Campi Elisi e con gli Orti delle Esperidi, insieme con vaghe memorie di remote Atlantidi, sprofondate in seno all'oceano, e con più distinti ricordi di continenti intravisti in climi tropicali, nacquero nuovi miti: il Paese dei vivi, la Terra e fontana di gioventù, l'Isole fortunate, che dove più dove meno si confusero e identificarono con un Paradiso terrestre in Occidente.”

Fig. 10: Dettaglio del planisfero di Fra Mauro (1460). Piero Falchetta - "The Fra Mauro map" da:

<https://bibliotecanazionalemarciana.cultura.gov.it/sites/default/files/mappa-mondo-framauro.html?width=1920&iframe=true>

https://it.wikipedia.org/wiki/Mappamondo_di_Fra_Mauro#/media/File:FraMauroDetailedMap.jpg

Genesi di un malinteso

Mauro Mandrioli, 2024, propone una interessante recensione del libro *La terra piatta. Genesi di un malinteso*, di Violaine Giacomotto-Charra e Sylvie Nony. Il libro ricostruisce “la nascita del mito della terra piatta per aiutare il lettore a sbarazzarsi di ciò che può farlo cadere in colossali equivoci storici”.

Dice Mandrioli, ““Nel medioevo si pensava che la terra fosse piatta“. Quante volte avete sentito o letto questa frase? Sicuramente tantissime e forse, come accade a me, avrete pensato che non riusciremo mai a liberarci di questa fantasiosa proposta. Ma come è nata questa idea e come mai è così dura a scomparire? Se cercate una risposta a queste domande, un’ottima lettura per voi è *La terra piatta. Genesi di un malinteso*” (Mandrioli, 2024).

“L’idea che la terra potesse avere forme diverse [da quella sferica] non è mai stata realmente suggerita né nella tarda Antichità né nel Medioevo. Solo pochissimi autori fecero proposte alternative, tra cui Cosma Indicopleuste, ma, come ricordano gli Autori di *La terra piatta*, “la sua opera non ha avuto alcuna risonanza sul sapere medievale. (...) Tra l’altro fu solo dopo la sua pubblicazione in inglese nel 1897 che Cosma venne considerato come una autorità dei secoli bui, per cui farne il modello delle rappresentazioni occidentali non solo costituisce un errore di valutazione, ma è un atto di malafede. È un esempio eccellente del modo in cui bisogna considerare una fonte, sempre all’interno del suo contesto” (Mandrioli, 2024).

Come dice la recensione di Mandrioli, il libro parla di Beda il Venerabile (circa 673 – 735), “che non aveva alcun dubbio sulla sfericità della terra”, ricorda Sant’Agostino, e Giovanni Sacrobosco. Questi ed altri ancora li trovate nel mio “*From Rome to the Antipodes: the medieval form of the world*”, 2013, disponibile al link

<https://www.sciencepublishinggroup.com/article/10.11648/j.ijla.20130102.11>

“Non solo l’idea che nel Medioevo si credesse che la terra fosse piatta è storicamente falsa, ma dipende da una manipolazione della storia delle scienze e soprattutto delle coscienze e contribuisce a una visione miseramente lineare e teleologico dello sviluppo delle civiltà” (come riporta Mandrioli da Giacomotto-Charra e Nony, *La terra piatta*).

“Analizzare oggi la genesi di questa idea è interessante da un punto di vista storico, ma ci può anche servire per pensare e riflettere sul modo in cui la scienza è percepita e raccontata. *Da un punto di vista storico è, infatti, evidente che questa idea non solo è falsa, ma viene spesso usata per costruire una narrazione del medioevo volutamente distorta al fine di aumentare il valore di ciò che abbiamo ora.* Effettivamente pensare che il primo a dare ampia visibilità a questa proposta è stato l’inglese Samuele Birley nel 1864 potrebbe non farci piacere, abituati come siamo a vedere nell’Ottocento il trionfo della scienza moderna sperimentale.” (Mandrioli, 2024).

Le Colonne d’Ercole

<http://astro.bonavoglia.eu/storia/colomboTerraRotonda.html> , <https://archive.is/rE9m7>

“Tenendo conto di quanto è antica la nozione della sfericità della Terra, appare incredibile la strana versione del viaggio di Cristoforo Colombo che si trovava e forse ancora si trova in qualche libro delle scuole elementari; secondo questa versione, nel Medio Evo si credeva che la Terra fosse piatta, Colombo sarebbe stato convinto che la Terra era rotonda

dalle opere del geografo Paolo Dal Pozzo Toscanelli, e per questo avrebbe proposto il viaggio verso le Indie ai re di Spagna e Portogallo, incontrando l'opposizione dei cosiddetti savi di Salamanca che si sarebbero opposti al suo progetto, credendo appunto nella Terra piatta. Ancora più incredibile trovare persone anche colte che credono almeno in parte a questa strampalata versione del progetto di Colombo e in particolare che nel Medio Evo si credesse comunemente alla Terra piatta.” (Paolo Bonavoglia)

Dopo aver ricordato Aristotele e Dante, compresa la sua Quaestio de aqua et terra, si ritorna a Colombo.

“In realtà la controversia tra Colombo e i savi di Salamanca non era sul fatto che la Terra fosse sferica, dato che nessuno metteva in dubbio, ma sulle dimensioni della Terra e dell'ecumene. Dal Pozzo Toscanelli si era convinto che la Terra fosse molto più piccola delle dimensioni generalmente accettate o che l'ecumene alias continente antico, fosse più esteso tanto da rendere fattibile la traversata dell'Oceano per raggiungere le Indie navigando verso occidente. Colombo si basò su questa teoria errata, ma paradossalmente proprio grazie a questo errore trovò la rotta non per le Indie ma per un nuovo continente, anche se per tutta la sua vita rimase convinto di aver raggiunto le Indie.

Una possibilità è che Colombo, o Dal Pozzo Toscanelli, conoscesse il capitolo del Cielo di Aristotele, dove si legge: *Per questa ragione, l'opinione di quanti sospettano che la regione delle Colonne di Ercole sia a contatto con quella delle Indie e che in tal modo ci sia un unico mare non sembra troppo incredibile.* Insomma l'idea di traversare l'oceano per raggiungere le Indie, ai tempi di Colombo era già vecchia di quasi duemila anni!” (Paolo Bonavoglia).

Bonavoglia prosegue chiedendosi chi inventò questa bufala. Pare l'origine sia nello scrittore americano Washington Irving, e nella sua biografia, molto romanzata, di Colombo. Conclude Bonavoglia: “Perché è così dura a morire questa bufala? Probabilmente perché si apprende alle scuole elementari. E molto di quel che si apprende da bambini è insegnato in modo apodittico, è così perché è così, senza discussioni o dimostrazioni. E quel che si apprende in questo modo resta scolpito nella mente come un qualcosa di indiscutibile, che si è sempre saputo ... Quando poi si sente una narrazione diversa, contraria, si fa molta fatica a crederci.”

Treccani [https://www.treccani.it/vocabolario/apodittico_\(Sinonimi-e-Contrari\)/](https://www.treccani.it/vocabolario/apodittico_(Sinonimi-e-Contrari)/)

“apodittico /apo'dit:iko/ agg. [dal lat. tardo apodictīcus, gr. apodeiktikós "dimostrativo"] (pl. m. -ci). - 1. (filos.) [che partecipa del carattere di necessità logica dell'apodissi] ≈ dimostrativo, evidente. 2. (estens.) [che non ammette dubbi, di assoluta evidenza: un argomento a.; dimostrare in maniera a.] ≈ certo, chiaro, deciso, evidente, inconfutabile, incontestabile, incontrovertibile, indiscutibile, indubbio, innegabile, inoppugnabile, irrefutabile, lampante, perentorio, reciso, risoluto, sicuro. ↑ dogmatico. ↔ confutabile, contestabile, discutibile, dubbio, incerto, indeciso, insicuro, ipotetico, obiettabile, oppugnabile.”

Più avanti troviamo le cose “apodittiche” che si trovano sui giornali, e se qualcuno fa osservazioni al giornalista che le scrive, si trova deriso come *terraplattista*. Ma c'è tempo ancora per questo.

Le Terre Piatte di Terranova

Della scoperta del Nuovo Mondo, conosciamo gli avvenimenti legati alle figure principali perché su di esse è centrata la narrativa, ma di molti altri esploratori conosciamo poco. Allora, se ci mettiamo a cercar letteratura troviamo delle notizie e dei testi che ci pongono di fronte ad una questione: veramente Colombo, Caboto e altri, cercavano le Indie navigando verso Occidente? Oppure, c'è un parte nascosta della storia?

Dal "Bollettino di notizie statistiche ed economiche d'invenzioni e scoperte", 1865.

https://books.google.it/books?id=ZfZDMIzaiDkC&newbks=1&newbks_redir=0&dq=terre+piatte&source=gbs_navlinks_s

In una lettera scritta da "Londra il 18 dicembre 1497 da un abate Raimondi, e diretta al duca di Milano Lodovico Maria Sforza", "si parla del primo viaggio fatto da Giovanni Caboto alle coste nordiche dell'America navigando lungo le coste della Groenlandia per scendere sino alle terre del Labrador". Si dice che Caboto apprendesse molte informazioni grazie i suoi viaggi alla Mecca.

"Tra quelli, cui debbonsi dopo Colombo i primi onori, è senza dubbio il veneziano Giovanni Caboto, dappoichè nel 1496, vale a dire tre anni prima che Alonzo da Ojeda col dotto fiorentino Amerigo Vespucci, seguendo il cammino da Cristoforo indicato, salpasse per il nuovo mondo, e prima ancora che dallo stesso Colombo venisse accertato il continente meridionale del nuovo emisfero, lo ardimentoso Caboto da Bristol, dov'erasi stanziato attendendo al commercio, con pochi uomini e su fragile legno, spingeva le antenne alla fortuna de' mari in traccia di terre inesplorate, a lui suggerite per argomenti diversi da quelli che sospinto avevano Colombo alla grande scoperta; e fatta felice prova otteneva da Arrigo VII i più lusinghieri attestati di estimazione, e regie patenti colle quali quel sovrano accordavagli compensi e diritto di fornirsi di navi in que' porti d'Inghilterra che meglio gli talentasse, allo scopo di navigare alle isole da esso Caboto scoperte. Così, mentre il Genovese andava rivelando altre parti del nuovo mondo, il Veneziano, spiccatosi d'altro punto d'Europa, primo approdava (1497) nelle regioni settentrionali dello stesso emisfero, compiendo un disegno da lui meditato sino da quando, per ragione de' suoi traffici, erasi più volte recato alla Mecca, dove studioso attingeva da tutte le genti che colà convenivano ogni notizia che sempre meglio valesse a confermarlo nella opinione da lui presentita della rotondità della terra. ... I biografi di Giovanni Caboto e del suo figlio Sebastiano notano infatti esistere negli atti pubblici del regno d'Inghilterra che il re Arrigo VII sotto la data del 10 di agosto 1497 ordinava che gli fosse concessa una gratificazione di 10 lire sterline per avere scoperta la nuova isola."

"È a tutti noto come nel secolo XV fosse generale la credenza che attesa la sfericità della terra chi si fosse staccato dai lidi occidentali d'Europa per l'Oceano atlantico, dopo lungo tratto di mare doveva toccare le coste dell'Asia, ignorandosi da tutti l'intermittenza del grande continente americano. Questa erronea credenza ... Dopo questa comunicazione il socio dell'Ateneo prof. Sorre esponeva alcune altre notizie su i primi scopritori delle terre americane. Egli premetteva innanzi tutto essere indubitato che sino dall' 863 i Normanni Norvegi si stabilirono nelle isole Faroe e nell' Islanda. Undici anni più tardi, e propriamente nell'anno 874, il norvegio Ingolf cominciò la colonizzazione del paese che potè avere compimento nel periodo di sessant'anni. I rapporti che la giovine colonia ebbe coi popoli stranieri dovevano necessariamente indurli ad accrescere le loro relazioni coi paesi circostanti. Sino dall'anno 877 il navigatore islandese Gunnbiorn vide per la prima volta il litorale roccioso del Groenland. Nel 983 poi quella costa americana venne esplorata da Eric il Rosso che vi stabilì nel 986 la prima colonia composta di islandesi

emigrati. Questa colonia venne fondata sulla costa del sud-ovest del paese , ove più tardi nel 1124 venne stabilito il vescovato di Gandar che sussistette per trecento anni. Una pietra runica scoperta nel 1824 sulle coste iperboree e trasportata al Museo di Copenhagen prova che la prima scoperta della Groenlandia è dovuta ai Normanni Scandinavi. ... Da questi Atti appare altresì che nell'anno 1000 Leif soprannominato il Felice estese le esplorazioni delle terre americane , e diede il nome di Helluland al paese delle terre piatte, ora Terra Nuova, di Marhland al paese dei boschi , ora Nuova Scozia, e di Vinland alla terra che ora ha il nome di Nuova Inghilterra. Alla terra di Vinland giungeva pure nel 1007 il normanno Thorfinn con 160 uomini di equipaggio e vi dimorò tre anni.”

“Se poi gettiamo di nuovo uno sguardo alla parte che presero gli italiani nelle prime esplorazioni delle terre americane, non possiamo tacere che anche il patrizio veneto Nicolò Zeno con un suo fratello poté nell'anno 1389 giungere sino alle coste della Groenlandia. Nella dissertazione del Zurla intorno ai viaggi e scoperte settentrionali di Nicolò ed Antonio fratelli Zeno , e nell'opera del conte Francesco Miniscalchi intitolata Le scoperte artiche (a pag. 109) leggiamo alcuni curiosi ragguagli intorno alle ardue esplorazioni di questi due veneti , e tra i nomi delle varie terre artiche da essi visitate troviamo appunto citata la costa dell' Engroveland che è indubbiamente la Groenlandia , ed è anche disegnata in una rozza carta geografica che essi stessi delinearono. Da questo complesso di notizie appare un fatto che torna a tutta gloria dei veneziani, ed è che essi ignorando le prime esplorazioni delle terre americane da parte dai normanni, ne insegnarono più utilmente la via agli europei , e l'errore in cui erano tutti di trovar l'Asia ove speravano di iniziare nuovi commerci, basto a farvi affluire la folla dei più arditi avventurieri d'Europa e preparavano così senza saperlo la nuova sorgente della potenza americana.”

Sui fratelli Zeno [https://www.treccani.it/enciclopedia/niccolo-zeno_\(Enciclopedia-Italiana\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/niccolo-zeno_(Enciclopedia-Italiana)/)

Si veda anche la mappa, https://it.wikipedia.org/wiki/Mappa_di_Zeno

Galvano Fiamma ed i navigatori norreni

2021, 16 settembre: “Scoperta una menzione dell’America in un testo risalente a 152 anni prima dell’impresa di Cristoforo Colombo. La scoperta è nata all’interno di un progetto didattico dell’Università Statale di Milano, cui hanno collaborato numerosi studenti di Lettere, ed è stata pubblicata sulla rivista statunitense "Terrae Incognitae" dedicata alla storia delle esplorazioni”. “Una menzione di una terra situata al di là dell’Oceano Atlantico è stata individuata in un’opera inedita medioevale, scritta dal domenicano Galvano Fiamma intorno al 1340. Una menzione che se confermata potrebbe essere considerata clamorosa. La scoperta è nata all’interno di un progetto didattico dell’Università Statale di Milano, cui hanno collaborato numerosi studenti di Lettere, ed è stata pubblicata sulla rivista statunitense “Terrae Incognitae” dedicata alla storia delle esplorazioni.”

<https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/09/16/scoperta-una-menzione-dellamerica-in-un-testo-risalente-a-152-anni-prima-dellimpresa-di-cristoforo-colombo/6322962/>

2021, 17 settembre: “"Cronica universalis" o meglio, la scoperta dell’acqua calda, di Alfredo Luís Somoza. Prova provata che Cristoforo Colombo non ha “scoperto” l’America? Un’affermazione che lascia di stucco. “L’America è stata scoperta da Colombo? Contrordine: è stata scoperta da un frate domenicano 130 anni prima”. Questi gli insoliti titoli di diversi giornali italiani di oggi. Insoliti per ignoranza storica, residui

di eurocentrismo e incapacità di leggere la notizia.” Dato che Somoza mette il link all’articolo del Fatto Quotidiano, desidero sottolineare che il testo di FQ mi pare alquanto equilibrato e che non si dice che l’America è stata scoperta dal frate domenicano, ma che si è scoperto un riferimento alle terre del Nord America scoperte dai norreni.

https://www.huffingtonpost.it/blog/2021/09/17/news/cronica_universalis_o_meglio_la_scoperta_dell_acqua_calda-5209022/

2021, 26 ottobre: “C’era una volta l’America ma si chiamava Marckalada. Dall’inedita «Cronica universalis» scritta da Galvano Fiamma (1340) emerge un riferimento chiaro a una terra a occidente della Groenlandia”, di Paolo Chiesa.

<https://www.ilsole24ore.com/art/c-era-volta-l-america-ma-si-chiamava-marckalada-AEyuTJs>

África versus América, La Fuerza del Paradigma

“Luisa Isabel Álvarez de Toledo, Duquesa de Medina Sidonia, investiga allí donde la historia oficialmente aceptada hace aguas. Su libro África versus América es el resultado de toda una vida de investigación y trabajo exhaustivo: localización de manuscritos, interpretación de textos y análisis comparativo de datos que la propia historia oficial no suele tener en cuenta, cuando no los oculta.” Introducción al libro, por Hashim Ibrahim Cabrera.

Luisa Isabel Álvarez de Toledo, duchessa di Medina Sidonia, indaga dove la storia ufficialmente accettata fa acqua. Il suo libro Africa versus America è il risultato di una vita di ricerche e di lavoro esaustivo: individuazione di manoscritti, interpretazione di testi e analisi comparativa di dati che la stessa storia ufficiale di solito non prende in considerazione, quando non li nasconde.

“Esgrimiendo por pretexto la sustitución de topónimos, que acompañó a la conquista, el Emperador ordenó, en 1536, secuestro general de cartas de marear, mapas y croquis, de propiedad pública o privada. Encargada la limpia al oidor Juan Suárez de Carvajal, formó equipo de astrónomos, cosmógrafos y geógrafos eminentes, para llenar el vacío, componiendo ‘padrón’ o ‘mapamundi’ actualizado”. De la quema se salvó la carta de Juan de la Cosa. Fechada en 1500, ofrece la anomalía de perfilar costas no descubiertas, como el Golfo de Méjico y la Florida. Figura de peregrino oculta el istmo, vedado a portugueses y castellanos, por estar en litigio ante Roma, desde 1490.”

Usando come pretesto la sostituzione dei toponimi, che accompagnò la conquista, l'imperatore ordinò, nel 1536, un sequestro generale di carte nautiche, mappe e schizzi, di proprietà pubbliche o private. Incaricato il giudice Juan Suárez de Carvajal, si formò un team di astronomi, cosmografi ed eminenti geografi, per colmare il vuoto, componendo un 'padrón' o 'mappa del mondo' aggiornata. La lettera di Juan de la Cosa fu salvata dal rogo. Datata al 1500, offre l'anomalia di delineare coste inesplorate, come il Golfo del Messico e la Florida. La figura di un pellegrino nasconde l'istmo, proibito ai portoghesi e ai castigliani, perché è in contesa a Roma, dal 1490.

Si veda anche, HARRISSE, H. (1892). The Discovery of North America: A Critical, Documentary and Historic Investigation, with an Essay on the Early Cartography of the New World, Including Descriptions of ...

https://it.wikipedia.org/wiki/Planisfero_di_Juan_de_la_Cosa

Fig. 11. A sinistra il Nuovo Mondo (in verde) e a destra il Vecchio Mondo (in bianco).
Cortesia https://it.wikipedia.org/wiki/Planisfero_di_Juan_de_la_Cosa#/media/File:1500_map_by_Juan_de_la_Cosa.jpg

Ci sono due linee parallele che sono l'equatore ed il tropico del Cancro.

https://en.wikipedia.org/wiki/Map_of_Juan_de_la_Cosa Pare la mappa essere la prima rappresentazione in carte nautiche di tali linee.

“El archivo documental de los Duques de Medina Sidonia quizás sea el más importante de Europa en lo que se refiere a la documentación existente sobre las relaciones históricas entre España y el Magreb y sobre la presencia de los habitantes de la Península Ibérica en el continente americano anteriormente al ‘Descubrimiento’. Basándose en esta documentación y en otros libros y documentos existentes en los diferentes archivos históricos del país, llega a reconstruir con un aroma de verosimilitud aquella narración que quiso ser velada, sorprendente en tanto que niega el sentido que se le ha venido suponiendo a la ‘gesta colombina’ y afirma, por el contrario, la existencia de relaciones políticas y comerciales entre pueblos y culturas distintas que habitaban ambas orillas del Océano, casi desde los primeros registros escritos que se conocen. »

L'archivio documentario dei duchi di Medina Sidonia è forse il più importante d'Europa per la documentazione esistente sui rapporti storici tra Spagna e Maghreb e sulla presenza degli abitanti della penisola iberica nel continente americano prima della "Scoperta". Sulla base di questa documentazione e di altri libri e documenti esistenti nei diversi archivi storici del paese, riesce a ricostruire con una certa verosimiglianza quella narrazione che voleva essere velata, ma sorprende in quanto nega il significato che è stato assunto dalle 'gesta colombiane' e afferma, al contrario, l'esistenza di relazioni politiche e commerciali tra popoli e culture diverse che abitavano entrambe le sponde dell'Oceano. quasi dalle prime testimonianze scritte che si conoscono.

“Figura de peregrino oculta el istmo, vedado a portugueses y castellanos, por estar en litigio ante Roma, desde 1490.” Un attimo, Colombo ha scoperto l'America nel 1492.

La disputa c'era già prima. https://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_di_Alcáçovas

Il trattato di Alcáçovas, 1479, conteneva una serie di clausole. Una determina la “suddivisione delle zone di influenza nell'Atlantico, con il riconoscimento della sovranità castigliana sull'arcipelago delle Canarie, mentre le Azzorre, Madera, la Guinea, il regno di Fez (nell'odierno Marocco) e le isole del Capo Verde vennero assegnate al Portogallo”.

https://it.wikipedia.org/wiki/Aeterni_regis “Aeterni regis è una bolla pontificia, emessa da papa Sisto IV, il 21 giugno 1481. L'atto pontificio decretava la spartizione tra il Portogallo e il Regno di Castiglia delle isole poste nell'oceano Atlantico e la zona costiera della Guinea. Con l'emanazione dell'Aeterni regis, il Pontefice dava il proprio assenso alla spartizione territoriale, già avvenuta tra i due regni, con il trattato di Alcáçovas.”

https://it.wikipedia.org/wiki/Inter_Caetera Bolla papale del 1493. “La lettera bollata Inter Caetera è un documento emesso da papa Alessandro VI il 4 maggio 1493 e indirizzato ai Re cattolici di Spagna Ferdinando e Isabella per regolare la contesa tra il regno di Castiglia e quello del Portogallo in merito alle nuove terre scoperte durante il primo viaggio di Cristoforo Colombo.” “Suddivisione del mondo tra Castiglia e Portogallo: la linea tratteggiata è quella stabilita dalla bolla Inter Caetera. Il documento stabilì che il meridiano, la raya (in spagnolo linea o riga) passante 100 leghe a ovest dalle Isole Azzorre costituisse il confine tra le terre appartenenti alla Castiglia, a ovest del meridiano, e quelle appartenenti al Portogallo, a est del meridiano.”

Altre bolle: https://it.cathopedia.org/wiki/Elenco_delle_bolle_pontificie#XV_secolo

<i>Romanus Pontifex</i>	Niccolò V	8 gennaio 1454	Benedice la colonizzazione delle terre scoperte e incoraggia la schiavitù degli abitanti
<i>Ineffabilis providentia</i>	Paolo II	19 aprile 1470)	Stabilisce l'intervallo di tempo tra gli anni giubilari
<i>Exigit sinceræ devotionis</i>	Sisto IV	1º novembre 1478	
<i>Aeterni regis</i>	Sisto IV	21 giugno 1481	Conferma i contenuti del Trattato di Alcáçovas
<i>Summis desiderantes</i>	Innocenzo VIII	5 dicembre 1484	Sopprime la stregoneria e l'eresia, e nomina di inquisitori
<i>Inter Caetera</i>	Alessandro VI	4 maggio 1493	Divide il Nuovo Mondo tra Spagna e Portogallo
<i>Eximiae devotionis</i>	Alessandro VI	3 maggio 1493	Concede ai regnanti spagnoli del dominio su tutte le nuove terre occidentali
<i>Dudum siquidem</i>	Alessandro VI	26 settembre 1493	Amplia le concessioni precedenti
<i>Piis Fidelium</i>	Alessandro VI	25 giugno 1493	Concede al vicario di Spagna il potere di nominare i missionari per le Indie
<i>Ad Sacram Ordinis</i>	Alessandro VI	15 ottobre 1497	

Ma la disputa era sorta dopo il viaggio di Colombo, oppure era sorta prima, sulla scia del trattato del 1479?

Dopo la bolla Inter Caetera si arriva al Trattato di Tordesillas.

Colombo sapeva quando era arrivato nelle Americhe stava violando un trattato.

“En verdad lo hizo cuando menos a 11°, de donde quedaron la Niña y la Marigalante, descubriendo "tanta señal de oro.., que todos fueron maravillados". Debió venir a dar en el Cabo de Gracias a Dios, entonces Bojador, penetrando en territorio prohibido, que Castilla y Portugal se disputaban ante Roma, desde 1490. Conociendo la tierra, entró con 12 hombres 30 leguas al interior, "por otra parte de la vega que se dice la Española, hasta Maguana". (Luisa Isabel Álvarez de Toledo)

El 3 de mayo de 1493, Alejandro VI firmó la primera bula "Intercaetera". Dirimiendo por vía arbitraria el litigio, iniciado en 1490, modificó el reparto del reino de Fez, dando a Castilla las minas de Río de Oro, con derecho a las de Colombia y Perú. Al hilo de los supuestos acuerdos de Santa Fe, el Pontífice demarcó las "conquistas", por meridiano situado 100 leguas al oeste de las islas Azores y Cabo Verde. Adjudicado el Poniente a los Católicos y Levante a Juan II de Portugal, al estar identificada la Isla de la Sal, de Cabo Verde, con la Península de Araya, hemos de admitir que la frontera, quedó donde siempre estuvo: al este de Cumana, entre la Tierra Alta castellana y la vieja provincia portuguesa de Tierra Firme. Débiles los argumentos jurídicos, a disposición del Borgia, acudió al equilibrio escolástico, de la "causa eficiente" (Luisa Isabel Álvarez de Toledo).

Chi era Colombo?

“Chi era Cristoforo Colombo? Un marinaio premiato al di là dei suoi meriti? O qualcosa di più, molto di più? Perché si firmava Christo Ferens, colui che porta a Cristo? Sulla base di una nuova interpretazione di antiche carte e documenti, l'autore rivisita le vicende del "navigatore dei due mondi" e della "scoperta" dell'America. Quanto si sostiene in questo libro non è mai stato affermato in cinque secoli di scritti colombiani: complotto secolare, thriller storico-politico-teologico, sottofondo alchemico-esoterico, sorprendenti parentele, eredità templari e cavalleresche. Sullo sfondo, "mappe impossibili", spedizioni e sbarchi precedenti al 1492 fra realtà e leggenda, personaggi come Marco Polo, Pico della Mirandola, Paolo Dal Pozzo Toscanelli.” Presentazione del libro di R. Marino, 2005, Cristoforo Colombo l'ultimo dei templari.

https://books.google.it/books/about/Cristoforo_Colombo.html?id=FQJfswEACAAJ&redir_esc=y

Pico della Mirandola

Gianfrancesco Pico della Mirandola (1469-1533) era il nipote del più celebre Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494). Erano zio e nipote. Gianfrancesco era figlio di Galeotto I Pico, fratello di Giovanni. <https://www.picodellamirandola.it/giovan-francesco-pico/>

C'è un testo di Adolf Schill, 1929, Gianfrancesco Pico della Mirandola und die Entdeckung Amerikas, vorstellungen und Urteile eines Zeitgenossen der Ersten Entdeckungsjahrzehnte (Vol. 5). M. Breslauer.

<https://wannenesgroup.com/lots/651-660-pico-della-mirandola-giovan-francesco-1469-1533-de-morte-christi-de-studio-divinae-et-humanae-philosophiae-bologna-benedictus-hectoris-20-luglio-1497/>

Il sito illustra un libro antico: PICO DELLA MIRANDOLA, Giovanni Francesco. De morte Christi. De studio divinae et humanae philosophiae. Bologna: Benedictus Hectoris, 20 Luglio 1497. “Prima edizione di questo trattato filosofico e teologico dedicato a Savonarola in cui si riflette sulla relazione dell'uomo con la divinità; curiosamente è anche una delle prime opere in cui l'autore riflette sulla scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo, una delle prime testimonianze del lento mutamento della

consapevolezza dell'importanza di questa scoperta.”

Fig.12: Una parte del planisfero nautico del Cantino, 1502. Immagine dominio pubblico, https://it.wikipedia.org/wiki/Planisfero_di_Cantino#/media/File:CantinoPlanisphere.png <https://mostre.museogalileo.it/waldseemuller/iwal.php?c%5B%5D=38813>

Ho volutamente introdotto anche il tema dei Templari, in modo da dar qualcosa che sa di 'cospirazione'. Torniamo molto più avanti sulle 'cospirazioni'.

13 anni

Desidero concludere questa parte della discussione con Galileo. Ma prima mi permetto un'osservazione. La terra piatta ben si presta ad essere usata in fallacie argomentative (Sparavigna, 2021) contro chi solleva un dubbio, pone una domanda o semplicemente illustra una tesi. **Diventa una facile manovra diversiva**, una manovra che distoglie l'attenzione dall'argomentazione centrale per puntarla, su un tema che è estraneo alla discussione. E viene anche usata per l'argumentum ad personam, dove, invece di

controbattere gli argomenti dell'interlocutore lo si attacca screditandolo, minacciandolo o deridendolo.

Torniamo a Galileo, figura notissima come la vicenda che lo ha portato all'abiura.

Accadde oggi: il 31 ottobre del 1992 la Chiesa riabilita Galileo Galilei: “fu un errore condannarlo al silenzio”, al link seguente

<https://www.meteoweb.eu/2016/10/accadde-oggi-31-ottobre-del-1992-la-chiesa-riabilita-galileo-galilei-fu-un-errore-condannarlo-al-silenzio/776770/>

Si dice che il 31 ottobre del 1992, durante la sessione plenaria della Pontificia accademia delle scienze, Giovanni Paolo II “affermava che la Chiesa aveva compiuto un errore nel condannare Galileo Galilei circa 360 anni prima. Il Vaticano cancellava così la “condanna al silenzio” sancita nel lontano 1633 allo scienziato italiano. Galileo Galilei era stato condannato al silenzio e all'abiura per via del suo convinto appoggio alla teoria copernicana, secondo la quale la Terra gira intorno al Sole. Una teoria osteggiata dalla Chiesa, che soltanto pochi decenni prima aveva fatto bruciare al rogo Giordano Bruno. La riabilitazione di Galileo Galilei da parte della Chiesa ebbe un impatto mediatico importante. Il papa affermò comunque che la censura di Galileo, che a suo tempo fu costretto al silenzio e all'abiura, era stata fatta in buona fede. “Meglio tardi che mai”, fu il commento dell'astronoma di fama mondiale Margherita Hack, intervistata sull'evento. Che però aggiunse: “Che ci siano voluti 359 anni è un fatto grave, ma più scandaloso, o più ridicolo non so, è che la commissione nominata da Wojtyla abbia impiegato 13 anni per arrivare a questa decisione. È un riconoscimento ovvio ma inutile. *La verità scientifica ha trionfato da secoli, con o senza l'autorizzazione della Chiesa*”. Così conclude il sito

<https://www.meteoweb.eu/2016/10/accadde-oggi-31-ottobre-del-1992-la-chiesa-riabilita-galileo-galilei-fu-un-errore-condannarlo-al-silenzio/776770/>

Censis 2021

Il testo precedente è stato scritto in piccola parte nel 2021, in piena pandemia.

<https://zenodo.org/records/5753242>

Il Rapporto Censis di quell'anno parlava di Italiani alle prese con la terra piatta. Ecco un estratto del sunto del 2021, sulla [società irrazionale](#). Ovvero: la società italiana era irrazionale, meglio, una parte era irrazionale. Attenzione: “meglio, una parte era irrazionale” l'ho aggiunto io, perché il **titolo** dato dal Censis è “La società irrazionale. Gli italiani e l'irrazionale”.

<https://www.censis.it/rapporto-annuale/sintesi-del-55°-rapporto-censis/la-società-irrazionale>

“La variante cospirazionistica, tendente alla paranoia, ispirata alla teoria del “gran rimpiazzamento” ha contagiato il 39,9% degli italiani convinti del pericolo reale della sostituzione etnica: identità e cultura nazionali spariranno a causa dell'arrivo degli immigrati, portatori di una demografia dinamica rispetto agli italiani che non fanno più figli, e tutto ciò accade per interesse e volontà di presunte opache élite globaliste. Sono diffuse anche diverse tecno-fobie, visto che il 19,9% degli italiani considera la tecnologia 5G uno strumento molto sofisticato per controllare le menti delle persone. Si arriva al negazionismo storico-scientifico, con il 10,0% degli italiani convinti che l'uomo non sia mai sbarcato sulla Luna e il 5,8% sicuro che la Terra sia piatta, precipitando così in un sorprendente rigurgito premoderno” (Censis, 2021).

Terra piatta, “un sorprendente rigurgito premoderno”. Complimenti, il globo fasciato di Augusto un “rigurgito premoderno”?!? Augusto vomitava terre piatte? NO.

“Di fianco alla maggioritaria società ragionevole e saggia, si leva un’onda di irrazionalità, un sonno fatuo della ragione, una fuga fatale nel pensiero magico, stregonesco, sciamanico, che pretende di decifrare il senso occulto della realtà circostante. Dalla medicina alla tecnologia, nulla sfugge al tritacarne dell’irrazionale, che si ritaglia uno spazio non modesto nel discorso pubblico, conquistando i vertici dei trending topic nei social network, scalando le classifiche di vendita dei libri, occupando le ribalte televisive, orientando le posizioni e i comportamenti di molte persone” (Censis, 2021).

“sonno fatuo”? Che vuol dire? Il sonno della notte nera, “notte nera in cui tutte le vacche sono nere”? Lo scrive Pasquale Pugliese,

<https://www.vita.it/la-notte-in-cui-tutte-le-vacche-sono-nere-note-a-margine-del-rapporto-censis-sul-pensiero-magico-degli-italiani/>,

citando Hegel.

<https://library.weschool.com/lezione/hegel-prefazione-alla-fenomenologia-dello-spirito-la-notte-delle-vacche-nere-2710.html>

“fuga fatale nel pensiero magico, stregonesco, sciamanico, che pretende di decifrare il senso occulto della realtà circostante”. Questa è una frase interessante. Nelle tre tabelle alla pagina <https://www.censis.it/rapporto-annuale/sintesi-del-55°-rapporto-censis/la-società-irrazionale> , non si trova specificato quanti italiani si avvicinino a maghi e cartomanti, o a sette, o a circoli sciamanici.

Ricordo bene che il rapporto Censis era stato annunciato in televisione con l’accostamento virus - terra piatta. Link seguente a sito RaiNews:

<https://www.rainews.it/articoli/2021/12/La-fuga-irrazionale-degli-italiani-tra-negazionisti-e-terraplattisti---da2446d3-6a5e-48b6-949a-33c0fdc1515d.html>

Negazionisti (del virus) e terrapiattisti. Link seguente a IlFoglio:

<https://www.ilmagnum.it/societa/2021/12/03/news/dentro-la-societa-irrazionale-per-3-milioni-di-italiani-il-covid-non-esiste-e-la-terra-e-piatta--3433009/>

Nella pagina seguente, trovate la Tabella 2 dal sito

<https://www.censis.it/rapporto-annuale/sintesi-del-55°-rapporto-censis/la-società-irrazionale>

Il Foglio pubblica anche un’altra Tabella del Censis, ma non la commenta.

https://www.censis.it/sites/default/files/styles/very_large/public/book_gallery/tab.3.jpg?itok=vcAJaMOJ

Tab. 2 - Gli italiani e l'irrazionale, per titolo di studio (val. %)

Italiani che pensano che:	Fino alla licenza media	Diploma	Laurea	Totale
<i>Il neo-cospirazionismo dietrologico</i>				
Il potere reale in Italia è concentrato nelle mani di un gruppo di potenti: alti burocrati, politici e uomini d'affari	70,2	71,5	59,2	67,1
Le grandi multinazionali sono responsabili di quello che ci accade	71,7	67,0	56,6	64,4
Esiste una casta mondiale di potenti che controlla tutto	73,0	61,5	43,4	56,5
Cultura e identità italiane spariranno, rimpiazzate da quelle degli immigrati fatti arrivare dalle élite globaliste	44,2	44,0	31,5	39,9
<i>Le tecno-fobie</i>				
Il 5G serve a controllare le persone	37,6	21,9	11,0	19,9
<i>Il negazionismo storico-scientifico</i>				
L'uomo non è mai sbarcato sulla luna	13,9	10,1	7,7	10,0
La terra è piatta	6,4	5,8	5,6	5,8

Fonte: indagine Censis, 2021

Tab. 3 - La sfiducia nei cambiamenti annunciati dal Pnrr, nella politica e nella democrazia, per classi di età (val. %)

Italiani che pensano che:	18-34 anni	35-64 anni	65 anni e oltre	Totale
Il governo, i partiti e le istituzioni non cambieranno in meglio la mia vita	45,6	49,4	46,3	47,7
La Pubblica Amministrazione non funzionerà meglio nei prossimi anni	43,3	47,4	39,3	44,3
Il Pnrr non cambierà l'Italia	30,8	31,1	26,4	29,7
Esistono sistemi politici migliori di quello democratico	23,0	26,5	12,1	21,8

Fonte: indagine Censis, 2021

Il 5 o 6 % del CAMPIONE statistico della popolazione italiana usato da Censis dice che il virus non esiste e che la terra è piatta. Tanti commenti a questo dato dagli organi d'informazione. Il 50% di un altro campione statistico dice che "Il governo, i partiti e le istituzioni non cambieranno in meglio la mia vita". **Nessun commento?** Sono due campioni statistici diversi, ma tra il 5% ed il 50% c'è differenza. L'ultima riga della tabella è al 22%. **Nessun commento?** La percentuale scende nella fascia di età maggiore di 65 anni. Anche nella Tabella 2 ci sono percentuali alte per quesiti che avrebbero meritato risalto dagli organi d'informazione.

Rainews ed il Foglio sono del 3 dicembre 2021. Era passato l'anno di pandemia che aveva visto l'allora Presidente del Consiglio, Mario Draghi, dire "appello a non vaccinarsi è un appello a morire, sostanzialmente. Non ti vaccini, ti ammali, muori. Oppure fai morire: non ti vaccini, ti ammali, contagi, qualcuno muore". Era il 22 luglio 2021. "Draghi gela Salvini".

https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2021/07/22/draghi-gela-salvini-e-tensione-sui-vaccini_193fe53f-f34b-4913-8218-82d3e4de6f5e.html

Argomento fantoccio

Articolo di G. Gobo. Il terrapiattismo - Un argomento fantoccio per delegittimare la critica sociale, 27/02/2024, <https://www.controversie.blog/terrapiattismo-fantoccio-critica-sociale/> "L'argomento fantoccio (dall'inglese straw man argument o straw man fallacy) è una fallacia logica che consiste nel confutare un argomento, proponendone una rappresentazione errata, distorta o addirittura ridicola." Anticipo che il terrapiattismo è usato anche nelle fallacie contro la persona. L'ho sperimentato direttamente.

Gobo prosegue con discussione e casistica e poi arriva al Censis. "Sempre Alessandro Lolli racconta anche che nel 2021 il Censis fece una ricerca da cui risultava che il 5,8% della popolazione italiana (cioè, circa 3.400.000) era terrapiattista. Un numero enorme. Significa che ogni 100 persone che conosciamo, 6 sono terrapiattisti. E siccome io non ne ho mai incontrato uno, il mio collega (certamente un complottista) ne conosce 12. Ma dove stanno tutti 'sti terrapiattisti? Tutti nascosti? Ma al Censis non è sorto il dubbio che gli intervistati forse lo stavano prendendo in giro (perculà dicono a Roma)? In conclusione, di che cosa stiamo parlando? Del (quasi) nulla." (Gobo, 2024)

"Perché, allora, si dà grande spazio (sui mass media e in accademia) a questo fenomeno praticamente inesistente? Scomodando nientepopodimeno che il fisico Luciano Maiani (ex direttore del Cern a Ginevra e del Cnr a Roma, professore di Fisica Teorica alla Sapienza di Roma, socio linco), che scrive addirittura una lettera a un terrapiattista. Con tutte le cose importanti da fare, proprio dei terrapiattisti ci si deve occupare? E perché mescolarli con un fenomeno di critica scientifica e sociale ben più consistente (sia numericamente che qualitativamente)? Cui prodest? avrebbero detto gli antichi latini... loro sì convinti terrapiattisti!" (Gobo, 2024)

<https://web.archive.org/web/20250223135847/https://www.controversie.blog/terrapiattismo-fantoccio-critica-sociale/>, <https://archive.is/erSpM>

Articolo interessante, che nota in conclusione il cui prodest, **MA GLI ANTICHI LATINI NON ERANO CONVINTI TERRAPIATTISTI, ERANO CONVINTI GLOBALISTI!**

Dal 2021 and 2024

Riporto ora un passo dalla notizia di Rainews. "La sfiducia nei confronti del futuro. La fuga nell'irrazionale è l'esito di aspettative soggettive insoddisfatte, pur essendo legittime in quanto alimentate dalle stesse promesse razionali. **Infatti, l'81% degli italiani ritiene che oggi sia molto difficile per un giovane vedersi riconosciuto nella vita l'investimento di tempo, energie e risorse profuse nello studio.** Il 35,5% è convinto che non conviene impegnarsi per laurearsi, conseguire master e specializzazioni, per poi ritrovarsi con guadagni minimi e rari attestati di riconoscimento. Per due terzi (il 66,2%) nel nostro Paese si viveva meglio in passato: è il segno di una corsa percepita verso il basso. Per il 51,2% non torneremo più alla crescita economica e al benessere del passato. L' 82,3% degli italiani pensa di meritare di più nel lavoro e il 65,2% nella propria vita in generale.

Il 69,6% si dichiara molto inquieto pensando al futuro, e il dato sale al 70,8% tra i giovani”.

La Fabbrica dell'Ignoranza

Se nel 2021, la società (o meglio, una parte) era irrazionale, in questi pochi anni sarà migliorata? No, e questo per via della Fabbrica dell'Ignoranza.

Il Censis 2024, <https://www.rivistaimulino.it/a/il-rapporto-censis-2024> , vede “Un italiano su tre (un giovane su due) non sa chi è Giuseppe Mazzini ... , un italiano su cinque non sa che Oslo è la capitale della Norvegia ... Altri esempi riguardano Mao e Mussolini e altri ancora la confusione tra governo e Parlamento (un italiano su due è confuso sulla divisione dei poteri). Si tratta di un vero e proprio “disorientamento” – il Rapporto lo chiama, con una delle sue tradizionalmente icastiche immagini, “la fabbrica degli ignoranti” – che minaccia la democrazia e la espone ai richiami demagogici delle democrazie illiberali e delle riscritture della Storia. Ma soprattutto disorienta: chi perde di vista il proprio compito e posto nel mondo lo fa perdere agli altri”.

Cesare Damiano, <https://left.it/2024/12/11/la-fabbrica-degli-ignoranti-litalia-nellanalisi-del-censis/> , commenta: “La parola “competenze” è una di quelle che si sentono più spesso nel discorso pubblico legato alla competitività del Paese, alla qualità del lavoro e alla crescita sociale. Nella “cassetta degli attrezzi” di un Paese contemporaneo essa rappresenta uno degli “utensili” più necessari. *Il cinquantottesimo Rapporto annuale Censis, anno 2024, descrive lapidariamente l'Italia come la “fabbrica degli ignoranti”.*” (Cesare Damiano).

Detto in questo modo, la “fabbrica degli ignoranti” è tutto il paese, e quindi non solo la scuola. Anche i mezzi d'informazione sono coinvolti, se la ‘fabbrica’ investe tutta la società.

Ma Damiano continua: “Qualche esempio sui risultati della formazione scolastica e sul livello di cultura generale: “per quanto riguarda il sistema scolastico, non raggiungono i traguardi di apprendimento in italiano: il 24,5% degli alunni al termine delle primarie, il 39,9% al termine delle medie, il 43,5% al termine delle superiori (negli istituti professionali il dato sale vertiginosamente all'80,0%). In matematica: il 31,8% alle primarie, il 44,0% alle medie e il 47,5% alle superiori (il picco si registra ancora negli istituti professionali, con l'81,0%). Il 49,7% degli italiani non sa indicare correttamente l'anno della Rivoluzione francese, il 30,3% non sa chi è Giuseppe Mazzini (per il 19,3% è stato un politico della prima Repubblica), per il 32,4% la Cappella Sistina è stata affrescata da Giotto o da Leonardo, per il 6,1% il sommo poeta Dante Alighieri non è l'autore delle cantiche della Divina Commedia”.

E direttamente dal documento Censis, dal titolo “SINDROME ITALIANA”.

<https://www.censis.it/sites/default/files/downloads/Sintesi%20Fenomenologico%202024.pdf>

Nella parte, sottotitolo “La fabbrica degli ignoranti”. Il Censis 2024 dice: “Benché in Italia gli analfabeti propriamente detti siano ormai una esigua minoranza (solo 260.000), mentre i laureati sono aumentati fino a 8,4 milioni, ovvero il 18,4% della popolazione con almeno 25 anni (erano il 13,3% nel 2011), la mancanza di conoscenze di base rende i cittadini più disorientati e vulnerabili.” “Non raggiungono i traguardi di apprendimento: in italiano, il 24,5% degli alunni al termine del ciclo di scuola primaria, il 39,9% al terzo anno della scuola media, il 43,5% all'ultimo anno della scuola superiore (negli istituti professionali quest'ultimo dato sale vertiginosamente all'80,0%); in matematica, il 31,8%

alle primarie, il 44,0% alle medie inferiori e il 47,5% alle superiori (anche in questo caso il picco si registra negli istituti professionali con l'81,0%)”.

Quale è la Fabbrica degli Ignoranti? La scuola.

Scrivi <https://www.paroledimanagement.it/scuola-la-fabbrica-degli-ignoranti/>

“Se non si raggiungono i traguardi di apprendimento vuol dire che non si studia, a partire da quelle che sono le materie di base. Significa che nell’immaginario collettivo lo studio e la scuola non sono la priorità per costruire il futuro delle nuove generazioni e quindi del Paese. **E per questo la scuola è passata da essere la fabbrica del futuro alla “fabbrica degli ignoranti”**. La prima responsabilità non può che essere in capo alle famiglie, che non pongono al centro della loro azione educativa l’istruzione dei figli: ci si accontenta dei voti e non se questi sono coerenti con i livelli di apprendimento degli studenti; e nel caso di insufficienze, allora si scarica la colpa sulla scuola e quindi sui docenti che certamente avrebbero molte cose da migliorare, ma dovrebbero essere messi in condizioni di svolgere pienamente il loro ruolo di educatori e formatori.”

Non c’è solo la scuola a fabbricare ignoranti. Nel senso di persone che ‘ignorano’, ci sono quelle che per motivi contingenti non hanno potuto ricevere educazione adeguata, e per necessità hanno dovuto abbandonare gli studi. Molte di loro avrebbero preferito continuare a studiare, sarebbero state ben felici di farlo, invece di andare a lavorare.

Ci sono le persone che, pur avendo i mezzi, non si impegnano per pigrizia o ignavia.

Poi ci sono le persone che, pur avendo adeguata istruzione, non vogliono riconosce i loro errori, e danno agli altri del “terraplattista”. Ma l’errore rimane.

Terra Piatta, No Vax, Scie Chimiche

Mi ripeto: “Questo mi ha ricordato che a fine 2018, un giornalista mi ha dato della terrapiattista, in un ambito che non aveva nulla a che fare con la topografia terrestre. Sono ovviamente ancora offesa.” Durante la pandemia, non passava giorno senza sentir parlare di No Vax, e capitava anche che saltassero fuori le terre piatte, perché “nulla sfugge al tritacarne dell’irrazionale”. E così, mi ricordavo che a fine 2018, mi ero presa della terrapiattista, e non solo. Ero stata accostata ai No Vax, ed alla cospirazione delle scie chimiche.

Mai insegnato terre piatte. Mai parlato di No Vax (tranne ora). Mai parlato di scie chimiche. Mettendo queste tre cose insieme, un giornalista (Andrea Parodi, La Stampa di Torino) si rivela un luminare nel campo delle fallacie argomentative. Aveva anticipato il Censis 2021.

< > C BB | twitter.com/AndreaParodi78/status/1079349952483082240

← Tweet

 Andrea Parodi
@AndreaParodi78

In risposta a @AndreaParodi78, @LaStampa e altri 9

Se date questa abitudine voi ricercatori universitari non meravigliamoci poi se c’è chi crede con facilità alle teorie NoVax, alle terre piatte e alle scie chimiche. Non entro nel merito del suo rapporto con [@olafcaranzano](#), ma con questo atteggiamento non ci fa una bella figura.

1:14 PM · 30 dic 2018 · Twitter Web Client

Abitudine? Quale? Rapporto? Quale? Chi ha scritto il tweet, Andrea Parodi, pensi ai suoi rapporti, alle sue abitudini, alla sua figura. Non tiri fango contro gli altri. Spero vi sia chiaro che non mi stava facendo un complimento, ma andava giù pesante.

Quello che si vede nello screenshot è un esempio di uso di fallacie argomentative, che vanno dall'uso dello straw-man, spaventapasseri, ossia di argomenti fantoccio (no-vax, terra piatta, scia chimica) per sviare dall'argomento principale, all'argomento ad hominem, contro la persona, facendo insinuazioni, introdotte dal "non entro nel merito". Il Direttore de La Stampa leggeva in copia, come la Redazione.

Detto in modo diretto. Il giornalista ha associato il mio lavoro di docente universitario ad argomenti strampalati. La ricerca scientifica è il mio lavoro. Andrea Parodi ha insultato il mio lavoro. Insulto per conoscenza a Direttore del giornale. Questo insulto non cambia il fatto che il confronto tra direzione del decumano di Torino (Via Garibaldi) ed azimut solare lo avevo già proposto nel giugno 2012, e quindi prima delle due persone sostenute da Parodi e da La Stampa per anni.

All'epoca, inizio 2019, avevo fatto leggere questo tweet al Prof. Marco Omini del Politecnico di Torino, che mi disse di scrivere al Direttore de La Stampa. Replica che il Direttore già leggeva in copia. Pertanto, era già informato. Questa è la seconda cosa che Marco Omini mi ha detto, la prima è stata "Cosa c'entra con la fondazione di Torino"? Nulla.

Sulla fondazione di Torino si veda: <https://zenodo.org/records/10700723> Ed in generale "Il giorno di fondazione, Dies Natalis, delle città romane (Piacenza, Bologna, Brindisi, Treviri, Aosta e Jesi)", https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4877336

Questo testo è dedicato espressamente alla letteratura sul Dies Natalis. Non c'è nessun testo latino antico che dica quale era il Dies Natalis di una città romana. Tale giorno, il giorno di nascita della città, NON HA NULLA A CHE FARE CON LA DIREZIONE DEL DECUMANO o DEL CARDINE (come nel caso di Aosta) della città. Pertanto, per non rimanere 'ignoranti', nel senso che si ignora la letteratura sul Dies Natalis, si legga il mio testo.

Nissen, il sole, il decumano e le feste romane

Secondo Heinrich Nissen, nel suo *Das Templum* 1869, la città romana è un templum, uno spazio inaugurato con il suo asse principale, il decumano, orientato col sorgere del sole. Il giorno in cui il decumano veniva tracciato, secondo Nissen, era anche il Dies Natalis della città, ed era associato ad una festa del calendario romano. Nissen porta l'esempio di Brindisi. Quando Cicerone torna dall'esilio, trova a Brindisi sua figlia Tullia. Il giorno che sbarca a Brindisi è il compleanno della figlia, il Dies Natalis della città e quello del tempio della Salus a Roma.

Questo esempio, e l'analisi dei templi, porta Heinrich Nissen a proporre il legame sole, decumano, festa del calendario romano, e Nissen pare essere stato il primo ad averli associati insieme. Devo far notare che per i templi, si festeggiava la dedica del tempio alla divinità, e la dedica era l'ultimo atto che riguardava l'edificio di culto. Il giorno della dedica era il Dies Natalis del tempio. Alla dedica, la divinità veniva invitata a prendere possesso della sua nuova sede. Di lì in poi, il tempio assumeva la funzione di sede di culto. Non tutti gli edifici dedicati al culto erano dei "templa". Per essere dei templi, dovevano essere stati inaugurati (templa potevano essere anche luoghi quali la Curia, i Rostri, i

Saepta). L'inaugurazione è la richiesta di approvazione fatta a Iuppiter, tramite un Augure, di un luogo, di una azione o di una persona. Celebre è l'inaugurazione di Numa Pompilio. Eletto re dal popolo romano, Numa chiese di essere inaugurato. L'Augure chiese a Iuppiter il parere, che risultò positivo.

Il *Das Templum*, 1869, è stato utilizzato da Friedrich Nietzsche per il suo *Der Gottesdienst der Griechen*, che contiene le lezioni sul culto greco che Nietzsche tenne tra il 1875 e il 1878. Nietzsche sposa la tesi di Nissen riguardo il decumano. Posizione totalmente diversa è quella di Isaac Marinus Josué Valeton che, nel suo *De Templis Romanis* (1983), non considera la città un templum e pertanto non ritiene che il decumano dovesse avere alcuna specifica direzione ritualmente. In Valeton, non troviamo neppure nominato il sole. Valeton dimostra che il suolo della città è profano, e quindi soggetto al governo del magistrato, non a quello degli Auguri. Quindi Valeton critica la teoria di Nissen.

Nel mio “Nissen, Nietzsche, Valeton, Castagnoli, Catalano, Le Gall ed altri ancora, e la loro opinione circa il templum e la direzione dei decumani delle città romane”, 2024, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4700361 , si trova dettagliata la discussione di Pierangelo Catalano, 1978, relativa agli aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano. In Catalano troviamo ribadito che la città non è un templum, e pertanto non esiste alcun motivo di orientarla ritualmente col sorgere del sole. Verranno menzionati altri studi come, ad esempio, quelli di F. Castagnoli e di J. Le Gall, che dicono che la città non è un templum. Riguardo le centuriazioni, ossia le suddivisioni del terreno agricolo, sia Catalano che Le Gall sottolineano come esse non siano dei templa.

Nel 2007 G. Magli propone, in arXiv, le città romane fondate col decumano orientato col sorgere del sole un dì di festa del calendario romano. Il lavoro di Magli non menziona il fondamentale testo di Heinrich Nissen, che per primo discute l'orientazione del decumano secondo il sorgere del sole. Tale mancanza si è ripercossa su studi anche recentissimi, dove perdura l'assenza di riferimenti a citazioni critiche specifiche ma, ripeto, molto ben fondate. Fino al mio lavoro di ricerca del 2020, nessun citava Nissen in relazione all'archeoastronomia del mondo romano, tanto meno Valeton. Adesso, c'è chi cita Nissen e Valeton (facile aggiungerli nella lista dei riferimenti bibliografici, quando A.C. Sparavigna ha già fatto il lavoro); anzi, la citazione di I.M.J. Valeton. (1898) *De templis Romanis*, *Mnemosyne*, n. 26, viene travisata e **fallacemente** menzionata a supporto dell'orientazione solare, mentre Valeton dice tutta altra cosa, poiché egli spiega dettagliatamente che la città NON è un templum.

Pertanto, non esiste nessuna necessità che essa abbia una orientazione rituale. La città romana non deve essere orientata col sorgere del sole il giorno di fondazione. L'inaugurazione è riguardante il pomeriggio, e scrive Catalano, 1978: “È necessario sottolineare come dalle fonti non risulti che l'*Etruscus ritus* [quello di fondazione delle città, anche menzionato da Magli] esigesse, per l'inaugurazione del pomerium, una limitazione secondo il decumanus e il cardo (pur restando questa, ovviamente, possibile; **né che esigesse una certa orientazione**. In ciò si ha concordanza tra le fonti scritte ed i dati archeologici” (Catalano, 1978, si prega di consultare tale testo e le note ed i riferimenti ivi forniti).

Ancora da Catalano: “Luoghi limitati secondo decumanus e cardo erroneamente ritenuti templa. È erronea poi l'opinione che tutti i luoghi limitati secondo il decumanus e il cardo fossero templa. Il VALETON ha chiarito che non erano templa gli agri divisi dai magistrati per assegnarli ai privati, né le vineae (spesso costituite secondo decumanus e

cardo: Plinio, Nat. hist. 17,169), né i castra (anzi, era detta impropriamente templum una parte dell'accampamento: Livio 41, 18, 8)” (Catalano, 1978).

Magli, 2007, non cita Nissen. Così, senza conoscere Nissen, Valetton e Catalano, ho pensato che ciò che era proposto da Magli fosse relativamente nuovo. Per questo, iniziai nel 2012 a confrontare decumani con azimut del sorgere del sole. Il primo caso è Torino come Augusta Taurinorum. Dopo aver trovato Nissen, Valetton e Catalano, e molti altri ancora, come Eckstein e Linderski, ho capito che cosa vuol dire “templum”, nelle sue varie accezioni, ed ho realizzato come fosse infinitamente più interessante leggere questi testi, che partire alla ricerca di orientazioni astronomiche.

2012

In <https://zenodo.org/records/10700723> lo spiego in modo molto chiaro. Lo dico ora nuovamente: **la prima persona che ha confrontato azimut del sorgere del sole con la direzione del decumano di Torino è AMELIA CAROLINA SPARAVIGNA, 2012.** <https://arxiv.org/abs/1206.6062> Non sono state le due persone sponsorizzate da Andrea Parodi e da La Stampa di Torino, ad aver avuto per prime l’idea. Il fatto che Parodi mi bolli come terrapiattista, no vax e complottista da scie chimiche **NON** cambia questo fatto. **NON LO CAMBIA.**

Nissen, 1869, diceva che, se si confronta la direzione del decumano con la direzione del sorgere del sole, si trova il Dies Natalis del tempio o della città. Giulio De Petra, allora direttore del Museo archeologico di Napoli, in una bellissima recensione del libro di Nissen, notò che l’idea era interessante ma non priva di difficoltà applicative, quali quelle relativa a problemi di cronologia. De Petra sottolineò anche che Nissen prendeva, dalla letteratura antica, solo quello che andava bene alla sua teoria, il resto non lo nominava neppure.

Tornando al decumano di Torino, l’azimut del sorgere del sole, si DEVE confrontare con l’azimut di Via Garibaldi. Non si deve confrontare con l’angolo di direzione della via ottenuto col GPS (dettagli in <https://hal.science/hal-02320754/document>). Nell’articolo di Parodi del 2018 su La Stampa di Torino compare il valore dell’angolo di direzione, 117.68°, e non quello dell’azimut della via.

Successivamente si è proceduto alla misura dell’orientamento della via utilizzando un Gps di precisione a multifrequenza. La misurazione ha fornito l’angolo dell’asse rispetto al Nord, che è pari a 117,68 gradi, ovvero rispetto a Est 27,68°.

Come faccio a dire che è un angolo di direzione e non un azimut, dato che non sono una “professionista” di GPS, ma una “terrapiattista”? Ho chiesto al Prof. Ambrogio Manzino che insegna topografia al Politecnico di Torino, che mi ha illustrato la topografia relativa. Si veda <https://zenodo.org/records/6526392> e il testo del Prof. Manzino, Quaderni di topografia, geodesia, cartografia, trattamento delle misure, 2017. Si noti inoltre che esiste un Nord geografico, un Nord cartografico ed un Nord magnetico. Parodi dice solo Nord. Dato che riporta un angolo di direzione, Parodi si riferisce al Nord cartografico. L’azimut del sole è dato rispetto al Nord geografico.

I “due studiosi che hanno condotto una ricerca multidisciplinare”, come dice La Stampa,

nella loro pubblicazione su arXiv, 2019, scrivono “azimut”.

Gli estremi del segmento oggetto della misurazione sono stati fissati, pertanto, alle estremità di via Garibaldi (asse centrale della via all’intersezione con piazza Castello, asse centrale della via all’intersezione con piazza Statuto). Un’ulteriore misurazione di verifica è stata effettuata all’incrocio tra via Garibaldi con via Consolata (figg. 11-13).

Il valore ottenuto corrisponde ad un **azimut** di 117°40’46’’ ovvero 117,6794° □ 117,68° (vale a dire 27,68° E S-E) (figg. 7-10).

Quello che La Stampa ha pubblicato NON è un azimut, è un angolo di direzione. La Stampa ha riportato un risultato ottenuto confrontando un angolo di direzione con un azimut. Ma queste sono due grandezze fisiche diverse e pertanto NON confrontabili. Anche se Amelia Carolina Sparavigna si è presa della terrapiattista, l’ERRORE RIMANE. Qualcuno può pensare che la differenza sia irrilevante. NO, non è irrilevante. C’è un grado di differenza. UN GRADO.

La Stampa, firma Piero Bianucci, il 10 febbraio 2020, pubblica le fotografie che mostrano il sole sorgere in fondo a Via Garibaldi, il Decumano di Torino, il 4 febbraio e non il 30 gennaio, come detto da Parodi. Ma Piero Bianucci, in un articolo seguente, del 24 febbraio 2020, sempre su La Stampa, illustra l’uso del drone. I terrapiattisti non hanno capito che si era usato un drone! Non era una misurazione GPS fatta in Via Garibaldi?

Dopo anni, siamo ritornati al GPS. torinonews24.it/news/buon-compleanno-torino-ieri-la-citta-ha-compiuto-2034-anni/ La città avrebbe compiuto 2034 anni. Davvero? Sicuri almeno degli anni? E di nuovo GPS.

Nel testo precedente si è usata una certa ironia, ma non c’è niente da scherzare. La Stampa, pubblica nel 2018 un articolo dove si dice:

Alle 7,45 circa del mattino del 30 gennaio 9 a. C., dunque, all’angolo dell’attuale via Garibaldi con via San Tommaso (il cardo viario) si presume fossero presenti un àugure (il sacerdote), almeno due agrimensori per fissare l’allineamento al momento dell’alba, oltre a un alto funzionario inviato da Roma. In quel momento si fonda la città e si decide l’allineamento del decumano, impostando così lo sviluppo futuro della città, almeno fino a Napoleone.

da cui si evince in modo chiaro dal testo che l’osservazione del sole avviene all’incrocio tra cardo e decumano. Poi, nel 2020, La Stampa sostiene il contrario.

Quando nel 2020, con documentazione fotografica, si vede il sole sorgere dalla collina il 4 febbraio e non il 30 gennaio, (Piero Bianucci, La Stampa, 10 febbraio 2020), allora si passa al drone (Piero Bianucci, La Stampa 24 febbraio 2020). C’è la collina. **Lo avevo già detto nel 2012, che la data del 30 gennaio è determinata senza la presenza della collina. Anche senza usare il drone.** Con la collina e il valore dell’azimut di Via Garibaldi, si arriva al 4 febbraio.

Piero Bianucci su La Stampa, il 24 febbraio, dice: “Per rendere *più rigorosa* [?] la ricostruzione, la foto è stata ripresa da un drone che si è levato in volo il 31 di gennaio su via Garibaldi”. **Di conseguenza, quanto detto nel 2018 da Andrea Parodi non era vero.** Si deve andare da un’altra parte ad osservare il sole, non all’incrocio di cardo e decumano

(oltre la collina, sulla collina, a Moncalieri, Rivoli, *ma non al centro della città romana*). Nonostante l'evidente contraddizione tra l'articolo pubblicato nel 2018 (A. Parodi) e quello pubblicato nel 2020 (P. Bianucci, 24 febbraio), La Stampa (A. Parodi) ha continuato con "buon compleanno Torino", sbagliando anche il conto degli anni, perché l'anno zero non esiste.

Bianucci non ha chiesto ai "due studiosi che hanno condotto una ricerca multidisciplinare", perché nel 2018 hanno fatto pubblicare dal giornale una informazione diversa. E se ci vuole il drone, l'informazione data nel 2018 era sbagliata.

Poi c'è il problema cronologico, discusso in <https://arxiv.org/abs/1906.02133>. Si assume la fondazione di Torino al 30 gennaio del 9 a.C. per una presunta corrispondenza con la dedica dell'Ara Pacis. La data della dedica è una data storica, la data ricavata col drone (per intenderci) è una data astronomica. NON c'è corrispondenza tra data storica ed astronomica. Come spiegato da Leandro Polverini, 2016, per una errata applicazione della riforma di Giulio Cesare, si era aggiunto un giorno ogni tre anni, invece che ogni 4 anni. Nell'anno 9 a.C., il calendario era in ritardo di TRE GIORNI. Augusto, conscio di questo fatto, fermò le intercalazioni finché il calendario civile non fosse ritornato in sincrono con quello solare.

IL SORGERE DEL SOLE NON HA NULLA A CHE FARE CON DIES NATALIS DELLA CITTA' ROMANA

Fig.13: Credit: © The Trustees of the British Museum. Shared under a Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0) licence. https://www.britishmuseum.org/collection/object/C_1865-0809-3?selectedImageId=632762001 Silver coin. Head of Augustus, bare, right. Capricorn right, holding globe attached to rudder and bearing cornucopia.

Aosta

Se a Torino ci vuole il drone, ad Aosta il sole si osserva alzarsi dalla montagna. Non solo, non si usa il decumano, si usa il cardo. **La coerenza, in archeoastronomia, non esiste.**

LA COERENZA NON ESISTE. Si usa il decumano o il cardo, il sorgere del sole o il tramonto, l'orizzonte naturale o il drone, a seconda del risultato che si vuole ottenere. L'esempio di Torino è lampante.

Abbiamo mostrato le monete con Augusto, la Vittoria ed il GLOBO, col Capricorno che lo tiene tra le zampe. Riproponiamone una (Fig.8).

LA TERRA, NON IL SOLE!

Quando il 21 dicembre, alcune persone si riuniscono alla Croce della Città di Aosta, per vedere sorgere il sole dalle montagne, rievocando la fondazione di Augusta Pretoria, che informazioni hanno? Sanno che il Capricorno è il segno zodiacale del concepimento di Augusto. Chi lo dice? L'informazione arriva ad Aosta da S. Bertarione e G. Magli, in un loro arXiv, del 2013.

Augusto è nato il 23 settembre del 63 a.C., quindi prima della riforma di Giulio Cesare del calendario. Perché Cesare ha riformato il calendario, portandolo da luni-solare a solare? Perché il calendario era diventato ingestibile. Non sappiamo a che data giuliana corrispondesse il 23 settembre del 63 a.C., e di conseguenza non sappiamo calcolare e dire se Augusto fosse stato concepito al solstizio d'inverno. Svetonio ci dice che, quando era ad Apollonia, un astrologo gli aveva assegnato come segno zodiacale il Capricorno. Non dice in che modo l'astrologo avesse determinato tale segno. Svetonio ci dice come Augusto è stato concepito, parla di un serpente, e non parla di solstizio d'inverno.

Svetonio in, 2022, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3991156

Ma tutto questo è irrilevante, perché non ha nulla a che fare con il Dies Natalis della città romana. Nulla. Il Dies Natalis non ha nulla a che fare con la direzione del sorgere del sole. Il rito di fondazione, quello con l'aratro che delimitava il pomerio, non ha nulla a che fare con decumano o cardine della città. Quello che le persone sentono dirsi il 21 dicembre alla Croce della Città non è quello che dice lo studio del sistema giuridico-religioso romano. Si veda a tal proposito l'articolo di Catalano, P. (1978). Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano. *Mundus, templum, urbs, ager, Latium, Italia*, in ANRW, Principat, II, 16, 1, a cura di H. Temporini e W. Haase, Berlin-New York, pp. 442-553.

Si consiglia lettura dell'articolo di Catalano. Catalano vi dice come dovrebbe essere studiata la fondazione delle città romane. Di sicuro, NON ve lo dice l'archeostronomia. Ci vuole studio, non basta guardare sorgere il sole per pensare di aver capito il mondo romano. Questo è vero per Amelia Carolina Sparavigna, come per chi è sponsorizzato da Parodi e la Stampa (e per Parodi stesso, nonché Bianucci). Lo stesso vale per Giulio Magli, fisico ed archeo -astronomo, del Politecnico di Milano.

Nel mio lavoro del 2012 mi sono basata su Magli, 2007. Avrei dovuto andare subito oltre ai riferimenti proposti da Magli. Subito, e non pensare che l'elenco dei riferimenti fosse esaustivo. Tra i riferimenti dati da Magli nel suo articolo non c'è quello fondamentale: Nissen, *Das Templum*, 1869. È evidente che avevo cercato altra letteratura, ma non avevo cercato in tedesco. NON in tedesco.

Sono da terra piatta? Ho studiato per trovare la prima persona che avesse messo insieme sorgere del sole, decumano e feste del calendario romano, e l'ho trovata. Questa persona è Heinrich Nissen, autore di *Das Templum*, 1869. Dice Nissen che le città, come le persone ed i templi, hanno un Dies Natalis, e che questo Dies Natalis è quello quando il decumano della città è tracciato in direzione del sorgere del sole. E questo giorno coincide con un giorno di festa del calendario romano. Cosa troviamo in Magli, 2007? La stessa cosa, ma Magli non cita Nissen.

E per una teoria vecchia, del 1869, mi sono presa della terrapiattista, no vax, e cospiratrice delle schie chimiche? Da un giornalista de La Stampa. Per conoscenza al Direttore e alla redazione. Ma resta il fatto che sono io, che nel 2012, ho proposto il

confronto tra azimut di via Garibaldi ed azimut del sorgere del sole, PRIMA dei “due studiosi che hanno condotto una ricerca multidisciplinare”. Questo NON cambia, anche se Parodi mi ha dato della terrapiattista questo è un dato di fatto che NON CAMBIA:

Torno a Nissen. Basta citarlo? NO. Non basta, perché Nissen è stato criticato con argomenti ben fondati. E quindi, nuovamente, leggete Catalano, 1978, Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano. Mundus, templum, urbs, ager, Latium, Italia. Leggete l'esperto in leggi e religione romana, non fermatevi a guardare il sole che sorge dalle montagne. Ancora peggio, non pensate che un drone risolva il mondo romano.

Tutti i riferimenti in: 2024 - Il giorno di fondazione, Dies Natalis, delle città romane (Piacenza, Bologna, Brindisi, Treviri, Aosta e Jesi)

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4877336

2024 - Nissen, Nietzsche, Valetton, Castagnoli, Catalano, Le Gall ed altri ancora, e la loro opinione circa il templum e la direzione dei decumani delle città romane

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4700361

Tornando ad Aosta, il Capricorno di Augusto ed il sorgere del sole, il Capricorno non regge il sole che sorge dalle montagne, ma regge il globo.

Nella descrizione della moneta nella Fig.8, c'è scritto **GLOBO, NON SOLE. GLOBO.** Guardatelo bene, ha fasce a simbolo degli antesignani dei paralleli e meridiani. Il Capricorno, simbolo di Augusto conquistatore di mari e terre, regge il globo terracqueo. Ad Augusto interessava la conquista del mondo, non del sole. Svetonio dice che si narrava che Augusto fosse figlio di Apollo, che, sotto forma di serpente, si era unito con la madre di Augusto. Ma Augusto festeggiava il compleanno, suo Dies Natalis, al 23 settembre, e NON il suo concepimento.

Auguri e Aruspici

Nel 2013, Bertarione Magli, pubblicano su arXiv un testo che illustra la pietra angolare della Torre dei Balivi; un testo successivo, del 2015, è diverso. Quindi, quello che trovate su arXiv, fornisce informazioni parziali.

Vediamo che cosa dicono Bertarione e Magli, 2015: “According to a variety of ancient sources, Roman city and land planning involved procedures inherited from the Etruscans and closely connected with the celestial cycles. Indeed, the town’s foundation ritual is described by Roman historians (such as Varro, Plutarch and Pliny the Elder) as a rule directly inherited from the Etruscans’ sacred books of the aruspexes, the Disciplina. A fundamental part of the aruspexes ritual was connected with the cosmic order, since for the observations of the birds bringing good (or bad) omens from the auguraculum the identification of a terrestrial, orientated image of the heavens was first necessary; as a consequence, a role for astronomy is to be expected in the orientation of the Roman towns (Aveni & Romano 1994; LeGall 1975).” (Bertarione e Magli, 2015).

“Secondo diverse fonti antiche, la pianificazione romana di città e territorio prevedeva procedure ereditate dagli Etruschi e strettamente connesse con i cicli celesti. Infatti, il rito di fondazione della città è descritto dagli storici romani (come Varrone, Plutarco e Plinio il Vecchio) come una regola ereditata direttamente dai libri sacri etruschi degli aruspici, la Disciplina. Una parte fondamentale del rituale degli aruspici era legata all'ordine cosmico, poiché, per le osservazioni degli uccelli che portavano buoni (o cattivi) presagi

dall'auguraculum, era necessaria in primo luogo l'identificazione di un'immagine dei cieli, terrestre ed orientata; di conseguenza, ci si può aspettare un ruolo per l'astronomia nell'orientamento delle città romane (Aveni & Romano 1994; LeGall 1975)." (Bertarione e Magli, 2015).

Partiamo dalla citazione dei lavori di Aveni e Romano e di Le Gall. Dicono Bertarione e Magli: "as a consequence, a role for astronomy is to be expected in the orientation of the Roman towns", "di conseguenza, ci si può aspettare un ruolo per l'astronomia nell'orientamento delle città romane". Per il lettore è chiaro che Aveni, Romano e Le Gall sono nominati in quanto confermati il ruolo di orientamenti solari, lunari o stellari delle città romane. Ruolo dell'astronomia (non astrologia) significa che chi orientava osservava il cielo inteso come popolato di astri.

Partiamo da Le Gall, l'articolo è disponibile al sito

https://www.persee.fr/doc/mefr_0223-5102_1975_num_87_1_1012 . La traduzione e discussione del testo, in inglese, è stata fatta da me, "What the Latin Literature Truly Tells Us About the Orientation of Camps, Towns and Centuriation", https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3675354 .

Il riassunto scritto da Le Gall dice « L'idée que les Romains orientaient systématiquement leurs camps militaires, leurs villes neuves et leurs centuriations d'après la direction du soleil levant en vertu d'une tradition religieuse empruntée aux Etrusques passe pour être confirmée par l'archéologie. L'auteur montre que ces prétendues vérifications n'ont aucune valeur et que les textes établissent que ces orientations étaient simplement inspirées par des considérations pratiques. La démonstration s'appuie sur un tableau des amplitudes solaires sous les latitudes de l'Empire Romain vers le début de notre ère et par quelques exemples des calculs qu'il autorise lorsque les publications archéologiques fournissent les précisions nécessaires. ». Dice Le Gall che "l'idea che i Romani orientassero sistematicamente i loro accampamenti militari, le nuove città e le centuriazioni secondo la direzione del sol levante in virtù di una tradizione religiosa mutuata dagli Etruschi passa per essere confermata dall'archeologia. L'autore dimostra che queste *cosiddette verifiche non hanno alcun valore* e che i testi stabiliscono che le linee guida [dell'agrimensura] sono state semplicemente *ispirate da considerazioni pratiche*. La dimostrazione si basa su una tabulazione di ampiezze solari alle latitudini dell'Impero Romano verso l'inizio della nostra era e su alcuni esempi, quando i calcoli relativi sono consentiti da pubblicazioni archeologiche che forniscono i dettagli necessari.".

LE GALL È MOLTO CRITICO RISPETTO ALLE ORIENTAZIONI SOLARI (ASTRONOMICHE). Magli e Bertarione avrebbero dovuto dire che Le Gall parla delle orientazioni solari ma che le critica e che, dall'esame delle fonti, conclude che i Romani fossero mossi da esigenze pratiche e non dal sol levante. Le Gall, come si evince da un'altra sua pubblicazione, conosceva Heinrich Nissen, *Das Templum*, 1869. Se Le Gall avesse sottolineato che il sol levante arrivava da Nissen, forse oggi non saremmo qui a dirlo e ridirlo di nuovo. E non dovremmo sottolineare che la lettura di Pierangelo Catalano, 'Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano. *Mundus, templum, urbs, ager, Latium, Italia*' è strettamente necessaria per comprendere il mondo romano.

Passiamo all'altro lavoro citato, quello di Aveni e Romano.

Di questo articolo ne abbiamo già parlato in 'The Templum and the Liver of Piacenza in

the works by Deecke, Körte, Van der Meer, Aveni and Romano', https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4926610

Ci sono molte cose che troviamo nell'articolo di Aveni e Romano, Orientation and Etruscan ritual, che ci sono già in Nissen, Das Templum, 1869. Troviamo la lista di Marziano Capella, discussa già da Nissen, troviamo l'orientazione dei templi (ed infatti, Aveni e Romano prendono una Tabella da Nissen, e lo citano per la tabella).

Dicono Aveni e Romano: "Come sono orientati i templi? I dati archeologici". "C'è ancora un'altra possibilità astronomica [per l'orientazione dei templi]. I templi più verso oriente (e quelli vicini all'ovest) potrebbero essere orientati verso l'alba (tramonto) non all'equinozio, ma in date che corrispondono a certe feste sacre, forse permanenza di un culto solare arcaico. Se gli Etruschi stessi hanno trasmesso tali informazioni in avanti nel tempo, e i Romani erano ricettivi ad esse, potremmo aspettarci che delle tracce compaiano nel calendario romano. Per esplorare questa possibilità, abbiamo convertito gli orientamenti assiali in date dell'anno solare per tutti gli orientamenti dei templi che rientrano nel corso del sole lungo l'orizzonte. Ci sono due date possibili per ogni orientamento. Poi abbiamo esaminato un elenco di feriae romane per vedere se le divinità romane a cui sono dedicate le feste potessero in qualche modo assomigliare a divinità etrusche note per essere state associate a templi specifici. I risultati sono riassunti in TABLE" di Aveni e Romano. Sono parole di Aveni e Romano. Nessun riferimento fornito. Nessun riferimento a Nissen. **LO SAPPIAMO PER CERTO CHE QUESTA È UNA IDEA DI NISSEN!**

Si noti che Nissen considera la direzione dell'asse lungo del tempio come orientata verso il sorgere del sole. Egli sostiene che, se non conosciamo la divinità a cui il tempio era dedicato, possiamo confrontare l'azimut dell'asse con l'azimut del sorgere del sole, trovando il giorno corrispondente, e confrontarlo con il calendario e le feste che troviamo in esso. Pertanto, se misuriamo l'azimut dell'asse del tempio e determiniamo la data, possiamo trovare, con un confronto con la festa del calendario, il nome della divinità a cui il tempio era dedicato. Ma la dedica di un tempio è l'ultimo atto formale della lunga sequenza della sua costruzione, non il primo. A proposito del calendario, De Petra ha notato nella sua recensione del Das Templum, che l'idea è interessante. Tuttavia, c'è un problema perché i calendari greco e romano erano luni-solari, oltre ad essere spesso irregolari. E lo stesso possiamo dire per la proposta di Aveni e Romano. Il problema è lo stesso.

Vi riporto un pezzo dal Das Templum: "Diese Erklärung, welche sich aus den Worten der Gromatiker mit Notwendigkeit ergibt, eröffnet eine ganz neue Betrachtungsweise. Wie jeder Mensch, so hat auch der Gott und die Götterwohnung und das Templum in seinen verschiedenen Anwendungen überhaupt einen Geburtstag. Dies gilt ebenso von der Stadt: einige Geburtsjahre italischer Städte sind S. 56 zusammengestellt. So wenig wir hiervon wissen, erscheint unsere Kunde bezüglich der Geburtstage doch noch weit dürftiger. Für Rom wird er bezeichnet durch das Parilienfest am 21. April, für die Colonie Brundisium durch das Fest der Salus auf dem Quirinal am 5. August. Nach dem oben Gesagten muss also die Richtung des Decumanus entsprechen dem Sonnenaufgang am Gründungstag des Templum. Und um die Theorie auf gegebene Fälle anzuwenden, lässt sich aus dem Decumanus der Gründungstag finden, oder falls der Tag bekannt, die Richtung des Decumanus" (Nissen, 1869).

Aveni e Romano hanno preso i dati da Nissen, dell'orientazione dei templi greci e romani,

e questo lo dicono, ma si dimenticano di dire che l'idea delle orientazioni col sorgere del sole è di Nissen. Anche l'idea di confrontare azimut degli assi lunghi dei templi (o decumani) con l'azimut del sorgere del sole è di Nissen. Anche il confronto col calendario è di Nissen.

Passiamo agli aruspici. Dicono Bertarione e Magli "A fundamental part of the **aruspexes** ritual was connected with the cosmic order, since for the **observations of the birds** bringing good (or bad) omens from the auguraculum the identification of a terrestrial, orientated image of the heavens was first necessary", "Una parte fondamentale del rituale degli **aruspici** era legata all'ordine cosmico, poiché, per le **osservazioni degli uccelli** che portavano buoni (o cattivi) presagi dall'auguraculum, era necessaria in primo luogo l'identificazione di un'immagine dei cieli, terrestre ed orientata".

Aruspici? NO, AUGURI! Nuovamente, si legga Catalano, 1978.

"Etrusci haruspices: Egualmente si spiega la posizione degli aruspici (Tusci ac barbari) nel sistema giuridico-religioso romano. Nelle fonti latine sono detti haruspices gli interpreti della "mente e volontà" degli Dei secondo la tecnica divinatoria etrusca. In via preliminare dobbiamo dire che tipico della divinazione etrusca era ricercare l'avvenire, mentre scopo della divinazione romana era conoscere la volontà del Dio, cioè, essenzialmente, la sua approvazione o disapprovazione delle azioni umane, anche già compiute. ... L'attività degli aruspici, secondo quanto si ricava da Cicerone (De div. 2, 49; cfr. 1, 72), riguardava principalmente: l'interpretazione di exta degli animali sacrificati domi militiaeque; la fulguris conditio; l'interpretatio e la procuratio dei prodigia" (Catalano, 1978). **C'è per caso l'osservazione del volo degli uccelli? NO.**

"Locus designatus in aere, anguria e auspicia (auguraculum e tabernaculum). Il luogo aereo in cui sono validi i signa è distinto dal luogo (inaugurato o no) in cui viene compiuta (da àuguri o da altri sacerdoti o da magistrati, eventualmente con un ausiliare) l'attività di consultazione; ma è ovvio che questi luoghi sono in stretto rapporto, e che il primo è designato con punti di riferimento che si trovano nel secondo. Il luogo aereo per gli anguria era generalmente definito (augurii causa conceptis verbis finitus) in riferimento a un luogo inaugurato: gli auguracula o l'auguratorium (eccezionalmente era però possibile consultare gli anguria in luogo non inaugurato). Il locus auspicii causa conceptis verbis finitus, per le consultazioni ex caelo e ex avibus dei magistrati, era definito attraverso il tabernaculum, in riferimento a un luogo inaugurato (per gli altri signa non era necessario un luogo inaugurato). Si pone qui il problema del significato da attribuire al termine templum minus: da taluni identificato con l'auguraculum, da altri con il tabernaculum (Catalano, 1978).

Dice Catalano che "era detto templum anche un luogo inaugurato, cioè una porzione di territorio su cui era stata chiesta l'approvazione divina per adibirlo ad attività pubbliche di magistrati e sacerdoti; poteva essere inaugurata, a quanto pare, solo una porzione di ager Romanus. Dalla inauguratio dei templa va nettamente distinta la dedicatio - consecratio di aedes, aediculae, arae, pulvinaria, simulacra, ecc.: anche se la consacrazione doveva avvenire, salvo eccezioni come l'aedes Vestae, in luogo inaugurato. Alcuni templa (come la curia Hostilia e i rostra) non furono consacrati, per gli impedimenti alle attività pubbliche che ne sarebbero derivati; d'altra parte, alcune aedes sacrae non erano preventivamente inaugurate, per tenerne lontani gli atti relativi all'amministrazione della cosa pubblica" (Catalano, 1978).

"Esamineremo ora brevemente: quali fossero i soggetti competenti ad inaugurare i

templa ; ... b) Soggetti competenti ad inaugurare. **Competenti ad inaugurare i templa erano esclusivamente gli augures.** Peraltro, presupposto del valido esercizio del potere di inaugurazione era la richiesta fatta dal magistrato che aveva compiuto la scelta del luogo da inaugurare. Inoltre, gli augures erano tenuti a procedere all'inaugurazione richiesta dal magistrato: l'inaugurazione poteva però ovviamente avere anche esito negativo” (Catalano, 1978).

Informazioni sull'ufficio del "pubblico augure" viene dal testo in I tre libri di M.T. Cicerone intorno alle leggi. Marcus Tullius Cicero, Giacomo Sichirollo. Tip. del Seminario, 1878.

Invero, si dice, ogni magistrato aveva diritto di valersi di lui per consultare gli auspici; e questo si diceva habere spectionem. Fra le maniere poi del consultare gli auspici, principale era quella dell'osservare il cielo per i lampi, che accennassero il volere di Giove. Ed affinché il lampo potesse essere segno favorevole, bastava che il pubblico augure avesse detto d'averlo visto splendere da sinistra. Da sinistra veniva ogni segno favorevole. Il diritto della "spectio", o meglio dell'osservare il cielo, era proprio dei magistrati; gli auguri aveano per proprio ufficio l'accennare o far vedere al magistrato il favorevole o sfavorevole augurio, ossia dar la "nuntiatio" o l' "obnuntiatio". Quando si doveva prender gli auspici, venuto il magistrato coll'augure dopo la mezzanotte fuori della città nel luogo del Campidoglio, detto auguraculum, l'augure levando il suo lituo, ch'era un bastone in alto ricurvo a spira, segnava in cielo due linee a croce; l'una da oriente ad occidente detta decumanus, l'altra dal mezzogiorno al settentrione detta cardo. L'augure così fissava mentalmente tanto spazio di cielo quanto poteva raggiungere colla sua visuale; spazio, che forse dall'essere tagliato mentalmente e conforme al muoversi in alto del lituo, era detto templum, con voce derivata da una radice italica affine al greco significante tagliar per mezzo (Sichirollo).

Il punto del templum, dove il cardo s'incontrava col decumano, era detto decussis; e sotto ad esso si poneva l'augure ad esplorare il cielo. Conforme poi, l'augure volgeva lo sguardo o ad oriente, secondo Dionisio, Plutarco; o a mezzogiorno secondo Varrone; era per lui sinistro (pars sinistra) lo spazio di cielo che aveva alla sua sinistra, destro (pars dextra) quello spazio che aveva alla sua destra: dinanzi aveva la pars antica, di dietro la postica. Erano queste le quattro determinate regioni (ratae regiones) nelle quali, secondo il rito romano, gli auguri divisavano il cielo, quando, prendendo gli auspicii, dovevano distinguere la natura delle folgori. Per contrario erano sedici quelle regioni onde il rito auspicale degli Etruschi divideva il cielo, come è detto nel II de Divin. c. 18 : « cælum in XVI partes dividerunt Etrusci. Facile id quidem fuit, quattuor, quas nos habemus, duplicare etc » .(Sichirollo)

Gli "auspicia urbana", distinti dai militari o bellici (de Divin. II , 36), si tenevano sulla rocca del Campidoglio, e fuori del pomerio. Ma poiché gli auguri dovevano avere dinanzi al loro sguardo il cielo aperto di ogni parte, così esercitavano la loro autorità auspicale anche in città: onde potevano far demolire quegli edifici che in essa avessero impedita la loro veduta; così ne scrive M. Tullio Cicerone” (Sichirollo).

Adesso vediamo chi guardava il volo degli uccelli.

Linderski, 2006, dice “Ennius here followed strictly the established practice. The person who intended to auspicate would spend the night outdoors, and sleep in a hut (tabernaculum); he would rise early in the morning (mane), in silence, so that no untoward noise would disturb the auspices”. **Gli auspici sono essere animati, da non disturbare.** “He

took his seat on a solida sella, apparently constructed of one piece, often of stone, so that again no creaking noise would be heard, and while looking out for birds he sat motionless, never turning his head or body.” **Gli auspici sono essere animati: gli uccelli.** “With his eyes, he was thus marking out his field of vision. In augural parlance, this is a templum, a term not employed here by Ennius but appearing in a similar context already in Naevius with respect to Anchises, who was in Roman tradition regarded as knowledgeable in every art of augury ...” (Linderski, 2006).

Poi si passa ad illustrare il modo di decifrare il “linguaggio” divino, anzi di come noi possiamo decifrare come i Romani andavano a decifrare il linguaggio divino.

“Atop Mount Sinai, Moses received instructions written in Hebrew. When Romulus climbed onto the Palatine (or was it the Aventine, as Ennius has it?), Jupiter spoke to him in the language of signs. And yet Romulus (and the readers of Ennius) had not the slightest difficulty in understanding the message. From the gyrations of the birds, Romulus saw (conspicit) instantly that through this sign (auspicio) was given to him a firm chair and a seat of kingdom (regni stabilita scamna solumque). **In augural idiom, the verb conspicere** denoted not only the act of observation but also the act of comprehension” (Linderski, 2006).

Quando studiamo un linguaggio, che sia l’Ebraico o il quello di Giove, non dobbiamo considerare solo i vocaboli, ma anche la grammatica e la sintassi. Non bastano solo parole e segni. La grammatica è importante e per Giove, essa è la griglia spaziotemporale.

“In Roman divine communications, the basic lexical unit was a sign (signum). Signa represented words, or rather notions; they were ideograms, quite like Chinese characters or Egyptian hieroglyphs. When we glance at an Egyptian hieroglyphic text, we cannot help noticing (very appropriately in the context of the birds of Romulus) the ubiquitous presence of the vulture sign. The frequent appearance of this sign is explained by its double function: as an ideogram, it represented a vulture, and in the more general sense, any bird. But it also functioned as an alphabetic sign with the phonetic value of a glottal stop (corresponding to Hebrew aleph). The Egyptian scribes mastered and perfected their complicated script; so did the Roman augurs” (Linderski, 2006).

Auguri e pontefici agiscono nella lettura dei segni. “The augurs (and pontiffs) classified the signa in various ways; the result was a maze of crisscrossing semantic lines. First, the signa were classified according to their material quality, the manner in which they manifested themselves. Here, the Roman augures publici distinguished five categories of signs: from the sky (ex caelo, that is, from thunder and lightning), from the birds (ex avibus), from tripudia (ex tripudiis, that is from the eating matter of the sacred chickens, the pulli), from quadrupeds (ex quadripedibus), and finally from unusual or frightful occurrences (ex diris). The particular importance that was attached to the avian signs can be gleaned from the fact that etymologically auspiciū derives from avis spiciū, the sighting or observation of birds. The term then becomes synonymous with signum, and came to denote a whole variety of divinatory phenomena that had nothing to do with bird”. (Linderski, 2006).

I segni hanno un ordine gerarchico. Ci sono segni molto importanti e segni poco importanti. I segni dal cielo, tuoni e lampi, sono il massimo (auspiciā maxima).

“Next, a sign could be sent by the Deity asked or unasked. This consideration produced two further divisions of signs, on the one hand the signs especially solicited or impetrated

(impetrare), signa or auspicia impetrativa, and on the other the signa or auspicia oblativa, that "offered" themselves spontaneously to a viewer" (Linderski, 2006).

Si deve poi distinguere tra azione e stato. "Further, we have to distinguish carefully between action and status, and consequently between the signs that pertained to a concrete and well defined undertaking, contemplated or being executed, and those signs that referred to the status of persons or things. The former are the auspicia; the latter the auguria; hopelessly confused in everyday Latin and by modern students, but religiously distinguished by the augurs and by Ennius. Auguria were administered solely by the augurs, and the augurs appear to have used the auspices only in connection with the auguries. The auspices referred to action. And any action proceeded through two distinct augural phases: the phase of contemplation and the stage of execution. The impetrative auspices pertained to the stage of contemplation, *ad agendi consilium* (Cic. Leg. 2.32). Before any important task was executed it was prudent to ask for divine permission. Every person could address a deity. If we reformulate this statement in the language of augurs, we can say that every person had the auspices (*auspicia habere* is the technical term). But these auspices were latent. To be used they had to be activated. The activation occurred at the ceremony of auspication. At this ceremony, the auspices were "taken"; the technical term was *auspicia capere* or *captare*. This was accomplished by watching for the signs, *servare*, and by observing, comprehending, and accepting the message (*conspicere*)." (Linderski, 2006).

Auspicia, quatenus de urbe condenda captabantur, fuerunt auspicia de actione, non de loco, capta (Valeton).

Ogni persona può auspicare, ma solo per gli affari suoi. E così si arriva alla distinzione tra auspici privati e pubblici. Auspici privati sono quelli per un matrimonio. Gli auspici pubblici sono amministrati da magistrati e sacerdoti. "The impetrative auspices revealed the will of Jupiter, but only in a very limited sense. They did not reveal the future". Lo ribadisce Cicerone: "for we are not those augurs (like the augurs of the Marsi to whom Cicero had previously alluded) who from the observation of birds and other signs predict the future." "Thus, the *auspicia impetrativa* pertained to the present, or more exactly, to the action the auspiciant was contemplating to undertake. In an ideal situation, the deity either permitted or prohibited it unequivocally." Inoltre, il permesso o la proibizione valeva solo per un giorno. "This temporal limitation was perhaps the most remarkable feature of impetrative auspices: Jupiter was apparently not interested in the substance of the proposed undertaking, but rather in the propriety of its being carried out in a given day." (Linderski, 2006).

E poi arriviamo agli augurii. "The auguries, on the other hand, had no temporal limitation. Through this ceremony, a special enhanced status was imparted to places and persons; in the language of augurs, they were inaugurated. An inaugurated locus becomes a *templum*, and the inauguration was also necessary for higher priests and kings. The adjectives used about such people and places were *augustus* and *sanctus*, "increased" and "holy." This status was doctrinally different from that of *sacer*, "sacred" (the latter was the province of pontiffs). Not every *aedes sacra* was a *templum* and not every *templum* was an *aedes sacra*. The holiness lasted until it was removed by a reverse ceremony of *exauguratio*. The auguries were enacted by the means of auspices".

Sottolinea Linderski, J. (2006): "As Ennius writes, *Romulus and Remus dant operam simul auspicio augurioque*, a phrase spectacularly misunderstood by commentators (in

nota relativa, Linderski scrive: Skutsch, 223-4 may stand for all when he writes: "one and the same act is meant." It was sufficient to consult Catalano (cf. above, n. 31) or various studies of Valetton, e si veda la lista in AL 1311) to apprehend the augural incorrectness of that statement).”

“The auspiciant pronounced a formula. This enunciation, nuncupatio verborum, was defined as legum dictio. It described the parameters, leges or condiciones, of the ceremony. At the auspicy pertaining to agere, the celebrant asked for permission to act that day: to fight a battle or hold an assembly. At the auspicy connected with augury, the celebrant - always an augur, and hence Cicero (and perhaps also Ennius) duly specifies that the brothers were augurs - asked the deity for permission to inaugurate this place, declare this man a king or found this city, Roma or Remora, as Ennius puts it”. Attenzione: sono tre cose diverse: inaugurare un luogo, far diventare un uomo un re, e fondare Roma.

Auspicia, quatenus de urbe condenda captabantur, fuerunt auspicia de actione, non de loco, capta.

Concludendo, i revisori e l'editore della rivista che ha pubblicato l'articolo di Bertarione e Magli, non avevano la minima idea di cosa fosse un aruspice o un augure, di cosa fosse un augurio, un templum, un auguraculum. Altrimenti, leggendo “A fundamental part of the **aruspices ritual** was connected with the cosmic order, since for **the observations of the birds** bringing good (or bad) omens from the auguraculum the identification of a terrestrial, orientated image of the heavens was first necessary”, avrebbero chiesto la **CORREZIONE** della frase. Bertarione e Magli non hanno la minima idea di cosa significhi augure e aruspice, in ambito legislativo e religioso romano.

SE QUESTO NON BASTA, TROVATE MOLTI ALTRI TESTI CHE DICONO CHE SONO GLI AUGURI E NON GLI ARUSPICI AD OCCUPARSI DELLA FONDAZIONE DELLE CITTA' AI LINK:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14950529>

Tripudium

Desidero invitarvi ad ascoltare il video di Alessandro Barbero, che parla del tripudium dei polli sacri.

https://www.youtube.com/watch?v=ZS6GpS_oKDs (2022) Trascrizione (in parte):

0:00 They invented other ways to predict the future.

0:06 All characterised by the effort to quickly spot omens

0:13 and to be able to easily interpret them according to fixed frameworks.

0:20 In ancient Rome,

0:23 predicting the future in dramatic times

0:26 or even just when something important was about to happen...

1:05 For this reason, there's a magistracy that deals with it.

1:10 It's the College of the augurs,

1:13 who are not priests, nor people who are devoted to this.

1:17 They are magistrates.

1:18 Being an augur is like being a praetor, an aedile and so on.

1:23 It's a magistracy

1:25 whose duty is to take the auspices,

All'inizio del video Barbero parla di previsione del futuro.

Catalano 1976: “In via preliminare dobbiamo dire che tipico della divinazione etrusca era ricercare l'avvenire, mentre scopo della divinazione romana era conoscere la volontà del Dio, cioè, essenzialmente, la sua approvazione o disapprovazione delle azioni umane, anche già compiute.” L'augure interroga Iuppiter per sapere il suo parere, non per sapere il futuro.

Poi Barbero dice che l'Augure non è un sacerdote ma un magistrato.

Ora, noi sappiamo che un magistrato poteva prendere auspici da solo, ma che si faceva spesso assistere da un Augure. E gli Auguri avevano il loro Collegio.

“Quattro sono i collegi sacerdotali più importanti a Roma: pontifices, augures, septemviri epulones, decemviri sacris faciundis. I sacerdoti organizzati in collegi sono scelti dagli stessi membri del collegio nel quale entrano a far parte, attraverso la cooptazione.”

Estratto da “Collegi sacerdotali ed assemblee popolari nella Repubblica Romana”, di Franco Vallocchia, 2008. <https://iris.uniroma1.it/handle/11573/183169>

Ecco l'abstract: “Il fondamento dei poteri magistratuali è nel popolo, inteso nella concreta interezza di tutte le sue parti, e l'elezione del magistrato non è frutto di una imposizione divina, ma della volontà del popolo sostenuta dalla divinità attraverso gli auspici favorevoli. Gli auspici dei magistrati sono definiti pubblici perché hanno come fondamento gli auspici del popolo. I sacerdoti sovrintendono ai culti della città secondo varie specializzazioni. Quattro sono i collegi sacerdotali più importanti a Roma: pontifices, augures, septemviri epulones, decemviri sacris faciundis. I sacerdoti organizzati in collegi sono scelti dagli stessi membri del collegio nel quale entrano a far parte, attraverso la cooptazione. Anche il pontefice massimo è scelto tra i pontefici dagli stessi componenti del collegio pontificio. Tra i poteri dei sacerdoti sono gli auspici; ma questi poteri hanno caratteristiche diverse da quelli magistratuali, perché non hanno fondamento nel popolo che non partecipa in alcun modo né alla scelta né alla inaugurazione dei sacerdoti. Le modalità di scelta dei sacerdoti cambiano a partire dal 212 a.C., anno in cui emerge nelle fonti l'esistenza dei comitia pontificis maximi, che provvedono alla elezione del pontefice massimo; inoltre, nel 103 a.C. il tribuno della plebe Domizio Enobarbo fa approvare un plebiscito in virtù del quale la competenza sulla scelta di sacerdoti organizzati in collegi è attribuita ai comitia sacerdotiorum. Con l'introduzione del principio elettorale nelle modalità di scelta dei sacerdoti, la distinzione tra sacerdoti e magistrati sembra meno netta. Dall'esame delle fonti, però, è evidente che questa distinzione non cade. Dalle fonti si ricava che: questi comizi sono organizzati per tribù; le tribù che compongono tali comizi sono diciassette; queste diciassette tribù sono qualificate come minor pars populi. Nelle nuove modalità di scelta dei sacerdoti appare evidente il riconoscimento della distinzione tra volontà divina e volontà umana: la scelta dei sacerdoti organizzati in collegi non può essere effettuata attraverso gli strumenti con i quali il popolo usa conferire le magistrature. Non è il popolo intero organizzato nei comizi delle trentacinque tribù che elegge i sacerdoti, ma sono alcune parti del popolo, le diciassette tribù, che scelgono il nome del candidato da cooptare. Il rapporto somma-popolo, presente nel concetto di minor pars populi, è puntualizzato dai giuristi: Servio Sulpicio Rufo ed il suo allievo Alfeno Varo, Ateio Capitone ed il suo allievo Masurio Sabino. Parimenti, la definizione di parte elaborata dal giurista Quinto Mucio Scevola è stata ispirata anche dalla necessità di mettere a fuoco concetti quali parte-parti del popolo. Dalle fonti si ricava che la cooptazione resta comunque un atto necessario ai fini della scelta del sacerdote, pur dopo l'introduzione del principio elettorale. La cooptazione assume un valore formale per ciò che concerne la scelta dell'aspirante alla carica, ma

conserva tutto il suo valore sostanziale in relazione ai presupposti necessari ai fini della scelta e, dunque, della inaugurazione del sacerdote.” (Vallocchia).

[https://www.treccani.it/enciclopedia/auguri_\(Enciclopedia-Italiana\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/auguri_(Enciclopedia-Italiana)/)

“L'attività indipendente del collegio [degli Auguri] è limitata ad alcune cerimonie augurali (auguria), a noi malamente note. La più notevole di esse è l'augurium salutis o maximum, la consultazione degli augurî e la solenne preghiera per la prosperità dello stato, che può esser compiuta solo quando nessun esercito è al campo. Oltre a questa funzione, gli auguri implorano l'aiuto divino per la fertilità delle campagne; delimitano, inaugurano e conservano i templa, gli spazi in cui si possono osservare i segni divini; procedono all'inaugurazione di sacerdoti, che ci è attestata per gli auguri stessi, per i tre flamini maggiori e per il re dei sacrificî; designano e conservano le linee del pomerio e dell'ager effatus, che segnano i limiti della validità degli auspici urbani, soprattutto di quelli presi per la convocazione dei comizî centuriati. Ma l'importanza, essenzialmente politica, del collegio dipese dalla sua funzione d'interprete ufficiale degli auspici pubblici, esclusi quelli militari e crebbe di pari passo col decadere religioso degli auspici (v. auspicio). I segni (auguria o signa), che gli auguri interpretano, sono tratti in origine soprattutto dai fulmini e tuoni (ex caelo), dagli uccelli (ex avibus), da quadrupedi (ex quadripedibus), dal modo di mangiare dei polli (ex tripudiis), da presagi funesti (ex diris). Tutti questi segni possono offrirsi da soli, esser cioè oblativi; impetrata è soltanto l'apparizione di segni celesti e di segni degli uccelli. Più tardi, riservato il tripudium al campo, gli augurî impetrativi furono ricavati quasi senza eccezione dai segni celesti. **Il magistrato prendeva da solo gli auspici e non era obbligato da nessuna legge a farsi assistere da un augure. Ma, anche per la brevità del suo ufficio, egli non conosceva bene il valore dei segni che potevano manifestarsi durante l'osservazione degli auspici impetrativi, ed erano tanto meticolose le formalità da osservarsi, tante le complicazioni possibili per l'incontro di altri auspici o per la trascuranza dei prescritti limiti di spazio e di tempo, che era inevitabile il ricorso per consiglio al collegio, il quale si era specializzato nello studio degli auspici e teneva, almeno nei tempi più antichi, gelosamente segrete le prescrizioni del diritto augurale.** Ed è naturale che qui restasse libero campo all'arbitrio e che gli auguri, che, negli ultimi secoli della repubblica, meno degli altri credevano a un'origine divina degli auspici, abusassero della loro scienza, ridotta ormai a formule vuote di contenuto, per scopi politici.”

“L'ufficio [dell'Augure] è a vita e nessun delitto, per quanto grave, può provocare, a differenza di altri sacerdozî, l'espulsione. Esso non impedisce di rivestire cariche di stato o altro ufficio sacerdotale, ma la cumulazione con uno degli altri tre collegi maggiori è rara durante la repubblica e ancor più rara durante l'impero; diventa comune solo nel IV sec. - auguri sono ricordati sino alla fine di questo secolo - quando il paganesimo raccoglie tutte le sue forze per combattere l'estrema lotta.”

Passiamo ai magistrati. Dalla voce ‘MAGISTRATO’, di Ugo Enrico **PAOLI** - Plinio **FRACCARO** - Enciclopedia Italiana (1934).

Magistrati romani. – “Magistratus è in latino tanto la carica o potestà pubblica, detta anche honor, quanto la persona investita di questa potestà (ordinariamente nell'età repubblicana per elezione dei cittadini), che la qualifica ad agire per conto dello stato verso i cittadini, i terzi e gli dei (auspicia). I giuristi romani consideravano tuttavia i re come i più antichi magistrati, il cui potere sarebbe poi passato, assumendo forme diverse, ai magistrati repubblicani; e dalla riunione di magistrature repubblicane si costituì infine una singolare formazione: il principato imperiale romano.” (Paoli & Fraccaro)

Vi ricordate l'inaugurazione di Numa Pompilio, dove l'Augure chiede a Iuppiter se

concorda con l'elezione di Numa?

“Fonte del potere dei magistrati romani (esclusi il dittatore e il *magister equitum*) sarebbe stata per gli antichi sino dall'epoca regia l'elezione nell'assemblea popolare; i moderni invece, con esagerazione forse ancora più grave, tendono a considerare la nomina popolare come fonte relativamente recente del potere dei magistrati, i quali ancora nel periodo più antico della repubblica avrebbero ripetuto la loro potestà dalla designazione dei loro predecessori; il riconoscimento chiesto al popolo dei magistrati creati dai predecessori, si sarebbe poi convertito in vera e propria elezione.”

“Magistrati erano propriamente quelli del comune romano, eletti dalle assemblee generali dell'intero popolo e, fino a una certa epoca, scelti solo fra i patrizi (*m. patricii*); ma poi si dissero magistrati anche i capi particolari della plebe romana e da essa soltanto eletti, i tribuni e gli edili plebei; e questa estensione del termine corrispose alla trasformazione di essi in organi dell'intera comunità. **Noi distinguiamo i magistrati in ordinari e straordinari: i primi eletti ogni anno o almeno a periodi più o meno regolari, come i censori; i secondi o previsti per circostanze particolari dalla tradizione e dalle leggi, come i tribuni militari con potestà consolare e i dittatori o creati in via eccezionale da una legge speciale, come i *decemviri legibus scribundis*.**” (Paoli & Fraccaro)

Paolo e Fraccaro parlano dei consoli come i solo magistrati ordinari, “investiti della totalità del potere (*auspicium imperiumque*); ma gradatamente si vennero istituendo altre magistrature elettive, di solito con competenze particolari e con poteri quindi più limitati. Si distinsero perciò i magistrati in *maiores* e *minores*, con *auspicia maxima* o *minora*: ai primi appartenevano il dittatore, il console, il pretore, il *magister equitum*, il censore; ai secondi l'edile curule, il questore, il tribuno militare elettivo e le altre cariche di minor conto. I primi, e l'edile curule fra i secondi, avevano tutti diritto a sedere sulla sella curulis, segno della giurisdizione, ed erano perciò anche detti *m. curules*. I *m. maiores* venivano eletti dai comizi centuriati, i *minores* dai comizi tributi del popolo. Il dittatore, il console e il suo collega minore, cioè il pretore, il maestro dei cavalieri e i cittadini eccezionalmente forniti di poteri d'ordine superiore, detengono l'*imperium*, cioè il potere totale (*m. cum imperio*), che comprende fondamentalmente il comando militare, ma non solo quello; gli altri sono *sine imperio*, hanno quindi poteri limitati o, come si diceva, adoperando in senso specifico il termine *potestas*, col quale però si designa anche il potere in generale, sono *m. cum potestate*; per es., il censore, in forza della sua *potestas censoria*, può procedere solo al censo e agli atti con questo connessi, ma non può levare e comandare un esercito ed esercitare la giurisdizione generale. Solo i *m. cum imperio* hanno i littori coi fasci. “ (Paoli & Fraccaro)

“Le elezioni dei magistrati avevano luogo in ordine d'importanza qualche mese prima dell'entrata in carica, per i magistrati *cum imperio* e i censori nei comizi centuriati sotto la presidenza di un console o di un dittatore, per i magistrati minori nei comizi tributi del popolo sotto la presidenza di un pretore, per i magistrati plebei nei concilia tributa della plebe. Il magistrato presidente dei comizi elettorali aveva ampî poteri; egli doveva prendere gli auspici, esaminava e accettava o respingeva le candidature presentate, invitava il popolo a votare sulla lista dei candidati da lui accolti e, in seguito al voto dell'assemblea, proclamava gli eletti. Per aspirare alle magistrature era necessario possedere in generale la cittadinanza completa, l'ingenuità, l'onorabilità, la sanità di mente e di corpo, essere di sesso maschile, non essere *rex sacrorum* e, fino a una certa epoca, appartenere al patriziato, la plebità fu sempre richiesta invece per le cariche plebee e, dopo una certa epoca, per essere eletti a uno dei posti di console o censore. La mancanza di questi requisiti rendeva nulla anche l'elezione avvenuta. Inoltre vennero gradatamente

vietati il cumulo delle cariche, la continuazione (gestione delle cariche senza intervallo) e infine l'iterazione.” (Paoli & Fraccaro)

“Il magistrato cessava dalla sua funzione per decorso del periodo legale assegnato alla carica, per morte o per abdicazione; ma il potere non gli poteva essere tolto coattivamente e i pochi casi di deposizione di magistrati degli ultimi tempi della repubblica sono da considerarsi come atti rivoluzionari. Anche se dichiarato vitio creatus, cioè eletto con auspici sfavorevoli, il magistrato non poteva essere depresso; si poteva solo invitarlo a dimettersi. Giunto alla fine della carica, il magistrato giurava in contione d'aver governato secondo le leggi e la sua coscienza (eiurare magistratum) e spesso illustrava in un discorso l'opera sua” (Paoli & Fraccaro).

Augusto ed il Controllo del Tempo

Torniamo ad Augusto ed al suo concepimento. Sono sicura che Augusto NON festeggiava il suo concepimento, perché NON c'è NESSUN CALENDARIO che riporta una tale festa! Cosa festeggiava? Un concepimento? Questo è comune a tutti. Tutti. La storia del serpente che feconda la madre di Augusto è una delle tante “note di colore” di Svetonio. Svetonio NON parla di solstizio.

Scrive Leandro Polverini, in “Augusto ed il Controllo del Tempo”, 2016.

“Anche un altro importante aspetto del precedente cesariano fu imitato da Augusto. Fino al 45 a.C., le ricorrenze segnalate dal calendario erano di natura religiosa (deorum causa 42), con la sola eccezione del dies Alliensis (18 luglio). In quell'anno, furono inserite nel calendario cinque feriae ex s(enatus) c(onsulto) a ricordo, e celebrazione, delle vittorie di Cesare a Munda (17 marzo), Alessandria (27 marzo), Tapso (6 aprile), Ilerda e Zela (2 agosto), Farsalo (9 agosto). A queste fece appunto seguito, in età augustea, un'imponente serie di feriae dedicate non solo ad eventi di ordine militare, politico e religioso relativi al princeps 44, ma anche a vicende private della sua vita e di quella della sua famiglia. Le feriae ex s(enatus) c(onsulto) che in vario modo ricordavano e celebravano Augusto erano così numerose da caratterizzare almeno trenta giorni del calendario. Se il calendario è uno strumento privilegiato di propaganda politica 46, tanto più incisiva doveva risultare quella dei calendari di età augustea anche per la loro capillare diffusione nei municipi. La riforma giuliana aveva, infatti, reso obsoleti i precedenti calendari pubblici ed imposto la loro sistematica sostituzione” (Polverini).

“7, 11, 13, 16, 17, 29 e 30 gennaio; 5 febbraio; 6 marzo; 15, 16 e 28 aprile; 4 e 12 maggio; 26 giugno; 4 luglio; 1, 10, 14, 18, 19 e 28 agosto; 2, 3, 17 e 23 settembre; 9, 12 e 23 ottobre; 15 dicembre. Si rinvia, per ciascuna di queste date, ai Commentarii diurni di Degrassi, Fasti anni Numani et Iuliani, cit., pp. 388-546” (Polverini).

Terrapiattista! C'è il 15 dicembre! Allora c'è il concepimento! NO

p. 319 *The return of Augustus in the year 19 and the riots in Rome*: See Cass. Dio 54,10,1–4; on the offices then transferred to him idem, 54,10,5–7; and see also Bleicken, *Prinzipat*, 100ff. Altar to Fortuna Redux: Cass. Dio 54,10,3. The day and month of its dedication, 15 December (19 BC), is known to us from a large fragment of the late Augustan calendar of feasts from Cumae (*Feriale Cumanum*) that has been preserved and also contains other important dates in Augustan history. See for a coin of this time, showing the altar of Fortuna Redux on the reverse: BMCRE 4: FOR(tuna) RE(dux); CAESARI AUGUSTO EX S.C.

(Bleicken, 2015).

Il 15 dicembre è la festa stabilita dal Senato con consulto, ex S.C., relativa alla dedica dell'altare della Fortuna Redux, per il ritorno di Augusto a Roma. Lo sappiamo dal *Feriale Cumanum*.

Ara Pacis e Fortuna Redux

Per dettagli sull'altare della Fortuna Redux e per l'Altare dell'Ara Pacis, si veda “Cronologia dell'Ara Pacis Augustae, la costituzione (constitutio arae) al 4 Luglio del 13 a.C. e la dedica (dedicatio) al 30 Gennaio del 9 a.C.”, Sparavigna, Amelia Carolina <https://doi.org/10.5281/zenodo.3525870>

Dell'Ara Pacis Augustae, Altare della Pace Augusta a Roma, si conoscono sia la data della costituzione che quella della dedica. Dalle parole di Augusto nelle *Res Gestae*, sappiamo che l'Ara Pacis venne decretata dal Senato, costituita il 4 Luglio 13 a.C., al suo *ritorno dalle provincie di Spagna e Gallia*. In precedenza, quando Augusto era tornato dall'Oriente (12 ottobre 19 a.C.), il Senato aveva decretato la costruzione dell'Altare della Fortuna Redux. Gli altari alla Fortuna ed alla Pace costituivano quindi un'attenzione da parte dei Romani alla celebrazione del ritorno (reditus) imperiale. Per il reditus dalle terre d'oltremare, oltre all'altare della Fortuna Redux, il Senato aveva deciso le feste note come Augustalia, il primo giorno delle quali, il 12 ottobre, era divenuto un giorno appellato del Calendario, aggiunto a quelli delle feste tradizionali romane. Quindi, tornando all'Altare della Pace Augusta, sappiamo per certo e proprio da Augusto, che l'altare è stato decretato per il reditus da Spagna e Gallia. Le date di costituzione e dedica vengono dai calendari antichi romani. Infine, si accenna anche, per completezza, al Trofeo delle Alpi (La Turbie), decretato dal Senato in onore di Augusto per la pacificazione dei popoli delle Alpi e ad altri monumenti.

Fig. 14: Dettagli della battaglia sull'arco di trionfo di Orange. Cortesia Marianne Casamance.

[https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Triumphal_Arch_of_Orange?uselang=fr#/media/File:Orange - Arc de triomphe romain 7.JPG](https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Triumphal_Arch_of_Orange?uselang=fr#/media/File:Orange_-_Arc_de_triomphe_romain_7.JPG)

Si notino i diversi simboli sugli scudi romani.

Emblema dei Pretoriani

Quale era l'emblema, meglio ancora, quali erano gli emblemi dei Pretoriani? Aosta era dedotta per i Pretoriani. Bertarione, in un post sul suo blog, dice che il capricorno appariva oltre che su gemme e monete, anche su monumenti (Arco di Orange): "Raffigurato su monete, gemme (si pensi in particolare alla celebre Gemma Augustea) e, in casi meno frequenti, su monumenti (tra cui l'Arco di Orange, l'antica Colonia Julia Firma Secundanorum Arausio), il Capricorno è universalmente veicolato come simbolo inequivocabile di Augusto e da quest'ultimo applicato anche a legioni da lui rifondate o create ex novo, tra cui, appunto, la Legio Secunda Augusta i cui veterani furono collocati nella nuova colonia di Orange dopo aver sconfitto le popolazioni galliche locali".

Consideriamo l'arco di Orange e il fregio che descrive una battaglia. Questo è l'unico posto dove si trova il capricorno su uno scudo. "Nella parte centrale dell'attico superiore, che doveva sorreggere un grande gruppo scultoreo equestre, si trovano dei pannelli con scene di battaglia, alla quale partecipava la II legione Gallica, riconoscibile dal suo emblema con il capricorno, presente sullo scudo di un ufficiale. Intorno al rilievo, privo di incorniciatura, i blocchi della muratura presentano numerosi fori disposti irregolarmente, che dovevano servire a fissare elementi decorativi in bronzo oggi scomparsi" (https://it.wikipedia.org/wiki/Arco_di_Orange).

<https://www.judaism-and-rome.org/triumphal-arch-arausio-orangereliefs>

"While the Romans are depicting wearing the lorica hamata, the helmet and the shield, the Gauls are depicted naked, with long hairs, albeit with shields. The central base of the upper attic, which was supposed to bear an equestrian statuary group, is decorated on both sides of the arch with reliefs depicting a battle. It is possible to identify soldiers of the Legio II Augusta, an emblem of which was the Capricornus". Mentre i Romani sono raffigurati con indosso la lorica hamata, l'elmo e lo scudo, i Galli sono raffigurati nudi, con lunghi capelli e barba, seppur con scudi. Il basamento centrale dell'attico superiore, che doveva reggere un gruppo statuario equestre, è decorato con rilievi raffiguranti una battaglia. È possibile identificare i soldati della Legio II Augusta, di cui un emblema era il Capricorno. Il capricorno era un emblema, non l'emblema.

La Stampa di Torino

Torniamo a La Stampa ed ai due articoli prima menzionati. Ecco cosa troviamo a proposito dell'Ara Pacis, altare della pace, su La Stampa di Torino.

Firma Andrea Parodi Estratto da La Stampa del 6 Ottobre 2018.

Augusto voleva che la nuova colonia fosse fondata nel giorno che celebrava la fine delle guerre alpine e la pace finalmente raggiunta. Nello stesso giorno a Roma veniva inaugurata l'Ara Pacis e la moglie dell'imperatore festeggiava il proprio compleanno

Estratto da La Stampa del 24 Febbraio 2020. Firma Piero Bianucci.

cerimonia. Tra le date offerte dall'elaborazione astronomica – escluse le autunnali, ritenute infauste – l'attenzione si è concentrata sul 30 gennaio. La data coincide con la festa di Pax, istituita da Augusto al ritorno dalle **Guerre Alpine** (17-14 a.C.) che avevano determinato la sottomissione delle popolazioni celtiche delle Alpi e a cui seguì la fondazione di diverse colonie per ospitare i veterani (Res Gestae, XII). Poiché la festa fu celebrata

L'ARA PACIS È STATA DECRETATA DAL SENATO ROMANO PER IL RITORNO DI AUGUSTO DALLE PROVINCE DI GALLIA E SPAGNA, E LO DICE AUGUSTO STESSO! PER LA FINE DELLE GUERRE ALPINE, C'E' IL TROFEO DELLE ALPI.

Informo Piero Bianucci che le date autunnali NON sono infauste. Esiste una colonia di Augusto, Augusta Numidica Simitthensium, che festeggiava il suo Dies Natalis il 27 novembre. Si veda Linderski, 1983. Cosa significava “data fausta” o “data infausta” per i romani, lo si spiega in <https://zenodo.org/records/10700723> Si noti che il 12 ottobre, altra data autunnale, è un'altra festa di Augusto. L'autunno era così infausto, che Augusto ci mette la festa! Non solo, la faceva chiamare Augustalia.

Oggi, c'è chi ne vuol sapere più di Augusto.

The Augustalia, also known as the Ludi Augustales ("Augustan Games"), was **a festival celebrated October 12 in honor of Augustus, the first Roman emperor**. It was established in conjunction with an altar to Fortuna Redux to mark the return of Augustus from Asia Minor to Rome in 19 BC.

Wikipedia

<https://en.wikipedia.org/wiki/Augustalia>

[Augustalia - Wikipedia](#)

Il mio riferimento su Ara Pacis e Trofeo della Alpi non basta?

“Il Trofeo delle Alpi (detto anche Trofeo di Augusto, in latino Tropaeum Alpium o Tropaeum Augusti; in francese Trophée des Alpes; in occitano Trophée dels Alpes; in

monegasco Trufeu d'è Arpe) è un imponente monumento romano che si trova a 480 metri di altitudine nel comune di La Turbie, nel dipartimento francese delle Alpi Marittime, a breve distanza dal Principato di Monaco. Il monumento venne eretto, sul punto più alto della via Julia Augusta, negli anni 7-6 a.C. in onore dell'imperatore Augusto per commemorare le vittorie riportate dai suoi generali (tra cui i figliastri Druso maggiore e Tiberio) e la definitiva sottomissione di 44 tribù alpine". Wikipedia. https://it.wikipedia.org/wiki/Trofeo_delle_Alpi

Wikipedia non va bene?

“Ecco pertanto che troviamo le genti alpine tuttavia in armi contro i romani, quando già le Gallie e le Spagne e tutte le spiagge del Mediterraneo e riconoscevano la sovranità dei vincitori. Ed è non piccolo onore per gli antichi abitatori di questi paesi, che la conquista di essi abbia costato a Roma altrettanto tempo quanto appunto ne costò tutto il mondo di lei. Un magnifico trofeo fu eretto ad Augusto in memoria di quel finale trionfo presso Turbia (Trophea Augusta), luogo che si trova non molto lungi da Monaco ligure sull'ultimo confine occidentale d'Italia. Su questo trofeo furono scritti i nomi di questi debellati popoli in numero di quarantatré, e tra questi gli altri sonvi menzionati i Leponzi e i Salassi”. (Tonetti, 1875)

Si è creduto non poter innalzare questo monumento in luogo più apparente di quello sia sopra la sommità dell'*Alpis Maritimus* il cui pendio va toccare le sponde del mare, e forma una punta che presentemente vien chiamata capo d'Aglio. Codesto luogo conserva il nome di *Tropaea*, alcun poco alterato in quello di *Turbia* o *Torbis*. Secondo la gran carta topografica delle Alpi, formata colle più grandi particolarità per ordine del re di Francia, la posizione di *Turbia*, è distante in retta linea da Monaco da 12 in 13000 tese fra il Nord e Ponente. *Plinio* non parla (*l. III, c. 20*) del trofeo delle Alpi, per indicarne la posizione, ma per riferirne l'iscrizione, che fa l'enumerazione dei popoli sottomessi da *Augusto* all'obbedienza del popolo romano in tutta l'estensione delle Alpi, *a mari superno ad inferum*. Vedesi che tal monumento è stato eretto al confine di questa estensione presso l'ultimo dei due mari. »

Pozzoli, G. (1826). Dizionario d'ogni mitologia e antichità. Fanfani.

https://www.google.it/books/edition/Dizionario_d_ogni_mitologia_e_antichità/kX1z4LEtaQ0C?hl=en&gbpv=1&dq=trofeo+delle+alpi+augusto&pg=PA567&printsec=frontcover

Libri troppo vecchi?

Sulla erected two monuments at Chaeroneia in 86 B.C. after defeating Mithridates's wily general, Archelaus (App. *Mith.* 45; Paus. 9.40.7–8; Plut. *Sull.* 19). Pompey raised two trophies at Panissars in 71 B.C. for his double victory over rioting tribes in southern Gaul and Sertorius in Spain (DioCass. 41.24; Pliny. *Nat.* 3.3.18; Sal. *Hist.* 3.89; Strab. 3.4.1). Caesar built a monumental trophy at Zela in 47 B.C. after defeating the Pontic king, Pharnakes (DioCass. 42.48). Octavian constructed a massive trophy complex at Nikopolis in 29 B.C. overlooking the Actian Bay (DioCass. 51.1–3). Two trophy monuments are associated with Augustus's Alpine Wars (16–9 B.C.). Drusus raised trophies in northern Germany on the banks of the Elbe around 9 B.C. (DioCass. 55.1.2–5).

Augustus dedicated his Alpine Trophy in present-day La Turbie at the conclusion of the Alpine Wars between 7 and 5 B.C. (Plin. *Nat.* 3.136–138). Trajan erected the last known trophy in present-day Adamklissi in A.D. 109 in honor of winning the Dacian Wars, fought between A.D. 101–102 and 105–106. There is no ancient account describing the Adamklissi monument structure as a *tropaeum*; the attribution is based on the formal qualities of the monument and its dedicatory inscription.

Only five of these survive in various states of ruin: those at Chaeroneia, Panissars, Nikopolis, La Turbie, and Adamklissi.

(Ibarra, 2014)

Non basta quello che dico sull'Ara Pacis Augustae? Facciamo parlare Augusto.

PAGE 216

viris [o]bviam mihi missa e[st] in Campa[n]iam, qui honos ad hoc tempus
nemini praeter me es[t] dec[retus]. Cu[m] exHispa[n]ia Gal[lique], rebus in iis
p[ro]vinciis prosp[er]e [gest]is. R[om]an redi] Ti. Ne[r]one P. Qui[n]tilio con-
sullibu[s], arum [Pacis A]u[gust]ae senatus pro]redi[t]u meo co[n]sacrandam
censuit] ad cam[pum] Martium, in qua ma]gistratus et sac[er]dotes vir-

(Andersen, 2003, riporta le Res Gestae).

Fig.15: La dedica dell'Ara Pacis (Immagine cortesia Mibact).

The **Ara Pacis** is the most representative work of Augustan art. Only that judgment is conventional; the monument itself is not, nor has its discussion been frozen in the tracks of traditionalism.¹ In its combination of experimentation, deliberate multiplicity of associations and inspirations, and a clear overall meaning, it is both a splendid example of the culture in general and an illustration of many of the aspects I have already discussed, including **Augustus'** *auctoritas*. For the sake of an orderly overview, it will be necessary at times to discuss some of these characteristics separately, but we should not lose sight of the fact that they form a closely integrated totality.

As before, it is best to start with **Augustus'** own words. The Altar was of such importance that he mentioned it in the *Res Gestae*:

On my **return** from Spain and Gaul in the consulship of Tiberius Nero and Publius Quintilius, after I had successfully arranged affairs in those provinces, the senate decreed that an altar of the Augustan Peace should be consecrated next to the Campus Martius in honor of my **return**, and ordered that the magistrates and priests and the Vestal Virgins perform an annual sacrifice there. (*RG* 12.2)

Significantly, this mention leads up to that of the closing of the gates of the Temple of Janus (*RG* 13). The **Ara Pacis** thus is linked with the concept that peace is the result of military victories which secure the *imperium Romanum* on land and sea: *cum per totum imperium populi Romani terra marique esset parta victoriis pax.*²

...

This is only the first of the altar's multiple dimensions. The exact ceremony in which **Augustus**, his family, and Roman senators and priests are engaged on the reliefs of the altar (Figs. 58, 59, 63) cannot be limited to one specific, "historical" occasion. It is neither the actual "constitution" of the altar on July 4, 13 B.C., nor its dedication on January 30, 9 B.C. It includes, along with the stone garlands hung up on the inside walls of its enclosure (Fig. 60), elements that fit both events, but it goes beyond both in the manner of the Boscoreale cups (Figs. 32 and 33). The principal intent is to present the idea of the **return** of **Augustus**, the guarantor (*auctor*) of peace; formally, it presents "the meeting that could have taken place."⁴ We saw the subordination of actual "reality" to the guiding ideas behind it in the *Res Gestae*, too.

(Galinsky, 1998)

I lettori de La Stampa di Torino hanno ricevuto, per due volte da Andrea Parodi e da Piero Bianucci, una informazione sbagliata, relativa all'Ara Pacis.

Non solo La Stampa, anche i lettori de La Repubblica hanno ricevuto una informazione sbagliata riguardo l'Ara Pacis

“Analizzando la documentazione archeologica e i documenti storici, i ricercatori ritengono che il giorno più probabile sia il 30 gennaio, perché "coincide con una ricorrenza particolarmente cara a Ottaviano Augusto, vale a dire la festa della Pace istituita dopo la conclusione delle sanguinose guerre alpine"”. Vi lascio l’accento sbagliato, perché è nel testo de La Repubblica.

NON sono le Guerre Alpine! L’ARA PACIS è per il ritorno dalle Province di Augusto.

E poi è anche sbagliato il conto degli anni, perché L’ANNO ZERO NON ESISTE.

Anche la Stampa HA SEMPRE sbagliato gli anni. SEMPRE:

Sanguinose guerre alpine

Nel 2025, quanti anni ha Torino? 2034! NO. L’anno zero NON esiste. Ma l’errore continua tutti gli anni.

<https://web.archive.org/web/20250427162257/https://torinocronaca.it/news/torino/453309/tanti-auguri-torino-oggi-e-il-tuo-compleanno.html>

“Uno dei miti più persistenti riguarda l’origine del nome "Augusta Taurinorum". Alcuni sostengono che derivi da una dedica all’imperatore Augusto, che fondò il nucleo originario della città, mentre il riferimento ai Taurini è per l’antica popolazione celtica che abitava la regione prima della conquista romana.” Cosa vuol dire che **alcuni** sostengono che il nome derivi da una dedica? Ma che vuol dire? Il NOME AUGUSTA TAURINORUM, o ANCHE IULIA AUGUSTA TAURINORUM, deriva dal fatto che è COLONIA DI AUGUSTO! Se alcuni sostengono che derivi da Augusto, gli altri che cosa sostengono? Torino Cronaca dovrebbe spiegarlo.

“Per quanto riguarda invece la data di fondazione della città di Torino, essa è stata determinata da uno studio presentato nel 2019 ... Questa data coincide con un momento di particolare importanza per Ottaviano Augusto, precisamente la festa della Pace, istituita al termine delle sanguinose guerre alpine.” NO, NON c’è LA FESTA DELLA PACE, ma c’è LA DEDICA DELL’ARA PACIS. L’Ara Pacis è stata costituita per il reditus di Augusto dalle province, e dedicata nel 9 a.C. il giorno del compleanno della moglie di Augusto. Le guerre alpine non hanno nulla a che fare con l’Ara Pacis.

<https://zenodo.org/records/6589806>

“Cronologia dell’Ara Pacis Augustae, la costituzione (constitutio arae) al 4 Luglio del 13 a.C. e la dedica (dedicatio) al 30 Gennaio del 9 a.C.”

“Dell’Ara Pacis Augustae, Altare della Pace Augusta a Roma, si conoscono sia la data della costituzione che quella della dedica. Se prendiamo la data della dedica, 30 Gennaio del 9 a.C., che è anche la data più nota, ci possiamo chiedere: ma che data è? Posta in tal maniera, la domanda sembra banale, quasi assurda. Non è così. Per rispondere, dobbiamo fare un esercizio di cronologia. Con questo esercizio possiamo vedere che la data 30 Gennaio 9 a.C. del calendario giuliano prolettico è diversa dalla data del calendario giuliano storico. E viceversa, la data del 30 Gennaio del calendario storico è diversa da quella del calendario prolettico. La differenza, senza importanza per la storia, diventa rilevante per qualsiasi analisi arqueo-astronomica collegata all’Ara (a tal proposito si darà ampio spazio al lavoro di Frischer et al. 2017). Questo esercizio di cronologia sarà inserito in una discussione che riguarda sia la dedica che la costituzione dell’Altare, partendo dalle parole di Augusto nelle Res Gestae, che dice l’Ara enne decretata dal Senato, costituita il 4 Luglio 13 a.C., al suo ritorno dalle province di Spagna e Gallia. In precedenza, quando Augusto era tornato dall’Oriente (12 Ottobre 19 a.C.), il Senato aveva

decretato la costruzione dell'Altare della Fortuna Redux. Gli altari alla Fortuna ed alla Pace costituivano quindi un'attenzione da parte dei Romani alla celebrazione del ritorno (reditus) imperiale. Per il reditus dalle terre d'oltremare, oltre all'altare della Fortuna Redux, il Senato aveva deciso le feste note come Augustalia, il primo giorno delle quali, il 12 Ottobre, era divenuto un giorno appellato del Calendario, aggiunto a quelli delle feste tradizionali romane. Quindi, tornando all'Altare della Pace Augusta, sappiamo per certo e proprio da Augusto, che l'altare è stato decretato per il reditus da Spagna e Gallia. Le date di costituzione e dedica vengono dai calendari antichi romani. Infine, si accenna anche, per completezza, al Trofeo delle Alpi (La Turbie), decretato dal Senato in onore di Augusto per la pacificazione dei popoli delle Alpi e ad altri monumenti.

ALLORA, il 30 gennaio del 9 a.C., che è la data a cui si riferisce Torino Cronaca NON è il 30 gennaio, data storica, della dedica dell'ARA PACIS (a.d. III Kal. Feb. dell'anno del consolato di Druso e Crispino), NON lo è perché il calendario riformato da Giulio Cesare era stato gestito male, inserendo un anno bisestile ogni tre anni invece che ogni quattro. Vi sono tre giorni di differenza e l'azimut solare cambia durante questi tre giorni. Poi, SANGUINOSE O NO, LE GUERRE ALPINE NON HANNO NULLA A CHE FARE CON L'ARA PACIS.

Subito dopo le sanguinose guerre alpine, in Torino Cronaca arriva al Capricorno.

“Le stelle, poi, aggiungono a tutto questo un curioso particolare. Infatti è stato osservato che Torino, similmente a molte fondazioni e celebrazioni di grande importanza, sia sorta, per così dire, sotto il segno del Capricorno”. Ma quali MOLTE? QUALI? Aosta, nel segno della vanga del doriforo (si veda dopo)? “Molte fondazioni e celebrazioni di grande importanza”, non significa niente. Sono parole vuote di contenuto.

“Questo segno astrologico aveva un particolare valore nel mondo romano, in quanto simbolicamente associato all'imperatore Augusto. Quest'ultimo, nato il 23 settembre, nutriva la convinzione di essere stato concepito dall'unione del dio Apollo con sua madre Azia nove mesi prima, precisamente il 23 dicembre” NO, Augusto NON nutriva la convinzione di essere stato concepito precisamente il 23 dicembre. DOVE STA SCRITTO CHE AUGUSTO AVEVA TALE CONVINZIONE? Consiglio la lettura di SVETONIO; che dice che un serpente aveva ingravidato la madre di Augusto. E basta. Non viene nominato il 23 dicembre.

In Asclepiadis Mendetis Theologumenon libris lego, Atiam, cum ad sollemne Apollinis sacrum media nocte venisset, posita in templo lectica, dum ceterae matronae dormirent, obdormisse; draconem repente irrepsisse ad eam pauloque post egressum; illam expergefactam quasi a concubitu mariti purificasse se; et statim in corpore eius exstitisse maculam velut picti draconis nec potuisse umquam exigi, adeo ut mox publicis balineis perpetuo abstinuerit; Augustum natum mense decimo et ob hoc Apollinis filium existimatum. Eadem Atia prius quam pareret somniavit, intestina sua ferri ad sidera explicarique per omnem terrarum et caeli ambitum. Somniavit et pater Octavius utero Atiae iubar solis exortum.

Augustum natum mense decimo, dice Svetonio. Nove mesi, NO, DIECI MESI. Credeva Augusto di essere figlio di Apollo? E allora? NON festeggiava il suo concepimento, ma festeggia il SUO COMPLEANNO, il 23 settembre. Lo sappiamo dai calendari.

E sui calendari NON c'è il concepimento.

Da Spinelli, T., Gregori, G. L., & Almagno, G. (2019). Roman calendars: imperial birthdays, victories and triumphs. LAP Lambert Academic Publishing, conosciamo i calendari che riportano la data.

FASTI FRATRUM ARVALIUM (30-28 BC) NP. F(eriae) ex s(enatus) c(onsulto), q(uod) e(o) d(ie) Imp. Caesar Aug(ustus) pont(ifex) ma[x(imus)] natus est / FASTI PINCIANI (after 30 BC) Fer(iae) ex s(enatus) c(onsulto), quod is dies Imp(eratoris) Caesar(is) natalis est / FASTI MAFFEIANI (after 8 BC) NP. H(ic) d(ies) Augusti natalis. Lud(i) circ(enses) / FASTI VALLENSES (after AD 7) NP. Nata[li]s Imp(eratoris) Caes(aris)] / FERIALE CUMANUM (AD 4-14) [VIII k(alendas) Octobr(es) n]atalis Caesaris. Immolatio Caesaris hostia, supp<l>icatio [Vestae] / FASTI PIGHIANI (AD 31-37) Nat(alis) Aug(usti). Epul(um) / FERIALE DURANUM (AD 224/5-227) [VIII] a(endas) [Octobres o]b n[atalem] D[vi Augusti] D[vo Aug]u[to b(ovem) m(arem)] / FASTI FURII PHILOCALI (AD 354) N(atalis) Divi Augusti. C(ircenses), m(issus) XXIII

E l'anno prossimo, buon compleanno Torino! Quanti anni? 2035. NO, l'ANNO ZERO NON ESISTE. Magari, qualcuno farà il furbetto e scalerà di un anno.

L'anno zero non esiste

Problema: un bambino nato il 21 settembre del 5 a.C., il 21 settembre del 5 d.C., quanti anni ha? *Ma cosa vuole questa terrapiattista? $5 - (-5) = 10$. Aveva dieci anni.*
 DAVVERO? L'anno zero non esiste.

Il bambino aveva 9 anni.

LA CRONOLOGIA CRISTIANA, OVVERO L'ANNO ZERO E GESÙ CHE NASCE "PRIMA DI CRISTO"

Spesso alla domanda «in che anno nacque Gesù?» la prima risposta che viene spontanea è: «nell'anno zero». A questo proposito c'è da dire che l'anno zero nella nostra cronologia non esiste. Esiste l'anno 1 avanti Cristo, esiste l'anno 1 dopo Cristo, ma non l'anno zero! Con buona pace di molti autorevoli testi adottati nelle scuole che, per comodità o poca cura, propongono grafici con linee del tempo dove lo zero campeggia in bella mostra, come se la cronologia fosse una mera sequenza di numeri. Ma i numeri algebrici e l'uso dello zero così come lo conosciamo oggi si sono diffusi in Europa attraverso gli Arabi ben più tardi di quando è stata concepita l'attuale cronologia ad opera del monaco Dionigi il Piccolo. Questi, all'inizio del VI secolo d.C., pone infatti

la nascita di Gesù nell'anno 753 dalla fondazione di Roma e chiama tale anno il primo dell'era cristiana, l'anno 1 d.C. appunto. Poiché però molti storici collocano presumibilmente la morte del re Erode il Grande, sotto il cui regno è nato Gesù, nell'anno 4 prima di Cristo (o avanti Cristo), si viene a creare il paradosso per cui Gesù sarebbe nato "prima" di Cristo. Non potendo comunque definire una data di nascita certa per Gesù ed essendo ormai diffuso l'impiego di questa cronologia, gli storici tendono a non "correggere" l'errore, tanto più che oggi il computo degli anni dalla nascita di Gesù ha per i più un valore puramente culturale e pratico, mentre è venuto meno il significato originario di celebrazione dell'incarnazione di Dio in forma umana.

TUTTO – Religioni, 2012, ISBN:9788841879269, 8841879262, De Agostini

Domanda: **Facciamo finta** che Aosta sia stata fondata il 21 dicembre del 25 a.C., il 21 dicembre del 2025 quanti anni avrà? $(2025 - (-25) - 1) = 2049$.

La vanga del Doriforo

Torniamo ad Aosta.

<https://aostasera.it/notizie/cultura-e-spettacolo/nel-2025-aosta-festeggera-i-2050-anni-lassessore-guichardaz-conferma-il-compleanno/> .

“Nel 2025 Aosta festeggerà i 2050 anni”: l’Assessore Guichardaz conferma il compleanno. “**Si tratta di date convenzionali, come succede spesso per molte ricorrenze storiche.**” ha detto l’Assessore rispondendo alle critiche di Guido Cossard sulla data corretta dei festeggiamenti.”

<https://www.gazzettamatin.com/2024/12/21/il-sole-spegne-le-polemiche-buon-compleanno-aosta/> “Il sole spegne le polemiche” “Stella Bertarione ha officiato la suggestiva tradizione: “**Non si chiede l’età ad una signora**””. TRADIZIONE? Quale tradizione? E se non si chiede l’età di una signora, perché Bertarione si è occupata della fondazione di Aosta?

Quando, per Aosta, è stato segnalato da Cossard che l’anno zero non esiste – aggiungo che il fatto indica la poca cura con cui si approccia la fondazione delle città romane -, allora si tira fuori che è una data convenzionale. NO. NON è mai stato detto che la data era convenzionale. Nel 2013, si è detto ““Possiamo stimare che la fondazione di Aosta abbia avuto inizio il 23 dicembre. Quel giorno, il sole si leva proprio nella direzione indicata dai falli sulla pietra”, ha detto Bertarione”.

<https://www.archeomedia.net/aosta-due-peni-scolpiti-rivelano-la-data-di-nascita-della-citta/>

Al sito archeomedia vedete una pietra angolare alla base della Torre dei Balivi, Aosta. Cosa dice archeomedia? “Scolpiti su entrambi i lati del blocco, si vedono due figure molto chiare su un lato – un fallo e, al di sopra, **una vanga** – e alcuni rilievi in parte danneggiati, dall’altro. Lì, un fallo è di nuovo rappresentato. Su di esso, un **aratro** in parte eroso e un’immagine che **fa pensare** al segno del Capricorno. L’aratro e **la vanga** suggeriscono **apertamente il solcus primigenius**, lo scavo originale arato per marcare il perimetro di una nuova città nella cerimonia di fondazione romana. Legate al dio Priapo, le effigi falliche molto probabilmente avevano una funzione “apotropaica”, evocando una sorta di protezione dalle forze del male”.

“fa pensare”? Non fa neanche pensare, perché non si vede niente.

I falli, protezione di chi? Del sulcus primigenius o dell’angolo della torre?

VANGA? In precedenza, la VANGA era stata vista, da Bertarione, come PUNTA DI LANCIA. E la punta di lancia è coerente col fatto che l’Aosta Romana era città fondata dai Pretoriani. Anche i Romani chiamavano i Pretoriani col termine greco DORIFORI, che significa portatori di LANCIA. NON portatori di VANGA! Qualcuno potrebbe dire: ma questi pretoriani avevano finito il servizio ed erano diventati, da soldati, agricoltori. NO, Bertarione parla specificamente che la vanga si riferisce **apertamente** al rituale di tracciamento del sulcus primigenius. L’onere della prova di dimostrare che durante il tracciamento del sulcus primigenius, oltre all’aratro si utilizzava una VANGA è con Bertarione. Deve essere lei a portare, consultando l’intera letteratura a proposito del sulcus primigenius, che anche una vanga era usata. NON sono altri che devono dimostrare che non è vero. Dato che Bertarione ha pubblicato con Giulio Magli l’articolo su arXiv che illustra aratro e vanga sulla pietra angolare, anche Magli ha lo stesso onere della prova.

Onus probandi incumbit ei qui dicit

Per il sulcus primigenius: P. Catalano, 1978, Aspetti spaziali del sistema giuridico-

religioso romano. Mundus, templum, urbs, ager, Latium, Italia.

Nessuno dice che non si usassero vanghe, ma attenzione, stiamo parlando del sulcus primigenius, e ripeto, spetta a Bertarione e Magli mostrare come la vanga fosse usata nella cerimonia, e che fosse così importante da finire rappresentata sulla pietra angolare. Se sulla pietra c'è la punta di lancia, il significato è palese: la città fondata con l'aratro da Augusto, rappresentato dal Capricorno, è la città dei pretoriani dorifori, portatori di lancia. Non a caso, la punta del fallo è rivolta verso la porta pretoria di Aosta, a sud. Ma il fallo con l'aratro, sull'altra faccia della pietra angolare, è in direzione del decumano e quindi verso Est. Inoltre, il Capricorno sopra l'aratro NON SI VEDE!

I ROMANI FESTEGGIAVANO IL DIES NATALIS DELLE CITTA', MA QUESTO GIORNO NON HA NULLA CHE FARE CON LA DIREZIONE DEL DECUMANO E NEPPURE DEL CARDINE. PALESE ESEMPIO: COSTANTINOPOLI.

La lancia di Costantino

“On 8 **November 324** Constantine appointed his son Constancius to the rank of Caesar. ... More important in the present context is the fact that on this day – a Sunday – **he formally laid out the boundary of the new city**, moving them c. four kilometers further out, and roughly quadrupling in territory. If we may believe the report of the fifth century historian Philostorgius, Constantine traced the line of the future walls on the ground with a spear, in the manner of a Greek ktistes (founder). The same historian reports that Constantine's companions were amazed at the vast circumference of the new walls and Constantine responded, “I shall keep on until he who walks ahead of me will stop”.” (Pohlsander, 2002).

L'8 novembre 324 Costantino nominò suo figlio Costante al rango di Cesare. ... Più importante nel contesto attuale è il fatto che in questo giorno – una domenica – egli **stabilì formalmente i confini della nuova città**, spostandoli di circa quattro chilometri più in là, e quadruplicando all'incirca il territorio. Se possiamo credere al resoconto dello storico del V secolo Filostorgio, Costantino tracciò la linea delle future mura sul terreno con una lancia, alla maniera di un greco ktistes (fondatore). Lo stesso storico riporta che i compagni di Costantino rimasero stupiti dalla vasta circonferenza delle nuove mura e Costantino rispose: "Continuerò finché chi cammina davanti a me non si fermerà".

Suggerisco Il Dies Natalis di Costantinopoli (The Birthday of Constantinople), per maggiori dettagli, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4738256

Attenzione, le cronache sono in greco, ma Costantino agiva come un antico romano a fondare la Nuova Roma. Quindi, il termine greco è equivalente al latino conditor. Aosta è stata dedotta, perché creata da coloni. Il latino NON ha il verbo fondare, ma due: deducere e condere. Costantino e l'aratro del rito Gabino, non è cosa, anche perché il perimetro era molto grande.

L'8 novembre 324, per John Curran, è il giorno della consecratio di Costantinopoli, ma Santo Mazzarino, in “Antico, tardoantico ed era costantiniana”, dice che è il giorno dell'inaugurazione. Ecco di seguito cosa dice Mazzarino “**8 novembre 324, inauguratio; 26 novembre 328, consecratio; 11 maggio 330, dedicatio**. Tale mia [Mazzarino] ricostruzione si fonda sui presupposti del diritto sacro romano; ma, all'infuori del diritto (e dunque della terminologia inauguratio, e così via), ... La ragione della difficoltà del problema è anche nel fatto che la tradizione volgata, volendo cancellare o attenuare aspetti che essa riteneva pagani (e che, invece, nel pensiero di Costantino, erano necessari per la tradizione giuridica di Roma) ha reso in buona parte irricognoscibili i dati di diritto

pontificio connessi con la consecratio e con la dedicatio di una nuova Roma. (Tanto più indicative le tradizioni pervenute in Lydus, che parla di consecratio, con termine preciso, e sa di Praetextatus pontefice). Come abbiamo visto, la volgata preferiva perciò parlare, per l'11 maggio 330, di 'giorno natale' (che è, per altro, anche giuridicamente esatto) piuttosto che di dedicatio; così il Chron. Pasch., il quale, per la cerimonia del 330, parla di 'giorno natale', e per la cerimonia del 328, parla di ananeosis del 'primo muro' (cioè del muro precedente) e di prosthēkai a questo palaion teikos (in questa occasione, aggiunge, Costantino 'chiamò' la città 'Costantinopoli': il che è inesatto in sé, giacché tale nome Costantino aveva già deciso di dare alla città verso la fine del 324: si può tuttavia spiegarsi nel senso che nel 328 il nome della città, che così aveva avuto la sua ananeosis, era dato ufficialmente in base alla consecratio [mentre la Tyche della città riceveva il nome di Anthousa, come con precisione conferma lo stesso Chron. Pasch.]; allo stesso modo, nel 330, in base alla dedicatio, la città fu, ancora una volta, 'chiamata' Costantinopoli, e ciò spiegherebbe Kostantinoupoliv κέκληκε (la chiamò) sempre nello stesso Chron. Pasch., per l'11 maggio 330," (Mazzarino, 1974). Attenzione, l'inaugurazione del pomerio, il perimetro, NON significa che la città diventava un templum, e nuovamente vi rimango a Catalano, 1974. Anche al Valeton. Il Dies Natalis di Costantinopoli è distinto dall'inaugurazione del pomerio. L'11 maggio 330 è il 'giorno natale', quello ricordato ogni anno dai cittadini di Costantinopoli. Con una cerimonia più che sfarzosa, Costantino invitò la Tyche ad entrare nella sua nuova casa.

E allora, quale è il giorno natale di Aosta? Il 21 dicembre, perché il cardine è indicato da un fallo su una pietra angolare, che punta verso la porta pretoria, ma si dice indicare il solstizio d'inverno? Questo è il modo dell'archeoastronomia di avvicinare il mondo romano, ovvero, senza studiare il mondo romano!

Sempre per via dell'onere della prova, che spetta sempre e solo a Bertarione e Magli: osservando il sorgere del sole dall'angolo della Torre dei Balivi, in che giorno esso si allinea col perimetro della città? Sono state trovate altre pietre angolari sulle torri di Aosta? Se sono state trovate, hanno ancora figure leggibili, oppure no? Anche senza rilievi ancora evidenziabili, una pietra angolare è riconoscibile.

Pomerio

Dice Catalano, "Luogo inaugurato era altresì il pomerium. Ma esso non era un templum, né erano tempia l'urbs Roma e le coloniae. Bastino poche considerazioni: la richiesta di approvazione del templum riguardava le attività pubbliche e religiose in generale (quella del pomerium riguardava in particolare la costruzione delle mura e il confine degli auspica urbana); il templum era costituito secondo il decumanus e il cardo (mentre solo talvolta, se il luogo era opportuno, le urbes erano costituite con limiti rettangolari); se tutta l'urbs fosse stata un templum, si sarebbe avuto l'assurdo di inaugurazioni di luoghi all'interno di un luogo già inaugurato; infine, non sarebbe certo stato possibile applicare le norme per il rispetto dei luoghi inaugurati a tutta l'urbs". "Il pomerium contraddistingue le urbes dagli altri abitati (oppida), secondo il linguaggio religioso-giuridico romano". "Secondo la definizione accolta da Livio, pomerium era il luogo su cui era stata chiesta l'approvazione divina, cioè inaugurato, perché vi si potessero costruire le mura ... ; onde i muri dell'urbs erano sancti ... La definizione del pomerio ha centro nel proposito di costruire le mura (ducturi dice Livio) e non già nella costruzione stessa delle mura. Bisogna tenere ben distinte due azioni: l'inaugurazione che rende il

luogo adatto alla costruzione delle mura, e la costruzione di queste: **è la prima azione che costituisce il pomerio**. Onde si spiega che in alcuni casi vi fosse il pomerio senza il muro e in altri il muro senza il pomerio. Due erano i caratteri essenziali del pomerio, cioè del luogo inaugurato per le mura: doveva cingere l'urbs senza interruzione, e doveva essere unico: ciò perché esso era considerato il confine dell' urbs, cui era connessa una serie di norme giuridico-religiose. ... “ (Pierangelo Catalano).

“L'inaugurazione del confine dell'urbs differiva da quella degli altri luoghi (e per questo il pomerium non era un templum): la richiesta di approvazione riguardava un particolare uso pubblico e non le attività pubbliche e religiose in generale come per i templi; il rito (detto Etruscus ritus) aveva sue caratteristiche, fra cui dalle fonti è particolarmente ricordato il tracciamento del solco con un vomere di bronzo” (Catalano).

Di cosa parla la **pietra angolare** di Aosta? Comunica che quella è la città di Augusto, fondata secondo il rituale con l'aratro, assegnata ai pretoriani (dorifori). **NON parla del pomerio, perché esso è definito PRIMA delle mura. NON parla del Dies Natalis che non è legato all'inaugurazione del pomerio**. A Costantinopoli, il Dies Natalis è l'ultimo atto del processo di creazione di una nuova città. La letteratura latina non ci dice qual fosse il Dies Natalis (vedi Eckstein, 1979). Conventi, 2004, in Città romane di fondazione, dice che il Dies Natalis è l'ultimo atto, la posa della forma Urbis nel foro della nuova città.

Riporto ancora un estratto da Catalano, 1978: “È probabile che le inaugurazioni circa il pomerio, delle colonie non avvenissero nell'ara del Campidoglio. Ovviamente, l'inaugurazione della colonia va distinta dai precedenti auspici, circa il dies della fondazione stessa, che dovevano essere consultati dai magistrati”. In nota dice Catalano: “JJ VALETON, 1892, 356; 1895, 67, ritiene che tale consultazione fosse fatta dai nuovi àuguri della futura colonia in un templum inauguratum poco distante da questa. Egli esclude (ibid. 356s.) che si inaugurasse nel luogo stesso della futura colonia, perché Ennio narra che Romolo inaugurò sull'Aventino circa il Palatino: ma così il VALETON, pur notando che Livio ed Ennio non parlano di una inauguratio per la scelta del luogo, confonde l'inauguratio circa il comando e il nome della città con quella di approvazione del luogo. Tale distinzione va invece tenuta presente: poiché si tratta di definire, in base al modo degli antichi di ricostruire le cose della protostoria, i principii del diritto augurale come risultavano almeno in età repubblicana. In effetti, secondo la più completa ricostruzione delle consultazioni romulee, che ci è data da Ovidio, l'approvazione del tracciamento del solco (cioè, del luogo del pomerio) è richiesta a Giove distintamente e proprio sul luogo stesso” (Catalano, 1978).

Per Costantinopoli, l'inaugurazione del pomerio, e quindi la richiesta dell'approvazione del luogo dove sorgerà la città, è distinta dal Dies Natalis.

L'inaugurazione del pomerio è distinta dagli auspici circa il dies, quando dovrà essere tracciato il sulcus. Questo atto, per Catalano, segna la fondazione. Questo è naturale, il pomerio distingue l'urbs dall'ager. Ma resta sempre il fatto che il Dies Natalis non è necessariamente visto dai coloni come quello quando viene tracciato il perimetro. Tracciare decumani e cardini è cosa diversa dal tracciare il pomerio. Quindi, la groma (strumento di agrimensura che si dice usato per tracciare decumani e cardini) posta auspicaliter, con auspici, NON ha nulla a che fare con l'inaugurazione del pomerio. Il decumano ed il cardo della centuriazione NON hanno nulla a che fare col pomerio. Gli agri divisi da decumani e cardini NON sono templa.

“Luoghi limitati secondo decumanus e cardo erroneamente ritenuti templa. È erronea poi

l'opinione che tutti i luoghi limitati secondo il decumanus e il cardo fossero templa. Il VALETON ha chiarito che non erano templa gli agri divisi dai magistrati per assegnarli ai privati, né le vineae (spesso costituite secondo decumanus e cardo: Plinio, Nat. hist. 17,169), né i castra (anzi, era detta impropriamente templum una parte dell'accampamento: Livio 41, 18, 8)” (Catalano, 1978).

Gli aruspici nel 2007

Nel mio arXiv del 2012, <https://arxiv.org/abs/1206.6062>, avevo riportato che, nel 2007, Giulio Magli menzionava gli aruspici. Trovando strana la presenza dell'aruspice in relazione all'auguraculum, successivamente avevo menzionato solo sacerdoti e àuguri nei miei studi archeo-astronomici. Nel 2015, Bertarione e Magli, nuovamente parlano di aruspici, e quindi la presenza degli aruspici non era una svista da parte di Magli nel suo lavoro del 2007. Eppure, nel lavoro del 2015, Bertarione e Magli fanno un brevissimo accenno (pag.4 del loro articolo) agli augures, citando Rykwert, 1999 (“The ritual, which appears to have been performed in counter-clockwise direction, was preceded by the auspices, taken by the augures through the observation of the flight of the birds”). A pag.7 del loro articolo, Bertarione e Magli dicono “A fundamental part of the aruspexes ritual was connected with the cosmic order, since for the observations of the birds bringing good (or bad) omens from the auguraculum the identification of a terrestrial, orientated image of the heavens was first necessary; as a consequence, a role for astronomy is to be expected in the orientation of the Roman towns”.

Sono gli àuguri ad osservare il comportamento degli uccelli, ed a stabilire l'auguraculum, che è un templum inaugurato. Solo gli àuguri possono inaugurare un templum. Non chiedono 'omens', chiedono l'assenso o la negazione da parte di Iuppiter.

Ricordiamo anche quanto detto da Catalano, 1978, “L'urbs Roma fu inaugurata da Romolo rex augur ... Si potrebbe supporre che le inaugurazioni del pomerio delle colonie, così come le inaugurazioni delle modifiche del tracciato del pomerio di Roma fossero compiute dagli augures publici populi romani. Ma su ciò non v'è unanimità di opinioni.” “Secondo il VALETON il pomerio delle colonie non era inaugurato dagli àuguri romani, ma dai nuovi àuguri della futura colonia, in luogo non lontano dai confini di essa; egli fonda la sua tesi su Appiano, ... Sennonché questo passo non prova nulla ... etc.” (Catalano, 1978).

Mentre non vi è chiarezza ed unanimità riguardo l'inaugurazione delle colonie, Bertarione e Magli sono sicuri di aver trovato l'auguraculum di Aosta. Ritorniamo alla pietra angolare della Torre dei Balivi: “the tower location corresponds to the highest point ... of the plain where the ancient city was built, thereby ideal for the survey by the Roman mensores: the circular foundation of the tower is quite unusual, and may also suggest a symbolic meaning. All in all, it is **more than possible** that this was the place of the original auguraculum of the town, the place where the first auspices were taken before starting the foundation procedure.” (Bertarione e Magli, 2015). Cosa vuol dire ‘più che possibile’? Non significa niente. La base circolare della torre non ha nulla a che fare con la forma dell'auguraculum che DEVE essere quadrata o rettangolare. Non basta una pietra angolare malamente interpretata a stabilire la posizione dell'auguraculum. Inoltre, l'auguraculum non ha nulla a che fare con le operazioni di agrimensura, tanto meno con le mura della città. L'inaugurazione ha a che fare col pomerio, limite tra urbs e ager.

Dato che Bertarione e Magli sono convinti che l'auguraculum coincida con la torre, perché non portano lì la gente il 21 dicembre, ma la radunano alla Croce della città di Aosta? Perché è più scenografico, con gli edifici alti ai lati della strada? Ma all'atto di fondazione, gli edifici non c'erano.

Fig.16: Usando Google Earth Street View possiamo vedere l'orizzonte nella direzione del cardo presso la Torre dei Balivi. La via corre parallela alle mura ad est della città romana. Da confrontare con l'orizzonte visto dagli altri cardo della città.

Fig.17: L'orizzonte visto da Street View, lungo le mura romane a Ovest di Aosta.

Ideale per la prospezione del territorio

Bertarione e Magli, 2015, scrivono “the tower location corresponds to the highest point ... of the plain where the ancient city was built, thereby ideal for the survey by the Roman mensores: the circular foundation of the tower is quite unusual, and may also suggest a symbolic meaning. All in all, it is more than possible that this was the place of the original auguraculum of the town, the place where the first auspices were taken before starting the foundation procedure.” “La posizione della torre corrisponde al punto più alto ... della pianura dove fu costruita l'antica città, quindi ideale per il rilevamento da parte dei mensores romani: la fondazione circolare della torre è piuttosto insolita, e potrebbe anche suggerire un significato simbolico. Tutto sommato, è più che possibile che questo fosse il

luogo dell'auguraculum originario della città, il luogo in cui furono presi i primi auspici prima di iniziare la procedura di fondazione.”

Se fosse così, l'augure aveva individuato, da un punto prossimo alla Torre dei Balivi, i punti di riferimento (i cosiddetti 'tesqua') per delimitare il templum degli auspici. Questo veniva fatto per inaugurare la colonia, ma, come spiega Catalano, ci sono opinioni diverse che vanno da una inaugurazione fatta a Roma ad una inaugurazione fatta sul sito della colonia. In un altro punto dello spazio e del tempo, un agrimensore tracciava le linee dei decumani e dei cardini della città di Aosta. Si dice che l'agrimensore partisse dal decumano e non dal cardo. Catalano sottolinea che per l'inaugurazione del pomerio non fosse necessaria la limitazione con decumani e cardini. Quindi, creazione dell'auguraculum e posizione della groma per l'agrimensura sono due cose distinte.

Come ho già detto in precedenza, quello che troviamo nel lavoro di Bertarione e Magli del 2015 è diverso da quello che troviamo in arXiv, 2013, <https://arxiv.org/pdf/1311.7282>. In arXiv, Bertarione e Magli non parlano di auguraculum e non parlano del punto ideale dove porre la groma, lo strumento di rilevamento romano. Ora, quello che è doveroso chiedersi, data la presenza di rilievi a mezzogiorno di Aosta, cosa succede alla data del sorgere del sole dai rilievi in direzione del cardo quando si cambia punto d'osservazione.

L'onere della prova è con Bertarione e Magli. Ma per illustrare al lettore il problema pongo alcune osservazioni. Assumiamo il dato di Bertarione e Magli di $158^{\circ} 06'$ più/meno $2'$ come azimut del cardo. Aosta ha diversi decumani e diversi cardini. Il lavoro di Bertarione e Magli su arXiv 2013 fornisce solo un dato. Usiamo questo.

Fig. 18 a (Torre Balivi). Si utilizzi il tool “righello” di Google Earth. Ci si posizioni con una estremità alla Torre dei Balivi. Si mantenga l’angolo fisso al valore dell’azimut. Si porti l’altra estremità a superare i rilievi. Si visualizzi il profilo d’elevazione.

Fig.18 b (Croce della Città). Idem come in 15 a partendo dalla croce della città.

Usiamo Google Earth per vedere il profilo di elevazione (anche Magli usa questo strumento per l'Egitto, piana di Giza). Usiamo anche Stellarium, il software archeo-astronomico, per simulare il cielo al 25 a.C. NON ci devono essere problemi, dato che Clive Ruggles, archeo-astronomo, suggerisce Stellarium.

Mettiamoci alla Torre dei Balivi, e tracciamo una linea di azimut $158^{\circ} 06'$. Il profilo di elevazione è dato in Fig.18 a. L'OSSERVAZIONE DIRETTA dalla Torre dei Balivi è certamente migliore, dato che si deve correggere per la curvatura terrestre e la rifrazione atmosferica. MA anche Magli usa Google Earth ed il profilo d'elevazione tal quale della piana di Giza. Quindi, un rapido calcolo, arcotangente di $(2549-589)\text{m}/7240\text{m}$, ci porta ad una altitudine del sole, per essere visibile da un sito prossimo alla Torre dei Balivi, di circa 15° .

Adesso, scegliamo un azimut di $158^{\circ} 06'$ con origine nella Croce della Città, il luogo di incrocio tra Decumano e Cardo Massimi, dove le persone si riuniscono il 21 dicembre a salutare il sole che sorge. Il risultato è in Fig. 18 b. Un rapido calcolo, arcotangente di $(2092-582)\text{m}/5000\text{m}$, ci porta ad un'altitudine di circa 17° . Ed infatti, in arXiv, 2013, di Bertarione e Magli, ci sono 17° . Prendiamo Stellarium e simuliamo (con presenza atmosfera) al 25 a.C., e per un azimut solare di $158^{\circ} 06'$ troviamo:

- 25 a.C., 15 dicembre: $17^{\circ} 45'$
- 25 a.C., 21 dicembre: $17^{\circ} 24'$
- 25 a.C., 27 dicembre: $17^{\circ} 30'$

Ovviamente, si deve mettere l'errore. Stimato più/meno $5'$

Qualcuno può dire che l'accordo è perfetto. ATTENZIONE, l'accordo c'è per un osservatore posto al centro della città, all'incrocio tra decumano e cardo. Ma Bertarione e Magli, 2015, dicono che il punto di osservazione ideale è presso la Torre dei Balivi, e lì l'altezza dell'orizzonte è di due gradi di meno, 15° .

Questo significa che, per il punto definito ideale da Bertarione e Magli, il sole al solstizio

d'inverno è due gradi sopra il rilievo montuoso. Il solstizio d'inverno è quando il sole è più basso all'orizzonte. NON è possibile che l'agrimensore romano abbia allineato il cardo col sorgere del sole dai rilievi a sud di Aosta. NON c'è nessuna data che lo permette. Si noti che il diametro angolare apparente del sole è di mezzo grado, si immaginino quindi quattro dischi solari uno sopra l'altro, sopra l'orizzonte.

Vuol dire che l'agrimensore era da un'altra parte? NO. Vuol dire che l'orientazione verso il sorgere del sole NON ha senso.

Qualcuno può saltar fuori e dire che le Fig. 18 a e Fig. 18 b non significano niente. NON c'è problema. Il 21 dicembre, invece di andare alla Croce della Città, si vada alla Torre dei Balivi, dove Bertarione e Magli dicono ci fosse auguraculum e il miglior punto d'osservazione. Si osservi sorgere il sole in direzione del cardine.

E se ci sono le nuvole? Questo è un problema che avrebbe potuto avere anche l'agrimensore romano. Potete andare già dieci giorni prima del solstizio, ed ogni giorno osservare la posizione del sole, e continuare fino a dieci giorni dopo il solstizio. Un giorno di tempo discreto forse si trova.

Qualcuno potrebbe dire 'Sparavigna, fallo tu!'. Mi è capitato quando scrissi in relazione al cippo di Sesto Statorio con data consolare relativa a Marco Lollio ritrovato presso Torino. Sottolineo che l'onere della prova è con chi proclama Aosta fondata col cardo in direzione del sorgere del sole al solstizio d'inverno, e quindi l'onere della prova è con Bertarione e Magli.

La punta della groma

A proposito della punta di Lancia del Doriforo, Bertarione e Magli dicono che "There is also a more fascinating, equivalently feasible solution which, in any case, would speak clearly about the act of foundation of the town. In fact, as is well known the Roman surveyors used an instrument called groma. The groma was essentially a vertical pole with a bracket device on the top. At the bracket upper end a squared cross was mounted, carrying a plumb line hinging vertically at each end. ... To work correctly, the groma had to be very stable and therefore the pole was firmly driven into the terrain with a spade. A famous representation of a groma is that appearing on the tomb-slab of the gromaticus Popidius Nicostratus from Pompeii, where the groma's spade looks very similar to the object represented on the Aosta relief". "C'è anche una soluzione più affascinante, altrettanto fattibile, che, in ogni caso, parlerebbe chiaramente dell'atto di fondazione della città. Infatti, come è noto, gli agrimensori romani utilizzavano uno strumento chiamato groma. La groma era essenzialmente un palo verticale con un dispositivo a staffa sulla parte superiore. All'estremità superiore della staffa era montata una croce quadrata, che portava un filo a piombo incernierato verticalmente a ciascuna estremità. ... Per funzionare correttamente, la groma doveva essere molto stabile e quindi il palo veniva saldamente conficcato nel terreno con una vanga. Una famosa rappresentazione di una groma è quella che compare sulla lastra tombale del gromaticus Popidius Nicostratus di Pompei, dove la vanga della groma appare molto simile all'oggetto rappresentato sul rilievo di Aosta". Traduzione letterale: spade=vanga.

Bertarione e Magli continuano sottolineando la posizione vantaggiosa della Torre dei Balivi, per l'operazione di rilevamento del territorio della colonia. Il passo di Bertarione e Magli lo abbiamo già riportato in precedenza.

"Spade"? "Spade" per il puntale della groma?

"Spade" è la vanga: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/spade>

La groma aveva una vanga all'estremità inferiore? Ma non scherziamo! Con una vanga

all'estremità la groma non può stare in verticale! La groma aveva all'estremità che veniva infissa nel terreno una punta di lancia con quattro alette. Si veda [https://en.wikipedia.org/wiki/Groma_\(surveying\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Groma_(surveying)) Se Wikipedia non va bene, andate a vedere la punta della groma di "Popidius Nicostratus from Pompeii" al link <https://www.ancientworldmagazine.com/articles/tools-trade-grave-relief-popidius-nicostratus/>

Si vedono chiaramente le alette della punta di lancia.

In inglese si dice 'groma tip', puntale della groma.

https://www.fig.net/resources/proceedings/2017/2017_12_comm7/2_John-Brock.pdf

Quella che c'è sulla pietra angolare è la punta della lancia del Doriforo (Pretoriano).

Per Bertarione e Magli è la 'vanga' della groma? Allora NON portate la gente alla Croce della Città, portatela alla Torre dei Balivi, a vedere sorgere il sole.

Fondata nel 24 a.C.

Augusta Praetoria, di Edward Togo Salmon, and T. W. Potter

<https://doi.org/10.1093/acrefore/9780199381135.013.970>, Published online: 22 December 2015. Oxford Classical Dictionary.

"Augusta Praetoria (mod. Aosta), a colony founded with 3,000 *praetorians in Cisalpine Gaul (see gaul (cisalpine)) by **Augustus (24 bce)**; it was here that A. *Terentius Varro Murena had encamped **the previous year** when subjugating the *Salassi (Strabo 4. 206; Cass. Dio 53. 25). Standing at the Italian end of the Great and Little St Bernard passes (see alps), Augusta became and still is the capital of this whole region."

Ecco che cosa dice Cassio Dione.

<https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A2008.01.0593>

[3] καὶ τὴν πεδιάδα τὴν ὑπ' αὐτοῦ οὔσαν. δι' οὖν ταῦτα ὁ Αὐγουστος ἤδη δὲ ἔνατον μετὰ Μάρκου Σιλανοῦ ὑπάτευεν ἐπὶ μὲν τοὺς Σαλάσσους Τερέντιον Οὐάρωνα ἔπεμψε. καὶ ὃς πολλαχῆ ἄμα, ὅπως μὴ συστραφέντες δυσχειρωτότεροι γένωνται, ἐμβαλὼν ῥᾶστά τε αὐτούς, ἄτε καὶ κατ' ὀλίγους προσπίπτοντάς σφισιν, ἐνίκησε,

[4] καὶ συμβῆναι καταναγκάσας ἀργυρίον τέ τι ῥητόν, ὡς καὶ μηδὲν δεινὸν ἄλλο δράσων, ἤτησε, κακ' αὐτοῦ ¹ πανταχῆ πρὸς τὴν ἔσπραξιν δῆθεν αὐτοῦ στρατιώτας διαπέμψας συνέλαβέ τε τοὺς ἐν τῇ ἡλικίᾳ καὶ ἀπέδοτο, ἐφ' ᾧ μηδεὶς σφῶν

[5] ἐντὸς εἴκοσιν ἐτῶν ἐλευθερωθείη. καὶ αὐτῶν ἡ ἀρίστη τῆς γῆς τῶν τε δορυφόρων τισὶν ἐδόθη, καὶ πόλιν τὴν Αὐγουσταν πραιτωριανῶν ὠνομασμένην ἔσχεν. αὐτὸς δὲ ὁ Αὐγουστος πρὸς τε τοὺς Αστυρας καὶ πρὸς τοὺς Καντάβρους ἄμα ἐπολέμησε, καὶ ἐπειδὴ μήτε προσεχώρουν οἱ ἄτε ¹ ἐπὶ

I dorifori! Quelli della vanga!

liberated within twenty years. The best of their land was given to some of the Pretorians, and later on received the city called Augusta Praetoria.² Augustus himself waged war upon the Astures and upon the Cantabri at one and the same time. But these

https://www.loebclassics.com/view/dio_cassius-roman_history/1914/pb_LCL083.259.xml

La parte migliore della terra [dei Salassi] venne data ad alcuni pretoriani, e più tardi ricevettero la città detta Augusta Praetoria.

Cassio Dione, 53, 25

25 1 In this same year Polemon, the king of Pontus, was enrolled among the friends and allies of the Roman people; and the privilege was granted the senators of occupying the front seats in all the theatres of his realm. 2 Augustus was planning an expedition into Britain, since the people there would not come to terms, but he was detained by the revolt of the Salassi and by the hostility of the Cantabri and Astures. The former dwell at the foot of the Alps, as I have stated, 25 whereas both the other tribes occupy the strongest part of the Pyrenees on the side of Spain, together with the plain which lies below. 3 For these reasons Augustus, **who was now consul for the ninth time**, with Marcus Silanus as colleague, sent Terentius Varro against the Salassi. Varro invaded their country at many points at the same time, in order that they might not join forces and so be more difficult to subdue; and he conquered them very easily, inasmuch as they attacked his divisions only in small groups. 4 After forcing them to come to terms he demanded a stated sum of money, as if he were going to impose no other punishment; then, sending soldiers everywhere ostensibly to collect the money, he arrested those who were of military age and sold them, on the understanding that none of them should be liberated within twenty years. 5 **The best of their land was given to some of the Pretorians, and later on received the city called Augusta Praetoria.** 26 Augustus himself waged war upon the Astures and upon the Cantabri at one and the same time.

Nel 25 a.C. è quando Augusto manda Terentius Varro contro i Salassi. NON è l'anno di quando Aosta viene fondata!

25 a.C.	Imperatore Gaio Giulio Cesare Ottaviano Augusto figlio del Divino Cesare IX ^[2]	Marco Giunio Silano
---------	---	---------------------

Nel 23 a.C., i salassi incolae fanno erigere una statua ad Augusto. Dice la didascalia che si tratta di una Imp(eratori) Caesa[ri] / divi f(ilio) Augus[to] / co(n)s(uli) XI imp(eratori) VI[II] / tribunic(ia) pot(estate) / Salassi incol(ae) / qui initio se / in colon(iam) con[t(ulerunt)] / patron(o). <https://ancientrome.ru/art/artworken/img.htm?id=6984>

Si STIMA così LA CITTA' FONDATA nel 24 a.C.

A dicembre del 25 a.C., i Romani erano a svernare ad Eporedia (Ivrea) dove avevano venduto i Salassi come schiavi. Sono 2049 anni che i Romani hanno venduti come schiavi i Salassi. Non sono i 2050 anni dalla fondazione della città.

← Tweet

 Andrea Parodi
@AndreaParodi78

In risposta a @AndreaParodi78, @LaStampa e altri 9

Se date questa abitudine voi ricercatori universitari non meravigliamoci poi se c'è chi crede con facilità alle teorie NoVax, alle terre piatte e alle scie chimiche. Non entro nel merito del suo rapporto con [@olafcaranzano](#), ma con questo atteggiamento non ci fa una bella figura.

1:14 PM · 30 dic 2018 · Twitter Web Client

Ho l'abitudine di controllare le fonti classiche. Ho l'abitudine di studiare. Ho l'abitudine di documentarmi e sentire altre opinioni.

L'ho fatto PRIMA

Scrive Parodi “Se date questa abitudine voi ricercatori universitari non meravigliamoci poi se c'è chi crede con facilità alle teorie NoVax, alle terre piatte e alle scie chimiche. Non entro nel merito del suo rapporto con [@olafcaranzano](#), ma con questo atteggiamento non ci fa una bella figura”.

Sono un ricercatore universitario. Sì. Lo sono. E l'ho fatto prima. Sono una noVax. No. E l'ho fatto prima. Sono una terrapiattista? No. E l'ho fatto prima. Credo nel complotto delle scie chimiche? No. E l'ho fatto prima.

Ma cosa ho fatto prima?

2012. arXiv. <https://arxiv.org/abs/1206.6062> **The orientation of Julia Augusta Taurinorum (Torino)**, di Amelia Carolina Sparavigna. Abstract: “It seems that the ancient Roman towns were oriented with the sunrise. Here I propose a discussion on the orientation of Torino, the Julia Augusta Taurinorum, which has the ancient Roman structure perfectly preserved. According to this ancient ritual, we can use the sunrise amplitude to determine the Turin's birthday. The use of the hour angle is also proposed, in this case the day of the foundation of Turin could be the winter solstice.”

Cite as: arXiv:1206.6062 [physics.pop-ph]

(or arXiv:1206.6062v3 [physics.pop-ph] for this version)

Final version submitted [v3] Thu, 9 Aug 2012 15:15:06 UTC (401 KB)

NOVE AGOSTO 2012 15:15:06 UTC

Turin is located mainly on the left bank of the Po River, near the confluence with Dora River. A settlement in this area dated since the third century BC. It was known as the village of Taurasia of a CeltoLigurian people, the Taurini. It seems that the name of this population is coming from a Celtic word meaning “mountain”. According to some sources, Taurasia tried to impede the march of Hannibal when he was attacking Rome,

coming from the Alps. For three days the town resisted, but was eventually destroyed by Hannibal. The origin of the modern city is in a castrum built by Julius Caesar during the Gallic Wars. In 27 BC, Torino became a Roman colony under the name of Julia Augusta Taurinorum.

The typical Roman street grid is clearly visible in the modern city, especially in that part known as the Quadrilatero Romano. In Ref. 2, it is told that the Roman town was a “centuriation”, that is a land division, in the form of a rectangle of 770 m × 710 m, subdivided in 72 insulae (blocks). We can see in the Figure 1 that this structure is perfectly maintained. The “umbilicus”, the center of the town, was at the crossing of the Decumanus Maximus and the Cardo Maximus, the two main streets. Via Garibaldi traces the exact path of the Decumanus, starting from the East gate, the Porta Praetoria now incorporated in Palazzo Madama, and ending at the West gate, the Porta Decumana. The Porta Palatina, on the north side of the town is still well preserved and is the origin of the Cardo Maximus.

As we can see from a map dated 1572, drawn by Giovanni Caracha [3], the structure of the roman town persisted unaltered until the modern times [4], surrounded by the high walls built by Augustus. The planning of the Roman town was performed by means of a centuriation [5], which was a method of land measurement and surveying. The centuriation is characterised by the regular grid traced using some surveyor's instruments. According to Ref.6, the foundation of a town followed a ritual, described by several Latin writers. The ritual comprised the observation of the flight of the birds and the outline of the perimeter by ploughing a furrow (as Romulus made for Rome). Ref.6 is telling that “the fundamental part of all the rituals of the aruspexes (priests in ancient Rome who practiced divination) was the individuation of the auguraculum, a sort of terrestrial image of the heavens (templum) in which the gods were “ordered” and “oriented” starting from north in the hourly direction. The individuation of the templum thus required astronomical orientation to the cardinal points." In fact, Ref.5 is telling that the surveyor first identified a central viewpoint, the “umbilicus agri” or “umbilicus soli”. He then took up his position there and, looking towards the West, defined the place with the following names: ultra, the land in front of him, citra, the land behind him, dextera and sinistra, the land to his right and to his left. Therefore, the roman town had generally the streets EastWest oriented; the main one is the Decumanus. If the surveyor had as reference the place where the sun rose, this does not mean that the direction of the decumanus is perfectly the cardinal direction EastWest (in agreement with the observation that "not all Roman centuriation displays consistent orientation [7]"). The decumanus can be inclined of a certain angle with respect the cardinal axis. In this case, measuring this angle of inclination we can give the day of the foundation.

In fact, Magli analyzed the orientations of the Roman towns in Italy to find any consistency with astronomical data [6]. He concluded that the orientation of these towns is not random. “It comprises two “families”, one lying in the sector within ten degrees SE, the other near the winter solstice sunrise. Orientation of some towns to the sunrise in dates corresponding to important festivities of the Roman calendar, in particular Terminalia, looks also probable. The existence of astronomical orientations confirms statements made by many Roman writers themselves, and raises the problem of the symbolic meaning of the castrum layout.”

In Ref.6, Torino is not discussed. It is just given an angle of 30 (34) degrees. This is not

the angle of Torino that we can measure on the satellite maps (see Fig.2). The actual angle the decumanus is forming with the cardinal EastWest direction is 25.8 degrees (clockwise). Even considering that the sun has an apparent size of 1/2 degrees, the angle given in Ref.6 is wrong. Now, let us consider the Turin Decumanus, Via Garibaldi, again. It is so straight, that we can see, within a few days of the summer solstice, the sun shining at the sunset on the building of Palazzo Madama, making the windowpanes glow like fires. During these days, we have also the celebrations and festival of Saint John the Baptist (June 24), who is the Patron Saint and protector of Torino.

Considering this fact, and after reading [6], I searched for some references on the orientation of Torino. I found a book (in Italian, [8]), telling that the Decumanus is following the line of the ascendant sun, but nothing more. I prefer avoiding a discussion with astrological methods that I do not know; let us use the equations of wayfaring, that is, of those methods of orientation based on the observation of stars, sun and moon [9].”

SU TORINO C'ERA SOLO UN LIBRO CHE TRATTA di ASTROLOGIA! E allora? Il confronto tra l'azimut del decumano di Torino e l'azimut del sorgere del sole con equazioni l'ho fatto prima io. L'idea è MIA, non di chi è sponsorizzato da Parodi. Continuate su arXiv per vedere le equazioni. E poi SI DICE in modo chiaro che:

From the plots we see that at Torino latitude, the angle of the decumanus (26° negative) corresponds to the sunrise amplitude on the days about 10 November or 30 January. If we imagine that Torino was founded with the Etruscan ritual, one to these two days is the foundation day. In astronomic terms [10], the coordinate system used in this approach is the horizontal one. **But, there is a problem: the horizon of Torino toward East is occupied by rather high hills. It seems therefore difficult that during the ritual, an observer could have seen the sunrise.**

30 GENNAIO. L'ho fatto prima io. C'è la PROVA. arXiv.

Piero Bianucci, 24 febbraio 2020, La Stampa. L'ho fatto prima io.

Bianucci riporta “La data coincide con la festa di Pax, istituita da Augusto al ritorno dalle Guerre Alpine (17-14 a.C.) che avevano determinato la sottomissione delle popolazioni celtiche delle Alpi e a cui seguì la fondazione di diverse colonie per ospitare i veterani (Res Gestae, XII).” Cosa?

Ha controllato Bianucci cosa dicono le Res Gestae XII? Ha controllato? No, non ha controllato. Ecco cosa dice VERAMENTE Augusto:

<https://www.antonio guarino.it/wp-content/uploads/2016/08/Res-gestae-divi-augusti-1968.pdf>

Il link permette a TUTTI di vedere che RIPORTO COSE VERE.

Ex senatus auctoritate pars praetorum et tribunorum plebi cum consule Q. Lucretio et principibus viris obviam mihi missa est in Campaniam, qui honos ad hoc tempus nemini praeter me est decretus. Cum ex Hispania Galliaque, rebus in iis provinciis prospere gestis, Romam redi, Ti. **Nerone P. Quintilio consulibus, aram Pacis Augustae senatus pro reditu meo consacrandam censuit ad campum Martium**, in qua magistratus et sacerdotes virginesque Vestales anniversarium sacrificium facere iussit.

In base alla auctoritas del senatoconsulto una parte dei pretori e dei tribuni della plebe, con il console Quinto Lucrezio ed i cittadini più ragguardevoli, mi fu mandata incontro in Campania: onore che sino ad oggi non è stato decretato a nessuno fuori di me.

Quando tornai a Roma dalla Spagna e dalla Gallia, dopo aver felicemente operato in quelle province, sotto il consolato di Tiberio Nerone e Publio Quintilio, il senato stabilì che per il mio ritorno dovesse essere consacrato nel campo Marzio l'altare della Pace Augusta e comandò che su di esso magistrati, sacerdoti e vergini Vestali celebrassero un sacrificio annuale.

DOVE SONO LE TRIBU' CELTICHE? Nel 13 a.C., il Senato decreta per il ritorno di Augusto dalle PROVINCE DI GALLIA E SPAGNA l'altare dell'Ara Pacis. NON la festa di Pax!. Si decreta la costituzione dell'Altare. NON la festa di Pax! E poi, sono le Province Romane, non le terre delle tribù celtiche da cui ritorna Augusto. Le Guerre Alpine (contro le popolazioni celtiche) di Augusto sono altra cosa. E si veda il testo di Oberziner

<https://archive.org/details/leguerrediaugust00oberuoft/page/n5/mode/2up>

SONO CERTA DI QUANTO DICO, perché HO CONTROLLATO TUTTO.

“Cronologia dell'Ara Pacis Augustae, la costituzione (constitutio arae) al 4 Luglio del 13 a.C. e la dedica (dedicatio) al 30 Gennaio del 9 a.C.” <https://zenodo.org/records/6589806>

La Stampa quindi riporta una cosa NON VERA. Ed inoltre il 30 Gennaio l'ho calcolato PRIMA io. E tutti gli anni, La Stampa, buon compleanno! E sempre sbagliando gli anni della città perché l'anno zero NON esiste.

Sono cose VECCHIE

Prima di contattare Parodi e di farmi dare della terrapiattista, avevo visto che la Prima Cittadina di Torino, Chiara Appendino, Movimento 5 Stelle, aveva annunciato in precedenza che sotto la sua amministrazione era stata stabilita la data di fondazione di Torino. Con una cospicua dose di ingenuità, sono andata a contattare il giornalista, proprio quello che aveva portato su La Stampa la notizia. Nel 2012 io avevo informato la precedente amministrazione. Risultato: nessuna risposta. Senza considerare la politica, mi sono andata a far dare della terrapiattista da Parodi.

“Se date questa abitudine voi ricercatori universitari non meravigliamoci poi se c'è chi crede con facilità alle teorie NoVax, alle terre piatte e alle scie chimiche. Non entro nel merito del suo rapporto con @olafcaranzano, ma con questo **atteggiamento** non ci fa una bella figura”. La parte finale mi è anche suonata come un warning, nel senso che potevo diventare anche più terrapiattista di così. SE DIFENDO IL MIO LAVORO faccio una brutta figura? Pazienza, continuo a difendere il mio lavoro.

Torniano al post della Prima Cittadina; c'era un lettore, un ingegnere di cui non ricordo il nome, che chiedeva maggiori informazioni ma che diceva anche SONO COSE VECCHIE.

Allora, 2012 non è cosa così vecchia. E questo mi aveva fatto suonare un campanello d'allarme oltre al warning a me noto, ovvero che c'era chi aveva parlato di oroscopo di Torino fatto con Via Garibaldi, ascendente sole.

MA IL CONFRONTO TRA AZIMUT DELLA VIA ED AZIMUT SOLARE L'HO FATTO PRIMA IO. CONTINUO A DIFENDERE IL MIO LAVORO anche se mi è evidente che ci sarà sempre chi continuerà a supportare il partito del 9 a.C., e quando dico 'partito' intendo proprio la politica.

Sono COSE VECCHIE: Heinrich Nissen, Das Templum, 1869.

SONO COSE VECCHIE, E ANCHE CRITICATE!

Omne ignotum pro magnifico

Meglio ancora: Omne ignotum pro magnifico? Per chi non conosce l'archeoastronomia: tutto ciò che è sconosciuto è sublime?

Che cosa è l'ARCHEOASTRONOMIA? Dal 2019 ho avuto modo di valutare molto attentamente che cosa vuol dire ARCHEOASTRONOMIA per il mondo romano. Si veda la discussione sulla fondazione di Torino al link: <https://zenodo.org/records/10700723> .

Per comodità del lettore, riporto la nota introduttiva.

La colonia romana di Augusta Taurinorum è all'origine della città di Torino. Dopo qualche parola per illustrare la fondazione, ed aver fornito riferimenti bibliografici relativi, in <https://zenodo.org/records/10700723> si discutono le proposte, quella da me fatta nel 2012 e altre seguenti, che indicano o pretendono [e mi riferisco a La Stampa di Torino] datazioni archeo-astronomiche. Si presta particolare attenzione agli scritti dello storico tedesco Heinrich Nissen sulla planimetria della città romana. Il suo *Das Templum* del 1869 ci porta ad analizzare che cosa è lo spazio inaugurato – detto templum – dove i Romani richiedevano il parere di Iuppiter. Nel libro di Nissen troviamo infatti la città immaginata come un templum, con il decumano – la via principale della città romana - orientato verso il sorgere del sole il giorno di fondazione. Vediamo in <https://zenodo.org/records/10700723> anche come Nissen associ tale Dies Natalis ad una festa. Nissen pare essere il primo ad aver associato decumano, sorgere del sole, feste del calendario romano. Il *Das Templum* venne criticato in passato, con critiche ben fondate, che dicono che la città non è un templum. La città NON è un templum. Tutto ciò è stato dimenticato, eppure in passato erano ben note sia il lavoro di Nissen che le critiche ad esso.

Nel 2007, un articolo di Giulio Magli, che ripropone, senza citare Nissen, il decumano orientato col sorgere del sole un dì di festa ha portato ad un revival di ipotesi archeo-astronomiche sulla città di Torino. <https://zenodo.org/records/10700723> discute anche le proposte relative al giorno, nella lunga sequenza legale e religiosa caratterizzante il processo di fondazione di una colonia, che i coloni celebravano come Dies Natalis. Si cita anche una lezione di Friedrich Nietzsche. Di fatto, il lavoro di Nissen e poi di Nietzsche sono i primi studi di filologia Greca e Latina sull'orientazione solare che coinvolgano puntualmente, in particolare quello di Nissen, gli scritti degli agrimensori romani.

In <https://zenodo.org/records/10700723> non si parla solo di orientamenti solari e di archeoastronomia. Quando necessario si introducono delle note per chiarire il contesto. Si discute in dettaglio la centuriazione della colonia romana di Torino, fornendo letteratura relativa. Si discute una datazione della città alle Nove di Febbraio. Per la fondazione di Torino e la sua pretesa datazione al 30 gennaio 9 a.C., giorno di dedica dell'Ara Pacis a Roma, si sottolinea come questa datazione insista su una cosa NON vera relativa all'altare. L'Ara Pacis a Roma NON è stata decretata per la fine delle guerre alpine, ma per il ritorno di Augusto dalle province di Spagna e Gallia. Per la conclusione

delle guerre alpine, il senato decretò il Trofeo delle Alpi. Pertanto, A.C. Sparavigna nega assolutamente che Torino sia stata fondata il 30 Gennaio del 9 a.C.. A.C. Sparavigna NON supporta tale ipotesi. A.C. Sparavigna è contraria a tale ipotesi. Inoltre, A.C. Sparavigna ricorda che esiste un cippo confinario con data consolare del 21 a.C., che la letteratura dice essere cippo relativo alla colonia. Ma se c'è un cippo del 21 a.C., come è possibile continuare a reiterare l'anno 9 a.C.?

L'articolo che trovate in <https://zenodo.org/records/10700723> raccoglie ricerche su fonti classiche e letteratura a partire dal *Das Templum* di Heinrich Nissen, 1869. Nel 2012 avevo lavorato sulla datazione di Torino seguendo principalmente il lavoro di Giulio Magli del 2007, sull'orientazione delle città romane secondo il sorgere del sole. Purtroppo, il lavoro di Magli non menziona il fondamentale testo di Heinrich Nissen, che per primo discute l'orientazione del decumano secondo il sorgere del sole. Tale teoria è stata criticata abbondantemente da I.M.J. Valeton e da studiosi più recenti come P. Catalano, F. Castagnoli, J. Le Gall ed altri. Magli pertanto non parla di studi fondamentali sull'orientazione astronomica delle città e delle critiche ben fondate a tale teoria. Tale mancanza si è ripercossa su studi anche recentissimi, dove perdura l'assenza di riferimenti a citazioni critiche specifiche ma, ripeto, molto ben fondate. Anzi, la citazione di I.M.J. Valeton. (1898) *De templis Romanis*, *Mnemosyne*, n. 26, viene travisata e fallacemente menzionata a supporto dell'orientazione solare, mentre Valeton dice tutta altra cosa, poiché spiega dettagliatamente che NON esiste alcuna necessità di orientare astronomicamente la città. Ed infatti in Valeton NON si trova il sorgere sole. Quando dico che c'è chi cita fallacemente Valeton mi riferisco a due persone che, molto dopo che A.C. Sparavigna, nel 2020, ha fatto la ricerca per trovare Nissen e Valeton, citano Valeton a supporto dell'ipotesi solare. NON è VERO! Valeton non parla di orientazioni solari. Comodo sfruttare il lavoro di altri e travisarlo a proprio favore.

L'idea di calcolare la data di tracciamento del decumano con la direzione del sorgere del sole è di Heinrich Nissen, 1869, e questo è un dato di fatto incontrovertibile. Come è anche un fatto incontrovertibile che è stata A.C. Sparavigna a confrontare, per la PRIMA volta nel 2012 l'azimut del decumano di Torino con l'azimut del sorgere del sole. La Stampa di Torino, nel 2018, ha invece attribuito ad altri tale idea. E continua a farlo, ogni anno, propagandando una cosa NON vera, attribuendo ad altri la mia idea. NON SOLO. La Stampa continua a propagandare una teoria, quella di Nissen/Magli, che ha un PROBLEMA FONDAMENTALE. Il problema è questo: l'associazione tra la direzione del decumano e sorgere del sole non è una conseguenza della religione e del diritto romano. Questo è stato chiaramente dimostrato non solo da Valeton, ma anche da Pierangelo Catalano, 1978, nel suo studio sugli aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano. Il Prof. Catalano è ordinario di Diritto Romano. Ma per La Stampa basta l'ARCHEOASTRONOMIA.

Omne ignotum pro magnifico.

Oggi, l'ARCHEOASTRONOMIA pretende di riscrivere, non solo la storia, ma anche il diritto AUGURALE romano. Infatti, G. Magli, nel 2007 e poi nel 2015 con S. Bertarione, chiama in causa gli aruspici, non gli auguri, per l'inaugurazione della colonia (si veda <https://doi.org/10.5281/zenodo.14950529>). Questa è una cosa impossibile. Gli aruspici NON potevano inaugurare il pomerio! Di questo abbiamo certezza perché lo dice

Cicerone, che era un Augure. Quid enim scire Etrusci haruspices aut de tabernaculo recte capto aut de pomerii iure potuerunt? Cosa ne potevano sapere gli aruspici etruschi di come si prepara in modo giusto il tabernacolo e del diritto relativo al pomerium? Sottolinea infatti Catalano, 1978, che "in riferimento al templum aereo [tabernacolo] ed all'urbs [pomerio] valeva la domanda di Cicerone", quella che abbiamo scritto prima. Cosa fa l'ARCHEOASTRONOMIA? Pretende di imporre quale era il Dies Natalis delle città, senza minimamente considerare il diritto romano, ed in particolare il diritto augurale. NON c'è nulla di nuovo nell'archeoastrologia, che non ci fosse già nel Das Templum di Nissen, 1869. Immediatamente dopo la pubblicazione ci sono state critiche al Das Templum. Quella di Valetton è poi stata fondamentale. Dice Catalano, 1978, "Luogo inaugurato era altresì il pomerium. Ma esso non era un templum, né erano templa l'urbs Roma e le coloniae. Bastino poche considerazioni: la richiesta di approvazione del templum riguardava le attività pubbliche e religiose in generale (quella del pomerium riguardava in particolare la costruzione delle mura e il confine degli auspicia urbana); il templum era costituito secondo il decumanus e il cardo (mentre solo talvolta, se il luogo era opportuno, le urbes erano costituite con limiti rettangolari); se tutta l'urbs fosse stata un templum, si sarebbe avuto l'assurdo di inaugurazioni di luoghi all'interno di un luogo già inaugurato; infine, non sarebbe certo stato possibile applicare le norme per il rispetto dei luoghi inaugurati a tutta l'urbs". Quelle riportate da Catalano sono considerazioni fatte da Valetton. Secondo Catalano, la città nasce quando si traccia il pomerio, confine tra urbs ed ager. Prima del pomerio, l'urbs NON esiste. Della stessa opinione è Arthur Eckstein. Poi c'è l'opinione di Marta Conventi, che il Dies Natalis sia l'atto finale, quello della posa della Forma Urbis nel foro. Solo l'ARCHEOASTRONOMIA, che non considera il diritto augurale, parla di decumani. Perché Nissen parla di città come Templum? Perché trova nella città romana due vie, impropriamente dette decumano e cardo, e le paragona al Templum aereo, dove ci sono effettivamente le due linee immaginarie dette decumano e cardo. Per questo motivo Nissen si riferisce all'orientazione del Templum col sorgere del sole. Ma la città NON ha nulla a che fare con il Templum, né col templum aereo né con l'auguraculum.

Torino NON è stata fondata (qualunque cosa volesse dire 'fondare' da parte dei Romani) il 30 gennaio del 9 a.C. I Romani NON avevano il verbo 'fondare': avevano due verbi condere e deducere. La colonia di Augusta Taurinorum è stata DEDOTTA da Augusto. Quando? Non lo sappiamo. La colonia è stata costituita con un Senatoconsulto, come nel caso di Bononia (Bologna)? Probabilmente c'è stata, nello stesso modo, una Constitutio ex S.C., ma non sappiamo quando. Quando la urbs è stata 'condita'? Quando è stato tracciato il pomerio? NON lo sappiamo. Ma gli archeo-astronomi, grazie a La Stampa di Torino, hanno IMPOSTO una data. Torino NON è stata fondata il 30 gennaio del 9 a.C. La stessa cosa è capitata per Aosta. Una data di fondazione è stata imposta da La Stampa. Ma Aosta NON è stata fondata il 21 dicembre del 25 a.C..

NON è vero che si deve accettare qualunque cosa che viene dall'ARCHEOASTRONOMIA, senza avere un atteggiamento critico. SI DEVE avere un atteggiamento critico, altrimenti ci si genuflette all'Omne ignotum pro magnifico. Le città si genuflettono agli archeo-astronomi. MA PERCHÈ? Perché c'è un giornalista che ogni anno ripete e ripete e ripete il buon compleanno? Il giornale La Stampa glielo lascia fare.

Heinrich Nissen e il Cum hoc ergo propter hoc

Quando è uscito il *Das Templum*, ovvero il libro di Heinrich Nissen, l'autore ha ricevuto critiche. In particolare, De Petra segnalò il fatto che Nissen sceglieva solo i passi della letteratura latina che confermavano le sue tesi. Gli altri non li considerava. Ovvero, Nissen applicava dei BIAS: quello che andava bene con la sua teoria lo diceva, quello che non andava bene non lo diceva. Allora, vediamo che cosa afferma sul legame sorgere del sole, direzione del decumano, e feste romane. Nissen porta il caso di Brindisi dicendo che il 5 agosto era il Dies Natalis della colonia ed il Dies Natalis del tempio della Concordia. Ma questa è una coincidenza. Anche nelle parole di Cicerone, che riporta la data del Dies Natalis di Brindisi, è una coincidenza. Il 5 agosto era il compleanno della figlia Tulliola, era il Dies Natalis della colonia e il Dies Natalis del tempio. E basta. Cicerone segnala UNA COINCIDENZA. Ma per Nissen no; aggiungendo l'esempio di Roma e della festa delle Palilie, arriva a legare sorgere del sole, decumani e feste. E nel 2007, Magli che cosa fa? Prende ovviamente la festa delle Palilie, che coincide col Dies Natalis di Roma, suggerisce qualcosa di Bologna e arriva a indicare un legame, come quello di Nissen, tra sorgere del sole, decumani e feste del calendario. Aggiunge delle analisi su POCHE città romane, senza considerare cosa si vede effettivamente dalle città, con alcuni dati sbagliati, e dice che la statistica suggerisce un legame (per avere una statistica si dovrebbe avere un campione omogeneo, non un campione di città di diverse epoche). Magli considera solo l'orizzonte astronomico, senza considerare la natura del luogo, e quindi fa esattamente il contrario di quanto poi ha fatto per Aosta. Ad Aosta SCEGLIE il cardine, non il decumano, così può dire che c'è l'allineamento col sorgere del sole al solstizio. Ma è una coincidenza.

Vediamo la fallacia relativa ad Nissen e Magli.

"Cum hoc ergo propter hoc" "con questo, dunque a causa di questo" descrive una fallacia logica, ovvero un errore di ragionamento, in cui si presume che un evento sia la causa di un altro semplicemente perché si presentano insieme.

<https://www.giuristaefficace.com/le-fallacie-logiche-riconoscere-e-confutare-parte-2/>

Consiste nel sostenere che una relazione tra due eventi – reale o percepita – sia necessariamente di tipo causale. Si realizza presentando due eventi accaduti nello stesso frangente (Cum hoc ergo propter hoc) come se fossero necessariamente l'una la causa dell'altra, mentre in realtà potrebbe essere una semplice coincidenza.

Nel caso di Aosta si noti che, dato che il decumano non soddisfa ad alcuna possibile relazione cum hoc ergo propter hoc relativa ad Augusto, allora si passa al cardo, dove c'è una coincidenza, MA è SOLO UNA COINCIDENZA.

Il caso di Aosta è come scagliare una freccetta contro una tavola di legno e DOPO dipingere sulla tavola il bersaglio con il centro coincidente con la posizione della freccetta.

Non va bene il decumano? ed allora prendiamo il cardine! E poi prendiamo la via da dove osservare il sole, ma questa via non ha la direzione del cardine, come visto dalla Torre dei Balivi.

Mappa di Aosta da “Antichi Strumenti tecnici a proposito di una stela funeraria romana del Museo di Como Arch. Federico Frigerio”, dove si dice “Augusta Pretoria-Aosta”. “NB. La Città di Aosta si è mantenuta nella quasi sua totalità entro le mura romane fino al secolo scorso ove si eccettui la propaggine che ne continua le case ad Est verso l'arco onorario d'Augusto”. La via Croce della città non è parallela alle mura.

Scie chimiche

Torniamo ancora al giornalista de La Stampa, Andrea Parodi, ed al suo “Se date questa abitudine **voi ricercatori universitari non meravigliamoci** poi se c'è chi crede *con facilità* alle teorie NoVax, alle terre piatte e alle *scie chimiche*.” Parodi dice NOI. Nel VOI, ci sono io con una Laurea Magistrale in Fisica, un Dottorato di Ricerca in Fisica, e che sono *Ricercatore Universitario*, e quindi nella categoria che, secondo Parodi, induce la gente a credere nelle terre piatte. Resta il **dato di fatto** che il confronto tra Via Garibaldi, decumano di Torino, ed azimut del sorgere del sole l'ho fatto io prima delle due persone che Parodi, Bianucci e La Stampa hanno supportato.

Cosa è la ‘conspirazione delle scie chimiche’?

<https://fattinonfake.federchimica.it/articolo/le-scie-chimiche-una-bufala-senza-tempo/>

titolo “Le scie chimiche, una **bufala** senza tempo”, 13 aprile 2023. A ottobre 2023 arriva La Stampa

https://www.lastampa.it/speciale/cronaca/climatecheck/2023/10/16/news/i_governi_irrogano_le_nuvole_con_sostante_tossiche-13787839/

https://web.archive.org/web/20250425173451/https://www.lastampa.it/speciale/cronaca/climatecheck/2023/10/16/news/i_governi_irrogano_le_nuvole_con_sostante_tossiche-13787839/

E il titolo diventa: **“I governi irrogano le nuvole con sostante tossiche”**. Autrice Giorgia Verna. CON UN TALE TITOLO, “non meravigliamoci poi se c’è chi crede con facilità alle teorie NoVax, alle terre piatte e alle scie chimiche.” Il sottotitolo dell’articolo di Giorgia Verna spiega subito che non c’è fondamento scientifico.

A proposito, ‘irrogare’ significa nel linguaggio giuridico, ‘infliggere’. Si intendeva ‘irrorare’ evidentemente.

Nel 2022, La Stampa aveva già enumerato i complottismi di ieri e di oggi,

https://www.lastampa.it/scienza/2022/01/04/news/complottismi_di_ieri_e_di_oggi_una_moda_mai_tramontata-2649805/

E con che cosa inizia l’articolo? Con la Terra Piatta. “Quello dei terrapiattisti è solo uno dei molti esempi che fanno parte del “cospirazionismo”. “... Delle scie chimiche, portatrici di malattie, non se n’è più parlato [nel 2022]: “Da quando c’è il Covid pare che non esistano più, ormai l’interesse si è spostato altrove” – dice Toselli. E infatti ecco che la più disastrosa pandemia degli ultimi cent’anni ha spostato l’attenzione dei complottisti sul Coronavirus. Al di là delle fantasie sui vaccini trasmettitori di virus, il complottismo si sposta sull’origine dei virus, che fonti ufficiali indicano come per certo di origine animale.”

Dimenticata la pandemia, ritorniamo alla chimica e non perdiamo l’ultima dell’Huffington Post (30 Marzo 2025):

https://www.huffingtonpost.it/newsletter/occam--politica--complotti--disinformazione/2025/03/30/news/scie_chimiche_la_piu_grande_democrazia_del_mondo_vuole_fare_una_legge_sulla_piu_grande_bufala_del_mondo-18791436/

https://web.archive.org/web/20250330080110/https://www.huffingtonpost.it/newsletter/occam--politica--complotti--disinformazione/2025/03/30/news/scie_chimiche_la_piu_grande_democrazia_del_mondo_vuole_fare_una_legge_sulla_piu_grande_bufala_del_mondo-18791436/

“Scie chimiche: la più *grande democrazia* del mondo vuole fare una legge sulla più *grande bufala* del mondo”, articolo di Pietro Salvatori. “A *grande richiesta* un gradito ritorno: le scie chimiche! Solo che *non c’è niente da ridere*, perché l’amministrazione Trump potrebbe presto varare un provvedimento per bloccarle. Intanto alcuni Stati, ovviamente a guida Repubblicana, stanno già provvedendo da soli”.

Non c’è niente da ridere. Specialmente quando uno si prende del terrapiattista, novax e credulone, perché qualcuno lo vuol deridere.

I commenti all’articolo dell’Huffington Post sono pubblici. Prendiamo quello di GekoM (16 giorni fa, rispetto al 18-04-2025): “... il mio pensiero chiaro e rispettoso è che si è presa una notizia vecchia e anche imprecisa, per irridere un Governo, che può darsi se lo meriti, ma il riferimento è del tutto scorretto. Anno 2023, Amministrazione Biden, in sintesi: “Vogliamo limitare interventi di *geoingegneria sull’atmosfera*, il rischio è grande e ignoto, anche la UE è d’accordo. Alcuni Stati Repubblicani seguono ed emettono leggi in merito”. (GekoM). GekoM fornisce il link:

<https://www.cnbc.com/2023/06/30/white-house-releases-report-on-solar-geoengineering.html>

In questa pagina web si parla di “Stratospheric aerosol injection [link] is releasing particles of sulfur dioxide or another substance into the upper atmosphere to reflect sunlight away from the Earth”. Il link fornito da cnbc.com però non funziona, ma lo troviamo archiviato

https://web.archive.org/web/20210723215834/https://www.geoengineeringmonitor.org/2021/02/stratospheric_aerosol_injection/

GekoM riporta anche “dal sito BBC: “Il parlamento dello stato del Tennessee, negli Stati Uniti, ha approvato (non nel 2025, ma nel 2024 - ndr) un disegno di legge che vieta il

rilascio di sostanze chimiche nell'aria. Nel testo viene specificato che verrà d'ora in avanti vietato "il rilascio e la dispersione intenzionale di sostanze chimiche nell'aria". Insomma, non c'è menzione diretta delle "scie chimiche", cavallo di battaglia dei teorici complottisti ...bensì il divieto di rilasciare "sostanze capaci di influenzare la temperatura, il tempo o l'intensità della luce solare. L'ingegneria climatica a livello planetario è distinta dalle modifiche meteorologiche di routine, come l'inseminazione delle nuvole, che aumenta le precipitazioni su aree specifiche e viene utilizzata in diversi stati degli Stati Uniti" I legislatori repubblicani del Tennessee non hanno fatto altro che vietare pratiche sostanzialmente in essere. Non le "scie chimiche" dei complottisti .. ipotesi pseudoscientifica ... ma sperimentazioni come quella dell'inseminazione delle nuvole". E GekoM aggiunge "Non mi sembra una bufala. Non ricordo all'epoca articoli di derisione generalizzata o di disperazione generale. Poi il resto è cronaca." (GekoM). C'è ancora un ulteriore commento di GekoM: "Il giornalista non fa una bella figura nella sua battaglia contro le eresie destrorse. ..." RIFRASANDO "ma con questo atteggiamento non ci fa una bella figura".

FALLACIA della 'bella figura' a parte, controlliamo la BBC.

<https://www.bbc.com/news/world-us-canada-68716894> , titolo "Tennessee passes 'chemtrail' bill banning airborne chemicals", 2 April 2024. Mike Wendling, BBC News. "... Geoengineering, weather modification and 'chemtrails'. The legislation focuses on geoengineering, a very broad category which includes mostly **theoretical** large-scale action to mitigate climate change. **Geoengineering is controversial even among legitimate climate scientists**, because of uncertainty around its usefulness and the possibility of unintended outcomes. Planet-wide climate engineering is distinct from more routine weather modification, such as cloud seeding, which increases rainfall over specific areas and is used in several US states. "Chemtrails", meanwhile, is a separate, pseudoscientific idea that governments or corporations are spraying chemicals from planes to kill, control or poison people. Conspiracy theorists point to white plumes of water vapour trailing behind passenger aeroplanes, commonly called contrails, as proof of sinister and secret plots, but lack evidence for their claims. The most common claim of proof is "simply that aircraft contrails look 'different', without any comparative analysis," according to a report from a Harvard geoengineering group".

E sulla Geoengineering si apre un mondo.

<https://eulawenforcement.com/?p=8751> "Preparing the European Union for a Geoengineering Future: Exploring the Interplay of EU and International Law in Geoengineering". Archiviato:

<https://web.archive.org/web/20240616151829/https://eulawenforcement.com/?p=8751>

Ma si dice anche che: "Solar radiation modification technologies cannot fully address climate change, and responsible research on impacts is needed - advisors tell the European Commission". "Ekaterina Zaharieva, Commissioner for Startups, Research and Innovation said: "These technologies do show some promise, but they are far from mature. Research must continue, but the opinion of the European Group on Ethics shows research must be rigorous and ethical, and it must take full account of the possible range of direct and indirect effects. It is also important that the scientific evidence on risks and opportunities of solar radiation modification research and deployment is periodically assessed.""

20 Aprile 2024, <https://www.linkiesta.it/2024/04/cloud-seeding-alluvioni-dubai-cause-criasi-climatica/>

Ferdinando Cotugno scrive. “Gli effetti della crisi climatica sono spesso nuovi, interessanti e terribili da raccontare. Le cause, invece, non cambieranno, e saranno sempre principalmente tre: carbone, petrolio e gas”. “...Quelle erano però teorie del complotto efficienti, a presa istantanea, perché partivano un fatto vero e non troppo noto, che da decenni in varie parti del mondo siamo in grado di stimolare artificialmente precipitazioni, e lo mettevano in un rapporto di causa effetto inventato con la notizia del giorno.” “Il cloud seeding è una di queste magie che funzionano, come altre su cui sarebbe necessario avere un dibattito trasparente e informato perché presto **potrebbero** funzionare anche troppo, come la **schermatura della radiazione solare** per abbassare la temperatura della Terra. Sono tutte tecniche di geoingegneria, la modifica del clima e del meteo su piccola o vasta scala. Sono temi che il discorso pubblico ignora, come se non esistessero e non ci riguardassero, finché non c’è da andare a traino di un video complottario, e allora si può finalmente parlare di cloud seeding, ovviamente nel modo sbagliato e per avere conversazioni del tutto inutili” (F. Cotugno).

“A un certo punto la geoingegneria diventerà un tema di dibattito: perché l’urgenza di intervenire su vasta scala aumenterà sempre di più, le tecnologie diventeranno più efficienti, mentre gli strumenti di governance rimarranno quelli fragili di sempre. Se la crisi climatica si aggrava (come sembra si stia aggravando), queste tecnologie diventeranno una sorta di ultima speranza per l’umanità. Sarebbe utile farci trovare pronti con delle idee su come regolarle, invece di usare questo tema come mangime per negazionisti.” (F. Cotugno).

Con CHEMTRAILS siamo di fronte ad un argomento fantoccio che devia l’attenzione dalla geoingegneria a scala globale? Se qualcuno si chiede quali sono le attuali tecniche di geoingegneria rischia un “con questo atteggiamento non ci fa una bella figura”?

È DOVEROSO conoscere che cosa si pensa di fare per il CLIMA. Ma io sono una da “non meravigliamoci poi se c’è chi crede con facilità alle teorie NoVax, alle terre piatte e alle scie chimiche.” Come ricercatore universitario, prima di essere messa in ridicolo da Parodi, non avevo la minima idea di cosa fossero le scie chimiche (Parodi era ben più informato di me) se non che avessero a che fare con le scie di condensazione degli aerei. Adesso, si trova che anche l’UE si interroga su possibili interventi di geoingegneria.

“con questo atteggiamento non ci fa una bella figura”. Un fatto non cambia, il confronto tra decumano di Torino e azimut l’ho fatto prima io.

Gli accademici

Il Corriere della Sera non è da meno a pubblicare sull’archeostronomia, nella scia de La Stampa e Parodi.

<https://web.archive.org/web/20210205070323/https://video.corriere.it/torino/quando-come-stata-fondata-torino-storia-inizia-30-gennaio-9-avanti-cristo/3f5df544-62e3-11eb-abca-1766700006e6>

Su Torino dice “Due gli ospiti d’eccezione: il professor ... —autori della ricerca che ha datato la fondazione della città—; i due *accademici* ci portano indietro nel tempo per immaginare le forme di Augusta Taurinorum.” Accademici? Se si intende docente universitario (ricercatore, professore associato, professore ordinario), le persone che nomina il Corriere non sono accademici.

<https://cercauniversita.mur.gov.it/php5/docenti/cerca.php> Verificate.

Sparavigna c'è.

Fascia	Cognome e Nome	Genere	Ateneo	Facoltà	GSD 2024	SSD 2024	SSD 2015	SC 2015	Struttura di afferenza
■ Ricercatore	SPARAVIGNA Amelia Carolina	F	Politecnico di TORINO		02/PHYS- 03	PHYS- 03/A	FIS/01	02/B1	SCIENZA APPLICATA E TECNOLOGIA

TRECCANI , <https://www.treccani.it/vocabolario/accademico/>

<https://web.archive.org/web/20250427084922/https://www.treccani.it/vocabolario/accademico/>

“Che è proprio della o delle università e dei docenti universitari: la critica a. e la critica militante; spesso con intonazione polemica: rifiutare la cultura a. per una cultura più a contatto con la vita. Come s.m. (f. -a), docente universitario.”

<https://www.treccani.it/vocabolario/professore/> La definizione di professore è più variegata.

Colgo l'occasione di ricordare un altro articolo del Corriere, riguardante le piramidi di Giza, ed un accademico, che è un accademico.

<https://zenodo.org/records/15105280>

La Piramide di Cheope ha un nome ed è Akhet Khufu. Il termine 'Akhet' è scritto con il geroglifico dell'Ibis Crestato Akh, G25 della lista di Gardiner, che significa 'spirito', 'luminosità', 'gloria'. Non è scritto con il simbolo del 'sole all'orizzonte', N27 della lista di Gardiner. <https://zenodo.org/records/14605094>

Di questo abbiamo certezza perché il nome della piramide è scritto chiaramente nei papiri scoperti nel 2013 a Wadi al-Jarf da Pierre Tallet e Gregory Marouard. Akhet è scritto con l'Ibis Crestato. Questi papiri sono contemporanei al regno di Cheope. Anche dopo l'evidenza di questi papiri, Akhet Khufu continua ad essere reso come "l'orizzonte di Cheope".

Mark Lehner, 1985, aveva scritto che “un effetto drammatico si crea al tramonto durante il solstizio d'estate, visto ... dalla nicchia orientale del Tempio della Sfinge. In questo momento, e da questo punto di vista, il sole tramonta quasi esattamente a metà strada tra le piramidi di Cheope e Chefren, interpretando così l'immagine del geroglifico Akhet per ‘Orizzonte’ su una scala di acri”. Successivamente Lehner, riconoscendo che Akhet NON si scrive con N27 ma con G25, ha proposto la traduzione corretta di Akhet Khufu come il posto dove il re (Cheope) diventa un Akh (spirito luminoso).

Un articolo del Corriere della Sera, del 2007, scritto da Giulio Magli, mostra il sole tramontare tra le due piramidi di Cheope e Chefren. Nella stessa immagine, sopra il sole e tra le due piramidi, è stata inserita una versione decorativa del simbolo N27 lista Gardiner. Come riconosciuto da Lehner, Akhet al tempo di Cheope non si scriveva con N27 ma con G25. Giulio Magli, continua a considerare il simbolo N27 ancora nel 2024, scrivendo che “Cheope costruirà infatti la sua piramide sull'altopiano di Giza ... e farà un esplicito riferimento al culto del sole con la spettacolare ierofania che si verifica a Giza al solstizio d'estate ricreando la versione "solarizzata" del segno delle due montagne, Akhet", ovvero N27 Gardiner. Ma AKHET, al tempo di Cheope, SI SCRIVEVA CON G25. Come già detto, ne abbiamo la certezza dai Papiri del Mar Rosso. Anche prima della scoperta di questi papiri si sapeva che G25 compare nel nome della piramide, perché esso

è scritto nelle tombe della necropoli di Giza. Lehner HA riconosciuto che il simbolo è G25 e NON N27. Magli continua a legare Akhet al simbolo N27, contro le evidenze testuali dell'epoca di Cheope.

Robert Bauval è probabilmente stato il primo a segnalare l'uso improprio di N27 per Akhet, in un testo pubblico su Academia del 2013. Il riassunto del suo articolo dice "C'è un'opinione persistente ma errata che gli angoli sud-est di G1, G2 e G3 [le tre piramidi] a Giza stiano a formare una linea deliberatamente creata per connettersi con Heliopolis, e che G1 e G2 siano state deliberatamente stabilite per formare il geroglifico 'Akhet' (disco solare tra due rilievi). Si spera che questo articolo metta a tacere queste fallaci questioni". Magli continua a legare l'Akhet a N27. Sottolineo che Akhet di Akhet Khufu si scrive con l'Ibis Crestato G25.

La fallacia segnalata da Bauval è che G1 e G2, le piramidi di Cheope e Chefren, siano state deliberatamente stabilite per formare il geroglifico 'Akhet' (disco solare tra due rilievi). Mark Lehner è stato il primo, 1985, a dire che G1 e G2 col sole formano il geroglifico N27. Segue poi Giulio Magli nel 2007, con un articolo sul Corriere della Sera.

“con questo atteggiamento non ci fa una bella figura”. Un fatto non cambia, il confronto tra decumano di Torino e azimuth l'ho fatto prima io. E l'idea (sbagliata) dell'akhet fatto dalle due piramidi di Giza è di Mark Lehner e non di Magli.

Le statue di Augusto

Dato che il 'compleanno' è quasi sempre corredato dalla foto della Porta Palatina con la statua di Augusto il fondatore (come su La Stampa del 2018, A. Parodi), vediamo questa statua da dove arriva. La statua arriva nella piazza Cesare Augusto di Torino da Roma, nel 1935. E quando è stata inaugurata? “L'inaugurazione delle statue di Cesare ed Augusto, dono di Mussolini alla città di Torino”. Giornale Luce B0754 del 24/09/1935.

<https://www.youtube.com/watch?v=OkDiEhLK10c> Commento al video:

@daghost6764 3 years ago

ci sono ancora o le hanno tolte ?

Reply

^ 1 reply

@berlinguoify1 2 years ago

Ci sono ancora

Reply

Certo che ci sono ancora. Non sono state tolte. Simbolo di romanità e del fondatore della città. Ed infatti in un articolo successivo di Andrea Parodi, su La Stampa, si proponeva di celebrare il compleanno davanti alla Porta Palatina, dove, appunto, c'è la statua del fondatore.

<https://www.premiorbertomorrione.it/news/una-lunga-esistenza-allinsegna-della-liberta/>

“Quando la Radio in Italia si chiamava EIAR e non ancora RAI, accadevano episodi significativi. L'annunciatore citò un ritornello patriottico del Risorgimento: “E la bandiera dei tre colori – è sempre stata la più bella – noi vogliamo sempre quella – noi vogliamo...” A questo punto sostituì le parole “noi vogliamo la libertà” con “noi vogliamo romanità”.

Il mito fascista alla romanità non c'entrava per nulla con la bandiera tricolore, ma palesava la consapevolezza dell'anelito di libertà sempre vivo negli italiani. L'ignoranza che il Duce mostrava verso la civiltà della Roma antica era dimostrata anche dal dono di statue di Giulio Cesare e Ottaviano Augusto ad alcune città ed esposte nelle piazze, forse ignorando che il dittatore Giulio Cesare fu ucciso dai congiurati” (Bruno Segre), prima che potesse diventare un imperatore come Augusto. Ma il regime usava sia Cesare che Augusto.

Il modello della statua a Torino è l'Augusto di Prima Porta, ma con modifiche. Il regime ne fece fare diverse copie bronzee. Una copia venne posta nel 1933 in Via dell'Impero a Roma. Ed una finì, dopo la mostra a Roma per il bimillenario della nascita di Augusto, a Zaragoza in Spagna. Nel 1935, una copia di Augusto Prima Porta la troviamo a Bologna. Un provvedimento di Mussolini la assegna alla città come destinata alla nuova piazza dedicata ad Augusto, da edificare all'imbocco di via Roma, oggi via Marconi. Provvisoriamente la statua venne collocata su un piedistallo al centro del Cortile d'Onore di Palazzo d'Accursio. L'incisione sul basamento dice "La tradizione romana della città della Legio rivive nel dono di Benito Mussolini duce del fascismo, fondatore del rinato Impero romano". Dopo la Liberazione verrà rimossa e abbandonata nel cortile di un palazzo in via Benedetto XIV.

A differenza di Bologna, Torino ha la sua piazza Cesare Augusto e la sua copia bronzea di Augusto di Prima Porta, insieme ad una statua di Giulio Cesare.

A proposito del bimillenario, troviamo anche l'Ara Pacis.

https://www.storicang.it/a/il-ritrovamento-dellara-pacis-laltare-di-augusto_16057

“Il solenne altare dell'imperatore fu ricostruito nel 1938, ricomponendo i frammenti rinvenuti tra le fondamenta di un palazzo aristocratico”. Articolo di Elena Castillo, 09 marzo 2023. “Nel 1938 si celebrava un avvenimento speciale nella storia d'Italia: il bimillenario della nascita di Augusto. Benito Mussolini indisse una serie di celebrazioni per trasformare l'evento in un atto mirato all'esaltazione del regime fascista, instaurato sedici anni prima. A tal fine, le autorità vollero riportare alla luce uno dei monumenti più emblematici dell'arte augustea, l'Ara Pacis, con una complessa operazione di recupero dei frammenti che ancora si trovavano tra le fondamenta di un edificio situato in via in Lucina. Il restauro dell'Ara Pacis fu una straordinaria manovra di propaganda. Nel giorno dell'inaugurazione, avvenuta il 23 settembre, i quotidiani nazionali esaltarono la difficile e mirabile ricostruzione del monumento, ricomposto sulle sponde del Tevere in tutto il suo splendore dopo un'attenta ricerca e ancora capace di evocare il ruolo pacificatore svolto da Roma. ... Nel 1937 il regime ottenne la consegna delle parti del monumento custodite nei Musei Vaticani e alla Galleria degli Uffizi a Firenze. I frammenti conservati al Louvre di Parigi, invece, non avrebbero mai fatto ritorno a Roma. L'Ara Pacis di Augusto fu ricomposta da Moretti e collocata in un padiglione appositamente costruito presso il Mausoleo di Augusto, in prossimità del Tevere. Lì venne inaugurata da Mussolini il 23 settembre 1938.” (Elena Castillo)

Ora, prendiamo una pagina Wikipedia

https://web.archive.org/web/20250429151059/https://it.wikipedia.org/wiki/Augusto_nell%27eredit%C3%A0_storica_culturale

C'è scritto: “L'immagine di Augusto si è modificata più volte nel corso dei secoli ed è stata spesso strumentalizzata per scopi che con la persona e la politica del Princeps hanno poco o nulla a che fare. Già Augusto stesso si è mosso per lasciare ai posteri una immagine di sé il più possibile positiva. La sua autobiografia (Commentarii de vita sua) è andata persa, ma l'elenco delle imprese, il cosiddetto Res gestae divi Augusti, dà una buona idea di come il principe volesse essere visto. Una *trascrizione delle res gestae è ancora oggi*

visibile sul lato est del basamento del museo dell'Ara Pacis a Roma, unico elemento rimasto della pre-esistente costruzione, la teca del Morpurgo.”

<https://www.arapacis.it/it/guida-catalogo/res-gestae-divi-augusti>

Sarebbe stato utile che i vari redattori di Wikipedia riportassero dove si trovano le originali antiche copie del Res Gestae, che Augusto aveva fatto disseminare per l'impero. Per capire a cosa si riferisce Wikipedia: “Nel nuovo Museo dell'Ara Pacis è stato incorporato il cosiddetto “muro delle Res Gestae”, unico elemento preservato del padiglione edificato nel 1938. Per l'occasione il muro è stato sottoposto ad un intervento che, ultimato nel 2003, ha comportato la pulitura e il risarcimento delle lastre di travertino che lo rivestono, la lucidatura delle circa 15.000 lettere in bronzo che compongono il testo delle Res gestae e quindi la sostituzione delle lettere cadute nel corso degli anni.”

<https://www.arapacis.it/sites/default/files/storage/original/application/e96fd76feda0eb88f2ffd81ea7c44bcd.pdf>

Le statue aiutano a capire il mondo?

<https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/06/19/le-statue-non-si-abbattono-ci-aiutano-a-capire-il-mondo/5840245/>

Alessandro Barbero: “Le statue non si abbattono. Ci aiutano a capire il mondo”, articolo di Daniela Ranieri. Alessandro Barbero: “Se pieghiamo Colombo alla logica di oggi è finita”. 19 giugno 2020.

“Una battaglia a vuoto, assurda. Una forma di razzismo”. Così Alessandro Barbero, storico e scrittore, giudica l'abbattimento delle statue da parte dei manifestanti del movimento Black Lives Matter. Professore, condivide le ragioni e il metodo di chi abbatte o danneggia le statue di colonialisti, schiavisti e razzisti? No, non condivido. È ovvio che non ci devono essere statue di grandi delinquenti e mascalzoni che tutta l'umanità considera tali. Però quelle statue non ci sono, non c'è la statua di Adolf Hitler.”

Poi Barbero accenna alle statue di Stalin.

“A chi sono stati eretti monumenti? Per quali meriti? A personaggi che sono stati considerati, da noi o dai nostri nonni, importantissimi ispiratori e protagonisti della nostra storia. Che poi oggi si scopra che non erano perfetti, non ci autorizza a svillaneggiare i nostri predecessori dicendo “siete stati dei cretini, adesso ve la tiriamo giù perché siamo più bravi di noi”. “A me sembra anche una forma di razzismo: sotto le intenzioni di chi dice “oggi abbiamo certi valori, Churchill non le aveva, Colombo non li aveva, via le loro statue”, si celi la voglia della civiltà occidentale di dire noi siamo migliori degli altri, noi dobbiamo portare la civiltà e imporla alle altre civiltà ...” e così via.

tragedia. C'è molto da imparare in questo. Se invece la togliamo è finita.

Anche Augusto è stato preso di mira.

<https://www.lagendanews.com/susa-sfregiata-con-una-scritta-la-statua-di-cesare-augusto/>

Oltre a Torino, Bologna, Aosta, e le altre nominate prima, aggiungiamo Susa.

References

Álvarez de Toledo, L. I. (2000). *África versus América: la fuerza del paradigma*. Junta Islámica.

Andersen, W. V. (2003). *The Ara Pacis of Augustus and Mussolini: an archeological mystery*. ISBN 9780972557313, 0972557318, Publisher: Éditions Fabriart

Aujac, G. (2001). *Scienza greco-romana*. Geografia. Storia della Scienza. Treccani.

[https://www.treccani.it/enciclopedia/scienza-greco-romana-geografia_\(Storia-della-Scienza\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/scienza-greco-romana-geografia_(Storia-della-Scienza)/)

Aveni, A., & Romano, G. (1994). Orientation and Etruscan ritual. *Antiquity*, 68(260), 545-563.

Ballero, S. K. (2019). Chi dimostrò che la terra era tonda? Edu.inaf.it, <https://edu.inaf.it/approfondimenti/insegnare-lastronomia/chi-dimostro-che-la-terra-era-tonda/>

Bauval, R. (2013). The "Giza Diagonal" and the "Horizon of Khufu": True or False?. In *Imhotep the African*, Bauval & Brophy, Academia.edu

Bauval, R., & Brophy, T. (2013). *Imhotep the African: Architect of the cosmos*. Red Wheel Weiser.

Bertarione, S. V., & Magli, G. (2015). Augustus' power from the stars and the foundation of Augusta Praetoria Salassorum. *Cambridge Archaeological Journal*, 25(1), 1-15.

Bleicken, J. (2015). *Augustus, The Biography*. ISBN:9780241003909, 0241003903, Publisher: Penguin Books Limited

Catalano, P. (1978). Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano. *Mundus, templum, urbs, ager, Latium, Italia*, in ANRW, Principat, II, 16, 1, a cura di H. Temporini e W. Haase, Berlin-New York, pp. 442-553.

Conventi, M. (2004). Città romane di fondazione (No. 130). L'Erma di Bretschneider.

Curran, J. (2013). Il governo di Roma e la nuova Roma. In *Treccani, Enciclopedia Costantiniana*. Treccani.

De Petra, G. (1869). *Giornale degli Scavi di Pompei (nuova serie)*, Maggio-Giugno 1869, Recensione al libro di Heinrich Nissen intitolato *Das Templum*. *Antiquarische Untersuchungen Mit astronomischen Hülftafeln von B. Tiele*, 1869.

Eckstein, A. M. (1979). The Foundation Day of Roman" Coloniae". *California Studies in Classical Antiquity*, 12, 85-97.

Gabrieli, G. (1921). *Dante e l'Oriente*, Zanichelli.

Galinsky, K. (1998). *Augustan culture: an interpretive introduction*. Princeton University Press.

Garcia Gual, C. (2020). *Ipazia, la filosofa alessandrina*. www.storicang.it, https://www.storicang.it/a/ipazia-filosofa-alessandrina_14951

Graf, A. (1892). *Miti, leggende e superstizioni del medioevo*, Torino, E. Loescher

Gregori, G. L., & Almagno, G. (2019). *Roman Calendars: Imperial Birthdays, Victories and Triumphs*. LAP, Lambert Academic Publishing

Harrisse, H. (1892). *The Discovery of North America: A Critical, Documentary and Historic Investigation, with an Essay on the Early Cartography of the New World, Including Descriptions of Two Hundred and Fifty Maps Or Globes Existing Or Lost, Constructed Before the Year 1536: to which are Added, a Chronology of One Hundred Voyages Westward, Projected, Attempted, Or Accomplished Between 1431 and 1504, Biographical Accounts of the Three Hundred Pilots who First Crossed the Atlantic, and*

a Copious List of the Original Names of Henry Stevens and Son.

Ibarra, A. (2014): Roman Soliloquies: Monumental Interventions in the Vacant Landscape in the Late Republic and Early Empire, in Osborne, J. F. (Ed.). *Approaching monumentality in archaeology*. SUNY Press.

Le Gall, J. (1975). Les Romains et l'orientation solaire, *Mélanges de l'école française de Rome*, Année 1975, 87-1, pp. 287-320, https://www.persee.fr/doc/mefr_0223-5102_1975_num_87_1_1012

Linderski, J. (1983). Natalis Patavii. *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik*. d. 50 (1983), pp.227-232.

Linderski, J. (2006). Founding the city. Ten years of the Agnes Kirsopp Michels lecture at Bryn Mawr College. *Bryn Mawr commentaries*, 88-107.

Magli, G. (2007). On the orientation of Roman towns in Italy. arXiv preprint arXiv: 0703.213.

Mandrioli, M. (2024). All'origine della terra piatta. Pikaia, <https://pikaia.eu/allorigine-della-terra-piatta/>

Manzino, A. M. (2017). *Quaderni di topografia, geodesia, cartografia, trattamento delle misure*, Vol. 1, Levrotto & Bella, 2017.

Marino, R. (2005). *Cristoforo Colombo l'ultimo dei templari*. Sperling & Kupfer.

Mazzarino, S. (1974). *Antico, tardoantico ed èra costantiniana*. Volume 1. Dedalo.

Mercati, S.G., & Almagia, R. (1931). Cosma Indicopleuste, *Enciclopedia Italiana* (1931). https://www.treccani.it/enciclopedia/cosma-indicopleuste_%28Enciclopedia-Italiana%29/

Moroni, G. (1878). *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica* (Vol. 104). Dalla Tipografia Emiliana.

Nissen, H. (1869). *Das Templum; antiquarische Untersuchungen*. (Mit 4 Tafeln). Weidmann.

Nony, S., & Giacomotto-Charra, V. (2024). *La Terra piatta: genealogia di un malinteso*. Il Mulino.

Paoli, U. E., & Fraccaro, P. (1934). Magistrato, in *Enciclopedia Italiana*. Treccani.

Pellacani, D. (2022). Il cosmo, l'anima, lo Stato. La descrizione del planetario di Archimede nel *De republica* di Cicerone. *Classico Contemporaneo*, 8, 26-49.

Pohlsander, H.A. (2002). *The Emperor Constantine*. ISBN:9781134788941, 1134788940, Taylor & Francis

Polverini, L. (2016). Augusto e il controllo del tempo. Studi su Augusto. In occasione del XX centenario della morte, a cura di G. Negri e A. Valvo, Torino, 95-114.

Schill, A. (1929). Gianfrancesco Pico della Mirandola und die Entdeckung Amerikas, vorstellungen und Urteile eines Zeitgenossen der Ersten Entdeckungsjahrzehnte (Vol. 5). M. Breslauer.

Sichirollo, G. (1878). *I tre libri di M.T. Cicerone intorno alle leggi*. Marcus Tullius Cicero. Tip. del Seminario, 1878

- Sidrys, R. V. (2020). *The Mysterious Spheres on Greek and Roman Ancient Coins*. Archaeopress Publishing Ltd
- Sparavigna, A. C. (2012). *The Orientation of Julia Augusta Taurinorum (Torino)*. arXiv preprint arXiv:1206.6062.
- Sparavigna, A.C. (2013). *From Rome to the Antipodes: The Medieval Form of the World*, *International Journal of Literature and Arts*. Vol. 1, No. 2, 2013, pp. 16-25. doi: 10.11648/j.ijla.20130102.11
- Sparavigna, A.C. (2021). *Paradigmi, Spie e Fallacie*. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.4633750>
- Spinelli, T., Gregori, G. L., & Almagno, G. (2019). *Roman calendars: imperial birthdays, victories and triumphs*. LAP Lambert Academic Publishing.
- Tonetti, F. (1875). *Storia della Vallesesia e dell'alto Novarese, con note e documenti*. Publisher: Colleoni
- Valeton, I. M. J. (1898). *De templis Romanis*. *Mnemosyne*, 1-93.
- Valeton, I. M. J. (1892). *De templis romanis*. *Mnemosyne*, 338-390.
- Valeton, I. M. J. (1893). *De Templis Romanis (Continuantur ex Vol. XX pag. 390)*. *Mnemosyne*, EJ Brill.
- Vallocchia, F. (2008). *Collegi sacerdotali ed assemblee popolari nella Repubblica romana*. In *Collegi sacerdotali ed assemblee popolari nella Repubblica Romana* (pp. 1-282). Giappichelli.